

INTER SCIENTIA

V.10 • N.2 • NOV/2022-DEZ/2023

INTER SCIENTIA

V.10 • N.2 • NOV/2022-DEZ/2023

UNIPÊ
Centro Universitário
de João Pessoa

EXPEDIENTE

EDITORIA-CHEFE

Mirella de Almeida Braga (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, Brasil)

CONSELHO EDITORIAL

Ademir Vilaronga Rios Júnior (Universidade Federal do Amazonas - UFAM)
Ana Flávia Pereira Medeiros da Fonseca (University of Maryland - Estados Unidos)
Ana Gomes Negrão (Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Brasil)
Arthur Vieira de Lima (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ)
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira (Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Brasil)
Emanuel Oliveira Braga (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/PB)
Erika Aranha Fernandes Barbosa (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ)
Francisco Jomário Pereira (Universidade Federal da Paraíba - UFPB)
Mariana de Brito Barbosa (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ)
Pier Paolo Bertuzzi Pizzolato (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE)

PRODUÇÃO EDITORIAL

Núcleo de Publicações Institucionais (NPI/UNIPÊ)

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Arthur Vieira de Lima

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Arthur Vieira de Lima
Cinthya Araújo Gomes

APRESENTAÇÃO

A Revista Interscientia estimula o registro e a publicação de contribuições científicas em meio eletrônico. O nosso desejo é que nesse novo número os leitores possam encontrar produções produzidas em nosso País dando maior visibilidade à produção científica nacional.

Um brinde à ciência!

Grande abraço.

Mirella Braga

Editora-chefe da Revista

A IMPORTÂNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE PARA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RURAIS NO BRASIL

THE IMPORTANCE OF PROPERTY RIGHT FOR RURAL QUILOMBO
COMMUNITIES IN BRAZIL

Valesca Dourado Cabral¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a importância do direito de propriedade nas comunidades quilombolas, levando em consideração a ligação identitária de pertencimento dos habitantes desses territórios com suas terras, principalmente pela ancestralidade decorrente de uma história que até os dias atuais se perfaz em muita luta. O processo de resistência do povo quilombola ocorre desde os tempos da escravidão no Brasil e continua se aprofundando atualmente, à medida que se busca compreender os problemas enfrentados por esses habitantes em sua luta pela obtenção de direitos. Nesse sentido, é fundamental analisar o contexto histórico de negligência e vulnerabilidade social vivenciado por essas comunidades, considerando questões jurídicas, antropológicas, sociológicas, históricas e econômicas. O presente artigo também busca ressaltar o papel do Estado e dos órgãos responsáveis pelas políticas de titulação das terras quilombolas, em observância a legislação vigente, tendo em vista a grande morosidade para a resolução desse problema no nosso país, principalmente quanto aos conflitos gerados, ligados a

¹ Bacharelada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. Artigo final de curso orientado pela Prof. Dra. Mirella de Almeida Braga.

desapropriação forçada nessas áreas, a falta de fiscalização eficaz dos entes públicos e a manutenção de políticas públicas para a devida proteção territorial quilombola. Para a formulação do presente trabalho, realizou-se uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, através de artigos científicos, jurisprudências e das leis vigentes no país, com o objetivo de obtermos maior explanação sobre o direito de propriedade aos remanescentes das comunidades dos quilombos, garantido constitucionalmente, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), bem como a violação desse direito por parte de grandes empresários do setor agropecuário, por exemplo, em se tratando das comunidades quilombolas localizadas em área rural.

Palavras-chave: Direito de propriedade; ancestralidade; titulação das terras quilombolas.

ABSTRACT

The main objective of this article is to analyze the importance of property rights in quilombola communities, considering the inhabitants' strong sense of belonging to their lands, primarily due to their ancestral history rooted in a long-standing struggle. The resistance process of the quilombola people dates back to the times of slavery in Brazil and continues to deepen as they face ongoing challenges in their fight for rights. In this regard, it is crucial to examine the historical context of negligence and social vulnerability experienced by these communities, *taking into account* legal, anthropological, sociological, historical, and economic factors. This article also seeks to highlight the role of the State and the responsible authorities in land titling policies for quilombola territories, in compliance with current legislation, given the significant delays in addressing this issue in our country,

particularly concerning conflicts related to forced eviction in these areas, the lack of effective oversight by public entities, and the need for sustained public policies to ensure proper protection of quilombola territories. To develop this study, an exploratory and bibliographic research was conducted using scientific articles, case precedents, and current laws in the country to provide a comprehensive analysis of property rights for the remaining quilombo communities, which are constitutionally guaranteed under article 68 of the Transitional Constitutional Provisions Act (ADCT), as well as the violation of these rights by large agribusiness companies, for instance, in the case of quilombola communities located in rural areas.

Keywords: Property right; ancestry; titling of quilombola lands.

INTRODUÇÃO

O direito de propriedade assume um papel crucial no desenvolvimento e na preservação das comunidades quilombolas rurais no Brasil. Ao assegurar o direito de posse e uso da terra, esse princípio legal viabiliza a perpetuação das tradições culturais, o fortalecimento econômico e a luta contra a desigualdade social que há tempos aflige essas comunidades historicamente marginalizadas.

Considerando que as comunidades quilombolas enfrentam inúmeras dificuldades devido à sua condição de extrema marginalização social, compreender a importância do direito de propriedade para essas comunidades rurais se torna imprescindível para promover a justiça social e garantir o pleno exercício de seus direitos fundamentais.

Além de promover a segurança jurídica e a autonomia das comunidades quilombolas, o direito de propriedade proporciona a defesa das tradições ancestrais, a preservação do patrimônio natural e histórico,

bem como a possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável. Ao reconhecer e garantir sua relação ancestral com a terra, o direito de propriedade valoriza e respeita a identidade dessas comunidades, estabelecendo bases sólidas para o seu empoderamento e para o repúdio à discriminação racial.

Nesse contexto, a proteção dos direitos territoriais das comunidades quilombolas rurais se apresenta como um imperativo social, no sentido de proporcionar-lhes condições igualitárias de acesso e usufruto da terra, possibilitando não apenas sua subsistência, mas também a afirmação de sua cultura e a construção de um futuro mais justo. Essa luta pela justa distribuição de terras e a efetivação do direito de propriedade é uma batalha que envolve não apenas as comunidades quilombolas, mas toda a sociedade brasileira, na busca por um país mais inclusivo, plural e equitativo.

Dessa forma, o objetivo geral do presente artigo consiste em analisar o direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros, considerando a sua função como resistência histórico-cultural e os desafios relacionados à morosidade burocrática no processo de titulação de terras quilombolas, além de investigar o papel do Estado e dos órgãos responsáveis na política das comunidades quilombolas.

Quanto aos objetivos específicos, busca investigar a relação entre o direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros e a sua importância como forma de resistência histórico-cultural, destacando a preservação de tradições e modos de vida das comunidades; analisar os principais obstáculos e desafios referentes à morosidade burocrática no processo de titulação de terras quilombolas, considerando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades para obter o reconhecimento legal de sua propriedade; identificar os órgãos responsáveis pela política das

comunidades quilombolas, investigando suas atribuições, competências e a sua efetividade na resolução das demandas dessas comunidades; e analisar o papel do Estado no processo de identificação e reconhecimento das comunidades quilombolas, considerando as políticas públicas implementadas e os instrumentos legais disponíveis para garantir o direito de propriedade e promover o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

A metodologia do estudo envolve um processo de pesquisa que inclui revisão bibliográfica e análise documental. A revisão bibliográfica foi realizada para embasar teoricamente o estudo, através da consulta de livros, artigos científicos, teses, documentos jurídicos e legislação relacionados ao direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros. A análise documental constituiu na análise de documentos públicos, como processos de titulação de terras quilombolas, relatórios de órgãos responsáveis pela política das comunidades quilombolas e legislação vigente. Os dados coletados foram analisados qualitativamente, identificando perspectivas, tendências, desafios e avanços relacionados ao direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros, bem como o papel do Estado e dos órgãos responsáveis na política das comunidades quilombolas.

Assim, nas próximas seções, será abordado o direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros, destacando sua importância como forma de resistência histórico-cultural. Além disso, será discutida as dificuldades no processo de titulação de terras quilombolas, evidenciando os obstáculos enfrentados pelas comunidades nesse processo. Também será analisado o papel dos órgãos responsáveis pela política das comunidades quilombolas, destacando o papel do Estado no processo de identificação e reconhecimento dessas comunidades.

DIREITO DE PROPRIEDADE NOS QUILOMBOS RURAIS BRASILEIROS

A história dos quilombos rurais no Brasil remonta aos séculos passados, marcados por um período de escravidão e opressão contra a população negra. Como destaca Gomes (2017), durante esse período sombrio da nossa história, muitos afrodescendentes buscaram formas de resistência e liberdade, sendo os quilombos uma das principais estratégias adotadas. Essas comunidades, formadas por pessoas escravizadas fugitivas, encontraram refúgio em áreas rurais, longe do controle dos senhores de escravos.

Diante da adversidade, os quilombos foram e são um importante símbolo de resistência e luta pela liberdade do povo preto. Conforme Munanga (2005), os quilombolas desenvolveram formas de organização interna, baseadas na solidariedade, no trabalho coletivo e, sobretudo, na preservação da cultura africana trazida pelos seus antepassados. Estabeleceram suas próprias normas e reconstruíram seus laços sociais, mantendo vivas suas tradições e costumes ancestrais.

No entanto, uma das principais batalhas enfrentadas pelos quilombolas rurais é a busca pelo reconhecimento e garantia do direito de propriedade de suas terras. Ao longo dos séculos, essas comunidades enfrentaram a negação desse direito, com suas terras sendo tomadas ou ocupadas ilegalmente por latifundiários ou empresas. Segundo Silva (2019), trata-se de uma luta que se desenrola tanto na esfera jurídica, com a demarcação e regularização das terras quilombolas, como no enfrentamento direto contra invasões e ameaças.

Oliveira (2019, p. 87), expressa que:

A luta pelos direitos territoriais dos quilombolas rurais é uma batalha constante, permeada por injustiças

históricas e pela necessidade de garantir a preservação de suas tradições e modo de vida.

Dessa forma, a demanda pelo direito de propriedade das terras quilombolas representa uma busca por reparação histórica e uma busca por justiça social. Ao reconhecer e garantir a posse dessas terras, o Estado e a sociedade reconhecem a importância das comunidades quilombolas na construção do país, valorizando sua cultura e identidade. Conforme Gomes (2017), a falta de acesso à terra se apresenta como um obstáculo para o desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas, que dependem dessa terra para sua subsistência, fortalecimento econômico e preservação de suas tradições culturais.

Com isso, a luta pelos direitos de propriedade dos quilombos rurais tem mobilizado movimentos sociais, pesquisadores, acadêmicos e defensores dos direitos humanos. Como destaca Silva (2019), as conquistas obtidas até o momento são fruto da resistência e da persistência dessas comunidades, que buscam a afirmação de seus direitos e a superação das desigualdades históricas.

Nesse contexto, são fundamentais medidas de demarcação e titulação das terras quilombolas, assim como o fortalecimento de políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica dessas comunidades. A garantia do direito de propriedade é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que valorize a diversidade cultural e reconheça a contribuição histórica dos quilombos rurais para a formação do Brasil.

Quanto aos direitos das comunidades quilombolas à posse de suas terras, estas possuem aspectos jurídicos que precisamos compreender, são regulados por normas legais específicas, que não estão diretamente incluídas no Código Civil Brasileiro. Entre essas normas estão a Constituição

Federal de 1988, a Lei da Igualdade Racial (2010), o Decreto Federal nº 4.887/2003 e a Portaria Normativa do INCRA nº 57/2018 (Gomes, 2017).

Conforme Munanga (2005), enquanto o Código Civil trata de questões gerais relacionadas a bens, contratos, obrigações, família, herança e outros aspectos do direito civil aplicáveis a todos os cidadãos brasileiros, ele não contém disposições específicas para o direito de propriedade nas comunidades quilombolas. Dessa forma, as regras e direitos em relação à propriedade das terras quilombolas são, portanto, regidos por legislação e regulamentos separados, que reconhecem as condições únicas dessas comunidades e suas reivindicações históricas sobre a terra.

A Constituição Federal incluiu o direito de propriedade como um dos direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana e à proteção do ser humano (Brasil, 1988). A força normativa da Constituição, como relata Silva (2019), implica na aplicabilidade imediata das garantias individuais, conforme disposto no artigo 5º, §1º, o que faz com que o Direito Civil se adapte e ampare adequadamente os direitos fundamentais, levando em consideração não apenas questões e valores patrimoniais, mas também a busca pela justiça social.

Desse modo, Duprat (2002, p. 285), analisa esse patamar de direitos étnicos a que se refere a Constituição Federal (Brasil, 1988), destacando o exercício pleno dos direitos de identidade própria:

[...] ao conferir aos remanescentes das comunidades de quilombos a propriedade das terras por eles ocupadas, faz isso à vista da circunstância de que os territórios físicos onde estão esses grupos constituem-se em espaços simbólicos de identidade, de produção e reprodução cultural, não sendo, portanto, algo exterior à identidade, mas sim a ela imanente. Se assim o é,

trata-se, a toda evidência, de norma que veicula disposição típica de direito fundamental, por disponibilizar a esses grupos o direito à vida significativamente compartilhada, por permitir-lhes a eleição de seu próprio destino, por assegurar-lhes, ao fim e ao cabo, a liberdade, que lhes permite instaurar novos processos, escolhendo fins e elegendo os meios necessários para a sua realização, e não mais submetê-los a uma ordem pautada na homogeneidade, onde o específico de sua identidade se perdia na assimilação ao todo. É, ainda, o direito de igualdade que se materializa concretamente, assim configurada como igual direito de todos à afirmação e tutela de sua própria identidade.

Com base na citação de Duprat (2002), fica evidente a importância do reconhecimento dos direitos étnicos das comunidades quilombolas, em particular o direito à propriedade das terras por elas ocupadas. Essa disposição da Constituição Federal (Brasil, 1988) reconhece que esses territórios não são apenas espaços físicos, mas também espaços simbólicos de identidade, produção cultural e reprodução. Portanto, trata-se de um direito fundamental que permite às comunidades quilombolas exercerem plenamente sua identidade, elegerem seu próprio destino e garantirem sua liberdade, longe de serem assimiladas em uma ordem homogênea.

Nesse sentido, o Congresso Nacional (2002) emendou a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, da qual o Brasil é signatário, que reconhece os direitos das populações indígenas e tribais, incluindo os quilombolas. A partir dessa emenda, foi elaborado o Decreto nº 4.887/2003, que padroniza a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titularidade das terras ocupadas por comunidades quilombolas (Gomes, 2017).

De acordo com a própria OIT (1989), no Convênio 169 foi assumida uma atitude geral de respeito pelas culturas e formas de vida dos povos

indígenas e tribais (que incluem os quilombos rurais) reconhecendo que eles têm direito a uma existência permanente, durável, e a um desenvolvimento em função de suas próprias prioridades.

Além disso, em 2003 foi promulgada a Lei Federal nº 12.288 (Lei da Igualdade Racial) que fortaleceu o reconhecimento e a proteção dos direitos das comunidades quilombolas. No entanto, como expõe Silva (2019), a aplicação desses direitos e a concessão de títulos de propriedade enfrentam desafios significativos, como disputas legais, burocracia e conflitos com interesses financeiros.

Diante disso, o processo de demarcação e titulação das terras quilombolas foi atribuído ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os procedimentos de regularização fundiária de terras quilombolas foram definidos na Instrução Administrativa nº 57/2018, do INCRA. Esta instrução estabeleceu os critérios necessários para identificar e titular essas terras (Brasil, 2018).

Conforme estabelecido pelo artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, a função social dessas terras é permitir a ocupação de comunidades tradicionais quilombolas, como forma de reprodução de seu modo de vida e sua cultura (Brasil, 1988).

No entanto, a conquista desse direito vem enfrentando desafios constantes. Há o descaso das autoridades e poderes públicos, que muitas vezes ignoram a necessidade de regularização dessas terras, dificultando o acesso dos quilombolas à documentação e à titularidade. Além disso, a presença de interesses privados e a pressão do agronegócio sobre essas áreas ampliam os obstáculos enfrentados pelas comunidades.

PROPRIEDADE COMO RESISTÊNCIA HISTÓRICO – CULTURAL

Conforme Fernandes (1978), a propriedade nos quilombos rurais brasileiros vai além da questão econômica. Ela é uma forma de resistência histórico-cultural, pois representa a luta pela preservação das tradições, saberes e identidades das comunidades afrodescendentes. Dessa forma, os quilombos rurais são uma expressão viva cultural e social do povo negro no Brasil. Essas comunidades representam uma conquista histórica na luta pela liberdade e igualdade, garantindo um espaço onde a cultura afro-brasileira pode ser preservada e valorizada.

Essa visão da propriedade como resistência histórico-cultural é importante para entender a luta incansável dessas comunidades pela sua preservação e reconhecimento. Ao reivindicar a posse das terras que ocupam há séculos, os quilombolas estão afirmando seu direito à existência e à autonomia, em um contexto em que o racismo estrutural ainda é uma realidade.

Fernandes (1978, p. 20), destaca que:

[..] os quilombos não são apenas um fenômeno folclórico ou pitoresco da história do Brasil, mas um processo de formação, reunião e consolidação das comunidades negras. São uma forma de conquista territorial e resistência cultural, onde o direito à propriedade é fundamental para a sobrevivência e perpetuação da cultura e identidade dos afrodescendentes.

Esta visão compartilhada por Fernandes (1978) ressalta a importância de o Estado reconhecer e fortalecer a autoidentificação das comunidades quilombolas, garantindo sua proteção e o acesso a seus territórios ancestrais. A luta das comunidades quilombolas é uma luta por direitos

históricos e por justiça social, que visa romper com a invisibilidade e a marginalização enfrentadas ao longo dos séculos.

Nesse sentido, Almeida (2018, p. 45) destaca que:

A comunidade quilombola é uma expressão da força e da resiliência do povo negro, que encontrou nos quilombos rurais um espaço de preservação de sua cultura e de resistência ao sistema opressor.

Conforme Reis (2012), toda essa resistência histórico-cultural é fortalecida pelo reconhecimento do Estado brasileiro, por meio da Constituição Federal de 1988, do direito à propriedade desses territórios tradicionalmente ocupados pelos quilombolas.

Ainda assim, é necessário garantir a efetivação desse direito, por meio de políticas públicas que promovam a regularização fundiária e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

Reis (2012) expressa que os quilombos rurais são verdadeiros museus a céu aberto, onde práticas culturais ancestrais são mantidas e transmitidas de geração em geração. Esses espaços se tornaram verdadeiros santuários culturais, onde a música, a dança, a culinária e as tradições religiosas afro-brasileiras são preservadas e celebradas.

Assim, a posse da terra para os quilombolas não é apenas uma questão de sobrevivência econômica, mas também uma forma de garantir a continuidade e a valorização da cultura negra (Gonzalez, 2002). Diante dos desafios políticos, burocráticos e sociais, é fundamental entender a propriedade como uma ferramenta de resistência tanto ao racismo quanto à perda das tradições e identidades culturais das comunidades quilombolas. A luta pela preservação e reconhecimento desses territórios,

como antes mencionado, vai além do aspecto econômico, sendo uma questão de justiça social e reparação histórica.

DIFICULDADES NO PROCESSO DE TITULAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS

As comunidades quilombolas no Brasil enfrentam inúmeras dificuldades no processo de titulação de suas terras, o que compromete sua segurança jurídica e impede o pleno exercício de seus direitos. A morosidade burocrática, a falta de estrutura dos órgãos responsáveis e a pressão de interesses privados são alguns dos principais desafios enfrentados por essas comunidades.

Ao analisar o processo de titulação de terras quilombolas sob uma perspectiva jurídica, torna-se evidente a complexidade e os desafios encontrados nesse processo. A luta pela garantia do direito de propriedade dessas comunidades remonta à Constituição Federal de 1988, que reconheceu o direito ao território quilombola e determinou a necessidade de regularização dessas áreas (Brasil, 1988).

A morosidade burocrática, como citado, é um problema recorrente no processo de titulação de terras quilombolas. Os trâmites legais são complexos e demorados, exigindo uma série de documentos e procedimentos, o que acaba retardando todo o processo. Além disso, os órgãos responsáveis pela regularização fundiária, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Fundação Cultural Palmares, muitas vezes não possuem uma estrutura adequada para lidar com a demanda dessas comunidades, o que contribui para a lentidão e a burocracia excessiva.

Segundo Souza (2016, p. 56), "a demora no processo de titulação das terras quilombolas reflete a falta de interesse e prioridade do Estado em

reconhecer e proteger essas comunidades historicamente marginalizadas". O autor destaca que a ausência de políticas públicas efetivas e de recursos adequados para a regularização fundiária dessas áreas contribui para a perpetuação da vulnerabilidade das comunidades quilombolas e para o agravamento das desigualdades sociais.

Outra dificuldade enfrentada pelas comunidades quilombolas é a pressão de interesses privados sobre suas terras. Muitas vezes, investidores e empresas buscam se apropriar ilegalmente dessas áreas, desrespeitando os direitos das comunidades quilombolas. A falta de fiscalização adequada e a impunidade em casos de invasões e grilagem de terras contribuem para agravar essa situação, tornando as comunidades vulneráveis e colocando em risco sua permanência em seus territórios ancestrais.

De acordo como o Relatório da Anistia Internacional (2022/23), no Brasil, entre janeiro e julho, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou 759 ocorrências violentas, envolvendo um total de 113.654 famílias, e 33 assassinatos em conflitos relacionados à terra em áreas rurais do país. Comparado aos primeiros seis meses de 2021, o número de assassinatos teve aumento de 150%. Mais da metade dos conflitos ocorreu na região da "Amazônia Legal" e atingiu principalmente os povos indígenas e os quilombolas.

Seguindo as palavras de Silva (2017, p. 56):

A presença de grandes empreendimentos, como mineração, agronegócio e obras de infraestrutura, representam ameaças constantes à posse e à preservação dos territórios quilombolas.

Essa realidade evidencia a importância de políticas de proteção e fiscalização adequadas, bem como da garantia efetiva dos direitos das

comunidades quilombolas, a fim de evitar a perpetuação de ações de invasão e desrespeito aos seus territórios. O posicionamento de Silva (2017) fortalece a compreensão de que é necessário um olhar atento para a preservação das terras quilombolas, considerando os interesses e impactos desses grandes empreendimentos.

Além disso, as comunidades quilombolas enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos do processo de titulação. A obtenção de documentos, a realização de levantamentos técnicos e a contratação de advogados especializados demandam recursos que muitas vezes estão além das possibilidades dessas comunidades. A falta de apoio financeiro do poder público para auxiliar no processo de titulação é um obstáculo que precisa ser superado para garantir o pleno exercício dos direitos das comunidades quilombolas.

Conforme destacado por Santos (2019, p. 78):

A falta de recursos financeiros disponibilizados pelo Estado para as comunidades quilombolas enfrentarem os custos relacionados à titulação de suas terras é um entrave que perpetua a desigualdade e impede o pleno exercício de seus direitos.

O autor ressalta que, além dos recursos financeiros necessários para as despesas documentais e técnicas, é essencial garantir apoio jurídico e técnico gratuito às comunidades quilombolas, de forma a equalizar as condições e possibilitar a efetiva titulação das terras.

Diante de todas essas dificuldades, é fundamental que o Estado brasileiro adote medidas efetivas para agilizar e facilitar o processo de titulação de terras quilombolas. Isso inclui a simplificação dos trâmites burocráticos, a criação de programas de apoio financeiro e a intensificação da fiscalização para coibir invasões e grilagem de terras.

Além disso, é importante investir na capacitação de servidores e na estruturação dos órgãos responsáveis, para que possam atender de forma adequada às demandas das comunidades quilombolas.

Vale ressaltar que a titulação de terras quilombolas é um direito das comunidades reconhecido pela Constituição Federal (Brasil, 1988), e seu processo deve ser tratado como uma questão de justiça social e reparação histórica. É necessário romper com as barreiras burocráticas e garantir a segurança jurídica e o pleno exercício dos direitos das comunidades quilombolas, valorizando sua cultura, tradições e identidades. Somente assim será possível promover a inclusão e a igualdade para essas comunidades historicamente marginalizadas.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA E TITULAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS

Conforme Santos (2015), a atuação dos órgãos responsáveis pela política e titulação de terras quilombolas é essencial para assegurar o reconhecimento e a proteção dos direitos territoriais das comunidades remanescentes de quilombos. O autor destaca a importância dos órgãos governamentais na promoção e garantia dos direitos das comunidades quilombolas, principalmente no que diz respeito à regularização e demarcação das terras que historicamente lhes pertencem. Essas ações são fundamentais para assegurar a posse e o uso sustentável dos territórios quilombolas, além de contribuírem para a manutenção da cultura e identidade dessas comunidades.

Com isso, um dos principais órgãos é a Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da Cultura. A FCP tem como missão principal a promoção e a preservação da cultura afro-brasileira, incluindo o

reconhecimento e a demarcação das terras quilombolas. Por meio da Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação (CGID), a FCP realiza estudos técnicos e antropológicos para identificar e delimitar as áreas quilombolas, além de emitir certidões de autodefinição às comunidades (FDC, 2023).

Nesse contexto, com o intuito de dar efetividade e a melhoria na comunicação com seu público-alvo, especialmente os remanescentes de quilombos, a Fundação Cultural Palmares, através do site oficial, criou o ícone “proteção territorial quilombola”. O espaço é destinado aos relatos de caso de turbações, esbulho ou ameaças de terceiros ao território quilombola (FDC, 2023).

Outro órgão de extrema importância é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Como já mencionado, o INCRA é responsável pela execução da Reforma Agrária e possui uma Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (CGTQ). Essa coordenação trabalha diretamente com as comunidades quilombolas, fornecendo assistência técnica para elaboração de estudos territoriais, realizando vistorias e formalizando o processo de titulação das terras quilombolas (INCRA, 2023).

Assim como a Fundação dos Palmares e o INCRA, o Ministério Público Federal (MPF), que tem um papel fundamental na atuação em defesa dos direitos das comunidades quilombolas e na garantia de seus direitos à propriedade de suas terras.

Por meio das Promotorias de Justiça especializadas ou com atribuição para a defesa dos direitos do meio ambiente, patrimônio cultural e dos povos e comunidades tradicionais, o Ministério Público atua na fiscalização e acompanhamento dos processos de demarcação e regularização fundiária de terras quilombolas (MPF, 2023).

O Ministério Público possui o dever legal de garantir a proteção dos direitos humanos, incluindo os direitos das comunidades remanescentes de quilombos. Isso inclui a atuação para prevenir e combater a invasão e a grilagem de terras quilombolas, bem como para assegurar que o processo de demarcação seja realizado de forma justa, transparente e em conformidade com a legislação. Além disso, o Ministério Público tem o papel de promover a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção das terras quilombolas, buscando o envolvimento e a participação ativa das comunidades quilombolas nos processos decisórios relacionados às suas terras e direitos (MPF, 2023).

É importante ressaltar que a atuação desses órgãos é resultado de uma luta histórica das comunidades quilombolas por seus direitos territoriais. Assim, esses órgãos trabalham em conjunto para garantir o reconhecimento e a regularização das terras quilombolas, possibilitando o fortalecimento e a preservação dessas comunidades.

A atuação dos órgãos governamentais deve ser pautada na transparência, na eficiência e na promoção da equidade, garantindo que os processos de titulação de terras quilombolas sejam realizados de forma justa e célere. É preciso também investir em capacitação e qualificação dos funcionários públicos envolvidos, a fim de assegurar uma atuação técnica e comprometida com os interesses das comunidades quilombolas.

O PAPEL DO ESTADO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

A identificação e o reconhecimento das comunidades quilombolas são etapas indispensáveis no processo de garantia de seus direitos territoriais e culturais e o Estado estabelece um papel fundamental nesse processo,

pois é responsável por realizar o mapeamento e registro das comunidades quilombolas. Esse trabalho envolve a identificação das terras ocupadas por essas comunidades, bem como a documentação necessária para comprovar sua ancestralidade e vínculo com os quilombos históricos.

Conforme ressaltado por Santos (2015), a identificação e o reconhecimento das comunidades quilombolas são etapas cruciais para que essas comunidades tenham seus direitos territoriais e culturais garantidos. É um processo que visa resgatar e valorizar a história de resistência dessas comunidades, assegurando a proteção de sua identidade e tradições.

Nesse sentido, é necessário que o Estado desempenhe um papel ativo na realização desse mapeamento e registro das comunidades quilombolas. De acordo com Garcia (2018, p. 197):

O Estado tem a responsabilidade de garantir o reconhecimento e a demarcação das terras ocupadas por essas comunidades, proporcionando-lhes a titularidade e a segurança jurídica necessárias para a preservação de suas tradições e modos de vida.

No entanto, um dos principais obstáculos é a resistência política e social, que muitas vezes nega a existência ou minimiza a importância das comunidades quilombolas. Entretanto, conforme aponta Melo (2020), a proteção das terras quilombolas é uma questão que vai além das discussões sobre propriedade e preservação cultural. Ela é fundamental para a garantia dos direitos humanos dessas comunidades e para a promoção de uma sociedade mais justa.

Santos (2017) destaca que, a resistência política e social enfrentada pelas comunidades quilombolas reflete a persistência de um discurso dominante que desvaloriza sua contribuição histórica, cultural e social para

a sociedade brasileira. Essa resistência pode vir tanto de proprietários de terras que contestam a demarcação de territórios quilombolas, como de setores da sociedade que reproduzem estereótipos e preconceitos em relação a essas comunidades.

Conforme expressa Beckhausen (1996, p. 285), “estes grupos não recebem um reconhecimento adequado por parte do Estado. Existe uma forte tendência a não encarar esses grupos como diferenciados, desconstituindo seus pleitos e vulgarizando suas reivindicações”. Beckhausen (1996) evidencia a falta de reconhecimento adequado por parte do Estado em relação aos grupos quilombolas. Infelizmente, existe uma tendência em não considerar esses grupos como culturalmente distintos, o que acaba desvalorizando suas demandas e banalizando suas reivindicações.

Por outro lado, Souza (2019) aponta que a resistência política e social enfrentada pelas comunidades quilombolas está diretamente ligada aos interesses econômicos dominantes que veem a demarcação de territórios quilombolas como uma ameaça aos seus lucros e à hegemonia sobre a terra. Esses interesses muitas vezes são respaldados por argumentos de que a regularização dos territórios quilombolas traria prejuízos ao desenvolvimento econômico, ignorando a importância da preservação cultural e do direito legítimo dessas comunidades à terra.

Além disso, a complexidade do processo também dificulta o avanço desse direito. O mapeamento e a documentação necessária demandam recursos financeiros, técnicos e humanos, o que muitas vezes é um desafio para os órgãos responsáveis. Diante desses obstáculos, é fundamental ressaltar a importância do papel do Estado na promoção e proteção dos direitos das comunidades quilombolas.

Segundo Oliveira (2019, p. 42):

O poder público possui a responsabilidade de garantir a efetivação dos direitos dessas comunidades, assegurando a demarcação e regularização de suas terras, além de implementar políticas públicas que visem à promoção de sua autonomia, dignidade e desenvolvimento.

O Estado deve assumir a responsabilidade de combater a resistência política e social, garantindo a legitimação das comunidades quilombolas e a proteção de seus territórios. É necessário fortalecer os mecanismos de reconhecimento e demarcação de terras, proporcionando recursos técnicos e financeiros adequados para agilizar o processo.

Nesse sentido, é imprescindível que os governos estejam comprometidos em implementar políticas inclusivas e eficientes, que atendam às demandas específicas das comunidades quilombolas. Isso envolve a criação de programas de apoio, capacitação e infraestrutura, além de garantir a participação ativa das comunidades no planejamento e na implementação de ações relacionadas às suas realidades.

O reconhecimento e a demarcação das terras quilombolas envolvem uma série de etapas burocráticas e técnicas, o que muitas vezes se torna um obstáculo para a efetivação desses direitos. É necessário investir em capacitação técnica e infraestrutura adequada, além de estabelecer mecanismos eficientes para a realização do mapeamento e da documentação, a fim de facilitar o processo e garantir a efetivação desse direito fundamental (Santos, 2017, p. 73).

Dessa forma, é fundamental que o Estado cumpra seu papel e garanta o reconhecimento das comunidades quilombolas. Esse

reconhecimento é não apenas um direito, mas também uma forma de reparação histórica e de justiça social. A partir do momento em que as comunidades quilombolas são identificadas e reconhecidas, elas têm acesso a políticas públicas específicas, como o acesso à terra, à educação e à saúde, que contribuem para a promoção da igualdade e do desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

No entanto, é importante ressaltar que a proteção das terras quilombolas não deve se limitar apenas ao papel do Estado. É necessário o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, instituições de pesquisa, movimentos sociais e organizações não-governamentais, na defesa e promoção desses direitos. É preciso estabelecer parcerias e agendas de trabalho conjunto, visando fortalecer as comunidades quilombolas e ampliar a conscientização sobre a importância da proteção dessas terras.

Ao assegurar o direito de propriedade dessas terras, estamos garantindo as condições necessárias para que essas comunidades possam viver em harmonia com seu meio ambiente, cultivando suas práticas sustentáveis de agricultura, pesca, extrativismo e outras formas de uso tradicional dos recursos naturais. Isso contribui não apenas para sua subsistência, mas também para a preservação do equilíbrio ecológico de seus territórios.

Além disso, a proteção das terras quilombolas é essencial para o exercício pleno de outros direitos humanos, como o acesso à saúde, à educação, à cultura, à dignidade e à igualdade. Ao garantir o reconhecimento e a regularização fundiária dessas terras, estamos fortalecendo as bases para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, comprometida com a valorização da diversidade étnica e cultural.

Portanto, como aponta Melo (2020), é necessário que haja um esforço conjunto da sociedade e do Estado para superar os desafios e avançar no processo de identificação e reconhecimento das comunidades quilombolas. É preciso combater a resistência política e social, investir em recursos e capacitação técnica, e promover a participação efetiva das comunidades quilombolas nesse processo. Somente assim será possível garantir a efetivação de seus direitos e preservar sua cultura e identidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão do direito de propriedade nos quilombos rurais brasileiros é um tema complexo e de extrema importância para o direito. A propriedade nesses territórios representa não apenas uma forma de resistência histórico-cultural, mas também um meio de preservar a identidade afro-brasileira. No entanto, os desafios encontrados no processo de obtenção desse direito, como a morosidade burocrática e a resistência política, demonstram a necessidade de uma maior atenção e agilidade por parte do Estado. A regularização fundiária quilombola é um passo importante nesse sentido, garantindo o reconhecimento e a valorização dessas comunidades.

Além disso, é fundamental que o Estado assuma um papel ativo na promoção de políticas públicas efetivas, que visem à garantia dos direitos das comunidades quilombolas. Isso inclui investimentos em infraestrutura, capacitação, saúde, educação e desenvolvimento sustentável dentro desses territórios.

Ademais, é imprescindível fortalecer o diálogo e a participação das comunidades quilombolas em todas as etapas do processo de identificação e reconhecimento de seus territórios. A escuta ativa e a inclusão efetiva dos quilombolas nas decisões que afetam suas vidas é uma

forma de promover a autonomia e o empoderamento dessas comunidades.

É importante ressaltar também a necessidade de conscientização e sensibilização da sociedade como um todo sobre a importância e relevância das comunidades quilombolas. A superação dos preconceitos e estereótipos enraizados é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, é urgente que haja uma maior articulação entre os diversos atores envolvidos, como o poder público, a sociedade civil e as próprias comunidades quilombolas, para garantir a efetivação dos direitos territoriais e identitários dessas comunidades.

Em suma, a luta pela garantia do direito de propriedade e reconhecimento das comunidades quilombolas rurais no Brasil é uma batalha que exige esforços contínuos e articulados. É necessário um compromisso real e efetivo por parte do Estado e da sociedade em prol da valorização, respeito e dignidade das comunidades quilombolas, assegurando que seus direitos sejam devidamente reconhecidos e respeitados. Somente através de uma abordagem inclusiva e justa será possível construir um país mais justo e igualitário para todos.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Rafael Sanzio Araújo; CIPRIANO, André. **Quilombola: Tradições e Cultura da Resistência**. São Paulo: Aori Comunicações, 2006.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. **Artigo 68 – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 de outubro de 1988.

BRASIL. **Decreto n. 4.887, de 20 de novembro de 2003**. Disponível em:

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm. Acesso em: 11 de julho de 2023.

BRASIL. **Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm. Acesso em: 28 de agosto de 2023.

BECKHAUSEN, M. C. **O desafio dos direitos coletivos: a luta pelos direitos dos povos tradicionais no Brasil**. Revista Brasileira de Estudos Políticos, 73(1), 267304, 1996.

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS [CONAQ]. **Nota de Repúdio à Portaria 57/2022 –FCP**. Brasília, DF: Coordenação Executiva da CONAQ, 2022. Disponível em: <http://conaq.org.br/noticias/nota-de-repudio-a-portaria-57-2022-fcp/>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

DUPRAT, F. Direitos Étnicos. In: Sarmiento, D. (Org.). **Igualdade ante a diferença: os direitos dos grupos minoritários na ordem internacional e nacional**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

FERNANDES, Florestan. **A função social da população negra rural no Brasil**. In: CAIRO, Pablo Pinto Barbosa (Org.). Florestan Fernandes: no centenário do seu nascimento. São Paulo: EdUNESP, 2020.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**. Revista Ciências Sociais Hoje, v. 1, n. 1, p. 257-273, 2002.

INCRA. Instituto Nacional de Reforma Agrária. **Incra atualiza norma sobre procedimentos de regularização de territórios quilombolas**. Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-atualiza-norma-sobreprocedimentos-de-regularizacao-de-territorios-quilombolas>. Acesso em 11 de julho de 2023.

MELO, J. **Terras quilombolas: a importância da proteção para a garantia dos direitos humanos.** Revista Direitos Humanos e Democracia, 8(2), 183-198, 2020.

OIT. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção n. 169 sobre povos indígenas e tribais.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/decreto/D10088.htm#anexo72>. Acesso em 12 de julho de 2023.

OLIVEIRA, Mário. **Quilombolas no Brasil: os desafios da efetivação dos direitos territoriais e identitários.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ESTUDOS AFROBRASILEIROS, 5, 2019, São Paulo. Anais... São Paulo: ABPN, 2019. p. 39-52.

REIS, João José. **Quilombos e identidade étnica no Brasil colonial.** São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SANTOS, Antônio Roberto Espigar. **Quilombolas: contexto histórico, identidade cultural e desafios para a garantia de seus direitos.** Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v.17, n.2, p. Samon, 2017.

SANTOS, João. **Direitos territoriais das comunidades quilombolas: desafios e perspectivas.** Revista de Estudos Sociais, v. 17, n. 32, p. 71-86, 2015.

SANTOS, Thiago Moreira. **Reconhecimento étnico e territorialidades quilombolas: entraves e perspectivas.** Revista Geografias, v. 9, n. 1, p. 7088, 2017

SARMENTO, Daniel. **A garantia do direito à posse dos remanescentes de quilombos antes da desapropriação.** Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-detrabalho/gt-quilombos/legislacao-1/pareceres/Dr_Daniel_Sarmento.pdf. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

SOUZA, Barbara O. **Aquilombar-se**: panorama histórico, identitário e político do Movimento Quilombola Brasileiro. 2008. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade de Brasília, Brasília, DF. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/inter/a/GsLCPTC4wYwMW7qtGcBzvLn/>>. Acesso em 12/07/2023.

SOUZA, Carla. **Resistência política e social às comunidades quilombolas no Brasil**. Revista Sociologia em Questão, v. 2, n. 2, p. 45-60, 2019.

TERRA DOS DIREITOS. **Quilombolas**. 2023. Disponível em: <https://terradedireitos.org.br/acoes/quilombolas/8#>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

DIREITO À CIDADE: COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO COMPLEXO BEIRA RIO E A POLÍTICA URBANA EM JOÃO PESSOA - PB

RIGHT TO THE CITY: VULNERABLE COMMUNITIES OF THE BEIRA RIO COMPLEX AND URBAN POLICY IN JOÃO PESSOA - PB

Kerollyn Ferreira de Albuquerque¹

RESUMO

O presente trabalho tem como tema as comunidades vulneráveis localizadas na cidade de João Pessoa - Paraíba. Buscou-se analisar as políticas urbanas existentes na Constituição Federal de 1988 e aplicadas em João Pessoa, Paraíba, a fim de, especificamente, descrever a aplicabilidade do direito à cidade apontando as fragilidades urbanas presentes ao longo do Complexo Beira-Rio; apresentar a realidade atual quanto à qualidade de vida e do cumprimento das normas urbanísticas existentes; e, discorrer sobre o plano diretor de João Pessoa elencando as garantias do cidadão. Trata-se de um estudo bibliográfico-documental, de caráter exploratório, com base no referencial teórico, no Contrato Administrativo Nº 02.010/2021 - UEP/SEGGOV, publicado em 2021, para além disso, doutrinas, legislações, documentos e a realização de buscas ativas em principais bases de dados da área, como: *Scopus*, *Web of Science* e Periódicos Capes. Para efeito dos resultados, espera-se algumas reflexões sobre as contradições entre igualdade, diretrizes sobre território,

¹ Bacharelado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. kerollynf8@gmail.com. Artigo final de curso orientado pela professora Dr(a). Mirella Almeida Braga.

políticas urbanas, diversidade, direito à cidade e os procedimentos para regularização fundiária urbana.

Palavras-chave: Direito à Cidade; Comunidade; Diversidade, Complexo Beira Rio; Política urbana.

ABSTRACT

The theme of this work is the vulnerable communities located in the city of João Pessoa - Paraíba. The aim was to analyze the urban policies set out in the 1988 Federal Constitution and applied in João Pessoa, Paraíba, in order to specifically describe the applicability of the right to the city, pointing out the urban fragilities present along the Beira-Rio Complex; present the current reality in terms of quality of life and compliance with existing urban standards; and discuss João Pessoa's master plan, listing the citizen's guarantees. This is an exploratory bibliographic-documentary study, based on the theoretical framework, Administrative Contract No. 02.010/2021 - UEP/SEGGOV, published in 2021, in addition to doctrines, legislation, documents and active searches in the main databases in the area, such as: Scopus, Web of Science and Capes Periodicals. The results are expected to provide some reflections on the contradictions between equality, territorial guidelines, urban policies, diversity, the right to the city and urban land regularization procedures.

Keywords: Right to the City; Community; Diversity; Beira Rio Complex; Urban policy.

INTRODUÇÃO

O direito à cidade configura-se um tema vasto, que aos poucos tem suas discussões ampliadas ao pensarmos sobre a dicotomia entre espaço e território com base nas reformas urbanísticas. Nas relações sociais urbanísticas são determinados limites e regras, tanto em estatutos, bem como em leis específicas, impondo normas de ordem pública e uniformizando o uso adequado da propriedade nas cidades.

O estudo analisa os conjuntos sociais do Complexo Beira Rio - CBR, que é formada por oito comunidades, que enfrentam diversos desafios relacionados aos aspectos socioeconômicos, lacunas no âmbito profissional, falta de investimento no potencial humano de trabalho, infraestrutura, desenvolvimento cultural que impactam diretamente na qualidade de vida daquela determinada população.

Cumprido salientar, que a atual temática se relaciona com as questões sociojurídicas que buscam avaliar os princípios e direitos inerentes as comunidades do referido Complexo, por meio da identificação de riscos, falta de regulamentação, acessos aos serviços públicos de saúde, transporte e educação, aspectos relacionados a moradia e ocupação, o temor da remoção, entre outros elementos que serão elencados a seguir.

Nesta vereda, discute-se a origem do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável, as relações das comunidades existentes no termo de referência da Prefeitura Municipal de João Pessoa – PMJP, e ainda a política urbana que abarca todo o processo, a partir de Diretrizes, estudos, hierarquização das intervenções e no plano diretor da cidade.

O objetivo geral foi analisar as políticas urbanas existentes na Constituição Federal de 1988 e aplicadas em João Pessoa, Paraíba. E os

objetivos específicos foram: descrever a aplicabilidade do direito à cidade apontando as fragilidades urbanas presentes ao longo do Complexo Beira-Rio; apresentar a realidade atual quanto à qualidade de vida e do cumprimento das normas urbanísticas existentes; e, discorrer sobre o plano diretor de João Pessoa elencando as garantias do cidadão.

Esta pesquisa dividiu-se em três seções. A primeira discute o CBR e as violações de direitos, o qual descreve o complexo as comunidades existentes, detalha as demandas existentes e pré-existentes no projeto CBR e descreve a política urbana, desde a reforma de 1963, até a elaboração do Estatuto da Cidade em 2001, destacando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, ao planejamento da política urbana e a relação de equilíbrio entre governantes e cidadãos.

A segunda seção esclarece o surgimento das cidades e os processos fundiários no Brasil ao longo das normas fixadas, conceitua o direito à cidade e relaciona com a desigualdade estruturante e visualiza que tal processo é vigente desde o início das primeiras cidades urbanas no Brasil e, com o crescimento demográfico fica mais evidente que os serviços públicos são voltados a elite, conseqüentemente deixa a população descrença de progressos e mesmo após a promulgação de Leis a hierarquização ainda está vinculada a uma questão social, cabe salientar que as presentes comunidades serão elencadas a partir de siglas, por quesitos éticos:

A terceira seção delinea as especificidades encontradas no CBR como o projeto foi organizado, a falta de política urbana dos entes públicos em ações que impulsionem os centros urbanos a se desenvolverem e detalha o plano diretor de João Pessoa - PB explicando o que é, e como seus processos de delimitação de área urbana transformam a infraestrutura do município, indicando a falta de mutação ao longo dos anos. Na última

seção estão as considerações finais, que trazem o contexto da aplicabilidade do direito voltado a cidade e a aplicação das políticas urbanas brasileiras na capital paraibana.

O COMPLEXO BEIRA RIO E AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS

O CBR situa-se ao longo da Avenida Ministro José Américo de Almeida e é composto por oito comunidades, que foram classificadas nesse estudo, pela sigla de Comunidade (C) e um número (1 a 8), para fins da ética em pesquisa. Estas fazem parte do conjunto de assentamento de baixa renda na área adensada da cidade de João Pessoa, alinhada ao Termo de Contratação de Projetos para Requalificação Urbana das Comunidades – TDR.

Com base nos relatórios construídos em conjunto com a Equipe Social, composta por Assistente Social, Juristas e Antropólogos, e pela Equipe Técnica, formada por Engenheiros, Ambientalistas e Arquitetos do Consórcio ENGECONSULT e TECGEO, em parceria com os representantes da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável - UEP, PMJP e Escritórios Locais de Gestão - ELO's, fizeram o mapeamento do local, a partir da escuta das lideranças locais e dos moradores de cada comunidade, observando os processos de fragilidade existentes nos territórios para concepção do Parque Linear, conforme Figura 1.

Figura 1 – CBR BIM MASTER PLAN URBANA (Área Complexo Beira Rio-Projeto Urbanístico).

Fonte: Consórcio TECGEO/ENGECONSULT, 2021.

Através do projeto CBR foram identificadas demandas novas e as pré-existent, como situação estrutural, saneamento básico, questões sociais e culturais, relações de gênero. Silva (2017, p. 80) destaca que “pessoas que decidem por ocupar um terreno, [que], muitas vezes, têm trajetórias marcadas por moradias em sistema de coabitação, de aluguel [...] por moradias em situação de risco”. Diante dessa informação, compreende-se a afetividade que as pessoas possuem têm pelo seu local de habitação, mesmo diante da pouca estrutura física existente.

O sentimento de pertencimento dos moradores é muito presente, apesar das fragilidades socioeconômicas, há um forte pensamento solidário que gera união e participação ativa dos moradores em conselhos comunitários, associações e projetos articulados em rede, que estão naquela localidade desde que nasceram e mesmo com riscos de

desabamentos e com casas de estruturas desabadas, querem continuar residindo naquela região.

Os processos de violações de direitos presentes nas comunidades iniciam-se com a falta de saneamento e infraestrutura, uma vez que existe o risco de desabamento, inundações presentes nas comunidades, a exemplo do que ocorre na C1, em que há problemas de regularização fundiária na área, registro de demolição e remoção de parte dos moradores, ausência do transporte público, de serviços de saúde e de equipamentos de educação.

Na C4, há impactos consideráveis nas habitações sujeitas à inundações e desabamento devido à existência de terrenos e construções irregulares que já sofrem com inundações anuais e possuem diversos déficits voltados a necessidade de relocação dos sujeitos, além dos problemas com acúmulo de resíduos, ausência dos serviços de saúde, educação e segurança.

Já na C7, destacam-se os riscos de inundações em algumas moradias, outras residências se encontram com a estrutura comprometida. Assim como nas demais, há carência voltada à construção de creches, de Unidades Básicas de Saúde – UBS e locais para a socialização dos moradores. Tal fato, configura-se um pedido constante as autoridades para investimentos na infraestrutura que permita condições mínimas de habitabilidade.

Na C8, observa-se condições de acessibilidade irregulares, como: vielas, casas sem estrutura para moradia, esgotos a céu aberto, configurando-se áreas de vulnerabilidade social agudizada. No entanto, baseado nas análises realizadas pelo Projeto CBR existem opções de: construção de área de lazer na própria comunidade, alargamento de ruas,

qualificação profissional dos moradores (em sua maioria, mulheres), além do acesso aos serviços de saúde coletiva.

Por conseguinte, na C6 há processos contínuos de luta por moradia digna, os moradores são articulados junto aos movimentos sociais, que lutam pelo acesso igualitário do direito à cidade. O Instituto Voz Popular é um exemplo da organização socioterritorial dessa comunidade, além da forte presença de lideranças na Associação dos Moradores, com destaque para atuação dos grupos em prol do bem-estar da vida no território.

Já na C2, também é notória a falta de habitabilidade adequada, além das famílias que estão em assentamentos de risco, há aquelas que possuem a posse, mas não possuem a propriedade. Existem ainda, fragilidades na capacitação de jovens e adultos; ausência de infraestrutura nas ruas, que em sua maioria são classificadas como vielas; falta de estrutura básica para recolhimento de resíduos, o que provoca alterações na saúde dos moradores.

Do mesmo modo, na C5 os procedimentos de requalificação do território são pouco eficazes. Os moradores sofrem com a insalubridade da água, com a presença de insetos e roedores nas ruas daquela localidade, e a ausência do recolhimento de resíduos traz processos de adoecimento aos moradores. Destaca-se a presença forte de lideranças, como a associação dos moradores, que fortalece a luta por moradia adequada.

Assim como as demais, a C3 possui riscos de desabamentos em algumas áreas, outras apresentam pequenas inundações. Por estar próxima a um mercado público, os moradores pleiteiam a reforma do mesmo, e apesar das queixas urbanísticas e sociais, a comunidade apresenta interação social com cinema solidário, sopão solidário, com o apoio de

lideranças jovens de comunidades religiosas locais (Tecgeo/Engeconsult, 2021).¹

A VIOLAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

Ao falar de Brasil e da Política Urbana abrangemos diversos temas desde a proposta de Reforma Urbana em 1963, perpassando pela promulgação da Constituição Federal – CF de 1988 em que houve a participação social urbana efetiva, no que entendemos como o combate à desigualdade social, ênfase ao processo de Política urbana (artigos 182 e 183). No ano de 2001 foi elaborado o Estatuto da Cidade que discutiu os processos da terra urbana acentuando a necessidade de mobilização e requalificação das áreas mais vulneráveis dos centros urbanos brasileiros.

A primeira proposta de alteração de áreas fragilizadas nas cidades brasileiras ocorreu em 1963, estabelecendo a concepção de propriedade ociosa como ilegítima. Conforme estes posicionamentos foram realizadas ações públicas pelo governo federal até 1964, porém nenhuma conseguiu de fato estruturar uma política nacional com normas e estratégias, pois o efeito foi abafar a ideia da questão fundiária urbana, posteriormente advinda a partir da constituição de 1988, que implementou políticas urbanas de combate à desigualdade do morar nas cidades, sendo referenciado nos artigos supracitados. Assim, ao contextualizar projetos políticos e de transformação social o pensamento de territorialização está alinhado com o pensamento dito acima. Grandi (2010, p. 150-151) afirma:

Territorialização de espaços da cidade operada pelo movimento [...] que configura o espaço e estabelece um novo domínio político sobre o território em questão.

¹ Os textos previamente extraídos dos manuais da TecGEO/Engeconsult são documentos públicos, que qualquer cidadão pode ter acesso.

E ela não só se dá em sentido estrito, mas também a partir de ações que se valem de símbolos provocativos e quebram regras espaciais impostas pelo Estado ou questionam direitos e prerrogativas legais de proprietários privados – ou seja: uma territorialização em sentido amplo.

Ao citar Grandi (2010), compreende-se que cidades existem para além de pensamentos fixos sobre ela, quebrando regras impostas pelo Estado apenas normativamente, pois a população é uma mistura de vários segmentos, não estando estática e sim em constante movimento, dentro da diversidade urbana existente em cada contexto.

A CF de 1988 apresenta em seus artigos 182 e 183, detalhes acerca da ação do planejamento na vida política urbana “ordenando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantindo o bem-estar de seus habitantes”. Na busca da melhoria e garantias para o território e aos moradores da cidade.

Com efeito, o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, dispõe entre os artigos 182 e 183 da CF, deliberando diretrizes gerais a política urbana, ditando objetivos, garantias, gestão democrática, cooperação entre governos, planejamento de cidades, propõe equipamentos públicos, ordenação de uso de solos, ditados nos artigos ao falar de terra e de direito adquirido, previstos nos artigos 1º ao 58 da referida Lei, surge da necessidade do contato, comunicação, organização e troca entre os indivíduos, não sendo apenas um amontoado de pessoas e imóveis, palco de lutas e interesses diversos, não se deve pensar na cidade sem respeito aos direitos de diversidade.

Por conseguinte, ao pensar nas cidades, sendo elas urbanas ou rurais, utilizamos a razão para compreender a ideia de desenvolvimento sustentável, fundada por pilares da equidade, do equilíbrio e do

crescimento econômico, deixando claro que a partir da gerência de cada município brasileiro, deve-se criar instrumentos capazes de minimizar os graves problemas urbanos, revitalizando áreas frágeis e auxiliando no cumprimento da função social.

Na gestão de um município, abre-se obrigatoriamente a participação popular para seus moradores, desde a apresentação do Plano Diretor como um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, até o auxílio aos municípios na compreensão da cidade e suas intensas relações sociais. Corroborando com Lefebvre (2001, p. 117), que afirma: “O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de regresso às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”.

Ao citar a cidade de forma atemporal, Lefebvre (2001) afirma que tal direito deve ser estendido a todos, não sendo exclusivo a famílias tradicionais da elite brasileira, dessa forma, o direito ao lazer, infraestrutura, segurança, sustentabilidade e habitabilidade deverão ser ações cujo o Estado seja garantidor dos direitos fundamentais dos sujeitos.

O SURGIMENTO DAS CIDADES URBANAS NO BRASIL

O direito à cidade vai além do equipamento educacional (unidade), é também o direito de usufruir da segurança, mobilidade e participação nas decisões públicas dos gestores. É também auxiliar nas legislações urbanas, trabalhar em rede por melhores condições de moradia, saneamento básico, transporte público, acesso à saúde, ao lazer e ao uso contínuo da tecnologia.

Porém, ao falar em cidade estamos refletindo acerca das desigualdades socioeconômicas dos cidadãos. A diferença entre quem

possui poder aquisitivo e quem não possui caracteriza as desigualdades sociais entre os sujeitos e marginalizando parte da população dos grandes centros. É necessário compreender que na origem da cidade urbana, processos elitistas transformam o acesso ao solo em propriedade privada de poucos.

A gênese das cidades urbanas no Brasil data-se com o processo de revolução industrial iniciado no século XIX e vivido mais intensamente no Brasil a começar do século XX com o fim do ciclo do café e o investimento no setor industrial.¹ É bem verdade que a industrialização brasileira tardia promoveu um desenvolvimento desproporcional nas cidades. Em 1940, os olhares estão voltados ao aformoseamento da cidade, com implantação de equipamentos e serviços públicos urbanos na Cidade, voltado a elite branca a representar uma cidade moderna.

Análogo ao pensamento de Follis (2004), tais serviços e equipamentos ficam restritos a essa elite, deixando de lado os bairros que possuem pouco capital desprovidos de água encanada, rede de esgoto, energia e conseqüentemente levadas áreas periféricas, estando impossibilitados de melhoramento.

O crescimento demográfico na cidade urbana veio a partir da imigração estrangeira, com o aumento da sua administração e redefinição de territórios. O anseio em estruturar a cidade era forte e a disputa de espaços acirrada, como é destacado no livro *A Cidade e a Lei*: “Ao amanhecer, os escravos se juntavam nos chafarizes, buscando a água a ser utilizada nas casas. Em plena luz do dia, a rua era invadida pelos vendedores de frutas, legumes” (Rolnik, 1997, p. 29).

¹ Informação obtida por meio na aula proferida pela professora Mirella Braga, no dia 25/10/2023, na disciplina de filosofia jurídica, do Centro Universitário de João Pessoa.

Porém, apesar da vontade do convívio e a permanência de tais costumes, os barões e governantes locais questionavam e citavam a vontade de regular a planta da cidade, retirar quem atrapalhava o trânsito, alargar as ruas. A preocupação em demarcar o espaço era tamanha, ao ponto de gerar conflitos, sendo redefinido, redesenhado e transformado, um espaço limpo e de predominância burguesa.

A população é impelida à compreensão que não merece ter acessos, que ser estático é normal, com a implementação de julgamentos discriminatórios e segregacionista pelo Poder Público, favorecida pela restrição de direitos civil e políticos na Primeira República, marcada por fraude em eleições, fixadas pelos coronelistas voltados de interesses pessoais, o qual o conceito de cidadão fugia do tema ao excluir os analfabetos, mulheres, membros de ordem religiosa, mendigos.

Conforme informações no website da Câmara dos Deputados, nos anos de 1930 até 1945, apesar da inserção da legislação trabalhista, civil e política; os seus benefícios foram parte do tempo restringidas, pois ao assumir o governo provisório em 1930, o presidente Getúlio Vargas dissolve o Congresso Nacional, legislativos estaduais e municipais, e passam a ser nomeados pelo presidente. Contudo, a concentração de poder até o final da década de quarenta, com seus recursos e ações voltadas a classe dominante, em 1932 Getúlio instituiu o voto secreto, criou a justiça eleitoral, estabeleceu limite de idade para votação, e estendeu o direito ao voto às mulheres, o qual foi de grande feito, uma vez que, a luta feminina deu início no século XX com diversos movimentos e tal ação deu visibilidade ao urbanita, dando-lhe expectativas de evolução por parte do ente público.

O sistema industrial começa a se modificar e a ter por impulso após o fim do Estado Novo, tendo a volta das eleições, transformação econômica, também da participação da pecuária e produção de café, havendo

crescimento da atividade industrial e atividade no comércio nas três décadas seguintes, causa assim, rentabilidade aos centros urbanos e consequentemente expansão dos grandes centros.

Follis (2011) afirma ainda que, no ano de 1949 o poder público promulga leis, com isenção de impostos como taxas de aprovação, alinhamento e registro por cinco anos, tendo o foco em melhorar o desenvolvimento industrial e minimizar os conflitos existentes naquela época, e apenas volta a se pensar em cidade no ano de 1984 ao ser inaugurado o conceito de Plano Diretor, pois o que existia era-se o plano geral de melhoramentos, instituído em Porto Alegre em 1914, sendo aprovado apenas em 1972 no Distrito Industrial de Franca - SP, onde o executivo local após ser autorizado inicia a proposta de desapropriar 120 hectares para uma instalação do distrito em uma área plana à cidade.

Nessa visão de origem do território, a cidade está consonante ao princípio da hierarquização social, vinculada a relação de poderes e status dentro da sociedade aos quatro elementos: divisão de trabalho; comunicação de quem tem mais acessos; divisão social em classes, e baixa mobilidade social, o que podem ser determinantes para os acessos serem mal distribuídos.

Reforça-se que, a força do homem trabalhador, com a crescente do mercado em diversas produções, apesar da emergência do grupo social existente, o mercado se transformou e ampliou e hoje são formadas através de peças diferenciadas, cor, raça, religião, costumes, pensamentos. Separadas por locais de baixa e alta renda, com início no transporte coletivo lotado até o trânsito engarrafado, embora achem que não exista divergências entre o coletivo, existe e são gritantes, como no Livro O que é Cidade, Rolnik (2004, p. 42) destaca tal acontecimento:

[...] Territórios específicos e separados para cada grupo social, além da separação das funções morar e trabalhar, a segregação é patente na visibilidade da desigualdade de tratamento por parte de administradores locais.

Ao visualizar a cidade, Rolnik (2004) afirma que a segregação social existe por parte do gestor da cidade, separadas tanto em questões de moradia, trabalho e em grupos sociais, deixa claro divergências e acontecimentos, somente por classe social.

OS PROCESSOS FUNDIÁRIOS NO BRASIL

O direito à moradia passa a ser garantia apenas em 2000, com a Emenda Constitucional nº 26, com doze anos de diferença após a promulgação da Carta Magna em 1988, mas é somente em 2017 que inicia a questionamentos de regularização fundiária no Brasil com a Lei Federal nº 13.465/2017, tanto rural quanto urbana, com mecanismos para aperfeiçoar e aplicabilidade aos procedimentos de auferir imóveis, vigora com alterações na Medida Provisória nº 759, de 2016, convertida na Lei nº 13.465/2017.

A referida Lei Federal trouxe o objetivo de retirar o problema brasileiro enraizado que é o déficit habitacional, intencionado na clara redução dessa escassez residencial, pois a constante existência de famílias que vivem de modo incerto, associado a moradias que se encontram em risco e precisam de melhoramento, ampliando assim, mecanismos, condições básicas dos moradores da cidade, com objetivo dar garantia, segurança, medidas ambientais, sociais, todas voltadas a reorganização territorial urbana.

Ao dar autonomia aos municípios, existe a possibilidade de interesse particular do governo vigente, e apesar de constar no dispositivo fixado em lei, artigo 34, da Lei 13.465/2017: “Os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, [...] mediante celebração de ajustes [...] as quais deterão competência para dirimir conflitos [...]” (Brasil, 2017), isto é, ter o poder de agilizar obras e serviços, deixados de lado por ser tratar de governos anteriores, conseqüentemente, deixa áreas desocupadas e inacabadas, e custo financeiro voltado a tal obra, acaba sendo dissipado e inacabado.

Segundo o artigo 18, § 1º da Lei nº 13.465/2017, quando o município detém um plano diretor urbano, que é a ideia de um manual de ações com diversas orientações de preservação para o crescimento do meio urbano e rural, levando em consideração: habitação, meio ambiente, infraestrutura, entre outros, e ao possuir terá Zonas Especiais de Interesses, zonas delimitadas para o interesse social, com regramento específico.

Em que tais áreas são ocupadas pelos indivíduos de baixa renda, estabelecidos pelo poder público, devendo as entidades públicas cooperar com as pessoas de baixa renda com emprego e renda, devida integração social no núcleo urbano. Apesar de existirem políticas de inserção habitacional voltadas às áreas periféricas, não há resolução do problema do planejamento urbano que afeta a cidade e aflige a população.

Ao expandir a definição de moradia habitacional, muitas situações existentes passam despercebidas pelo Poder Público, uma vez que fogem do controle urbanístico, socioeconômico e ambiental as diversas moradias, ao ter tipologias de assentamentos precários, terrenos irregulares, localização por drone incipiente, infraestrutura e condições de unidades habitacionais, todos esses itens são necessários para compreensão do

território. Encontra-se ainda, outros prejuízos na leitura do processo social, pois há em muitas a existência de aluguel sem contrato, lotes irregulares, áreas não adequadas para urbanização, imóveis com instalações sanitárias precárias e insalubres, e conforme o artigo 9º, §1 da Lei nº 13.465/2017:

Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

§ 1º Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional.

O referido artigo cita características abarcadas na CF e estabelecidas através das políticas urbanas no Estatuto da cidade e na lei de Regularização fundiária. Já no plano diretor do município, existem lacunas imensuráveis na leitura da diversidade dos territórios ocupados por pessoas de baixa renda, cabe ao plano, como exemplificado no dispositivo acima, disciplinar tais procedimentos para as elaborações de projetos de regularização.

A PROBLEMÁTICA DAS POLÍTICAS URBANAS EM JOÃO PESSOA

O programa para elaboração do Projeto de Construção de Infraestrutura do CBR é voltado para o entendimento e organização dos dados coletivos de infraestrutura; demandas de cada comunidade com necessidades reais dos moradores do local; e, identificação das questões

sociais, culturais, de gênero, entre a parte técnica do processo e a relação com os moradores locais, a partir de suas necessidades de adequação ao direito de todo cidadão à cidade.

As necessidades comuns encontradas nas oito comunidades supracitadas relacionadas a infraestrutura foram itens de: saneamento básico, regulamentação fundiária dos imóveis, pavimentação, manutenção em si dos locais, postos de saúde, postos de segurança e áreas de lazer. Embora, algumas comunidades do complexo recebam atendimento nas UBS de bairros vizinhos, essa cobertura não é considerada suficiente, o que se deve ao fato de que muitos residentes enfrentam desafios de deslocamento e ainda falta de atendimento.

Além disso, o custo do deslocamento muitas vezes se torna um obstáculo significativo no acesso das pessoas aos meios de saúde. A situação é agravada pelo fato de que a única UBS na C6, enfrenta dificuldades como: a falta de materiais e de mão de obra humana, tornando o acesso aos serviços de saúde ainda mais frágeis.

Os postos de segurança e área de lazer são assuntos que existem de fato a necessidade em todas as comunidades, a fim de alcançar a segurança interna, pois a falta de ações efetivas pelo ente público no que tange a segurança, pode ser considerado latente. Por fim, nas áreas de lazer também existem déficits, os locais construídos necessitam de manutenção, visto a degradação pelo uso indevido e/ou desgaste ao longo do tempo.

A regularização fundiária é o maior questionamento feito em todas as comunidades, pois existem muito imóveis sem registro, em áreas de risco, pessoas que perderam suas casas ao longo dos anos e pessoas que investiram dinheiro e tempo construindo lugares para seu sustento, como pequenas barracas de comércio local. Além da preocupação das

condições ambientais presentes nos territórios, existe a questão da falta de dragagem do Rio Jaguaribe, visto que a saúde dos moradores é afetada pelo contato com a poluição e com os riscos de inundação do rio, que são frequentes ao longo do ano.

Quanto à questão de gênero e as questões sociais, as necessidades indicadas são relatadas no programa PMJP oferecendo apoio as famílias que serão realocadas, pois suas casas estão em riscos de desabamento ou parte estão com ausência de infraestrutura adequada. Destaca-se ainda, a ausência de orientação jurídica nos territórios, falta de segurança comunitária, necessidade de estímulo ao empreendedorismo de pequenos e grandes negócios, apoio as mulheres e aos homens vítimas de qualquer tipo de violência, oferta de atividades para crianças e adolescentes, além do estímulo ao empreendedorismo voltado às famílias que não possuem renda e formação profissional adequada.

A partir dos relatórios construídos pela equipe técnica dos consórcios TecGeo e Engeconsult, foi iniciado o projeto urbanístico e arquitetônico, que contemplará os itens elencados pelos moradores dos citados quanto à criação do Parque Linear, que visará promover requalificação social, integração das comunidades, ampliação de pessoas no mercado de trabalho, abertura de áreas para lazer, alargamento das vias, reforma das sedes das associações, melhorias no paisagismo e adequação ao direito de morar na cidade.

A política urbana vista como garantia constitucional garante variáveis importantes para cada realidade apresentada. Em João Pessoa, no CBR, é importante destacar que as violações de direito apresentadas em cada território precisam estar contempladas no projeto urbanístico considerando as garantias constitucionais e a qualidade de vida para a população local de maneira integrada.

OS ENTES PÚBLICOS E A NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS URBANAS

Na ocorrência de reformas das políticas urbanas faz-se necessário o emprego de ações regulatórias que impulsionem os centros urbanos a crescerem e desenvolverem as partes de uma cidade. Todavia, o que há nas cidades brasileiras é a distribuição desigual da renda que afeta as populações mais frágeis economicamente, acarretando altos índices de desemprego, baixa qualidade de vida e acessibilidade para outras garantias. Os entes públicos devem promover situações de integração nas cidades adotando marcos regulatórios como o plano diretor, em que situações de continuidade e crescimento devem ser apontadas, para promoção de melhorias a toda população.

Ao ocorrer a urbanização e o crescimento nos municípios, deve a cidade crescer em consonância com as políticas urbanas, sendo um tripé: reforma jurídica, mobilização social e mudança institucional. Vale salientar, que ao instituir um plano diretor, elemento obrigatório a toda cidade com mais de 20 mil habitantes, necessitará o plano, ser apresentado em plenárias públicas a sociedade para que os sujeitos informem seus desejos de mudança e integração, destacando também anseios sociais, e mesmo com o fortalecimento de diversos dispositivos constitucionais sejam garantidas políticas territoriais de uso do solo de forma contínua.

O processo de implementação de reforma urbana cresceu gradualmente, mas ainda existem limitações de precarização institucional, de equipes e recursos limitados, embora exista o Ministério das Cidades, deve haver o desenvolvimento adequado de recursos patenteados para o conjunto de políticas e programas sociais nas cidades. A definição de política pública conforme Thoenig (2006, p. 328):

O conceito designa as intervenções de uma autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental sobre um setor específico da sociedade ou de um território. [...] Essas intervenções podem tomar três formas principais: as políticas públicas veiculam conteúdos, se traduzem por serviços e geram efeitos. Elas mobilizam atividades e processos de trabalho.

Assim, a política pública urbana deve ser abrangente aos diversos problemas das cidades e serem formuladas e pensadas no sistema político, institucional, social e cultural atendendo a diversidade populacional. O fato é que, para garantir o bem-estar da população, deve ser levado em consideração as áreas de interesse social das cidades, desenvolvendo projetos que qualifique a infraestrutura ideal para todos os cidadãos.

Nesta percepção, é fatídico que os Estados são propulsores de políticas públicas urbanas e podem elevar aos municípios através de segurança alimentar, saúde, educação, qualificação dos sujeitos ao mercado de trabalho, pois são direitos assegurados pelo Estado brasileiro. Na ausência dessas garantias nos territórios vulneráveis, o Estado deve fomentar programas de desenvolvimento, em que se garantam a qualidade de vida do cidadão, com a promoção de políticas direcionadas para vários setores, em parceria com entes públicos/privados, com aplicação a longo prazo, com o guia de normas e valores comuns, priorização pessoas e geração de oportunidades, tudo simultaneamente com a segurança ao cidadão.

O PLANO DIRETOR DE JOÃO PESSOA

No planejamento urbano, o plano diretor é necessário para compreensão do desenvolvimento do local, pois são apresentados problemas e complexidades, para ser um instrumento de planejamento e

gestão dos municípios e prefeituras, estabelecido pela CF de 1988 em seu artigo 182 “§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”.

Com regulamentos de ordem superior contendo delimitações de áreas urbanas, princípios norteados e contidos no Estatuto da Cidade são obrigatórios para municípios maiores de 20 mil habitantes, as regras são utilizadas para o planejamento através de controle de uso e ocupação de solo, apresentando as realidades física, social, econômica, administrativa e política, com propostas definidas para curto, médio e longo prazo, todas aprovadas por lei municipal que garanta a igualdade de investimentos nas áreas das cidades.

O plano diretor de João Pessoa foi instituído por Lei Complementar nº 3, de 30 de dezembro de 1992, a partir de requisitos para o desenvolvimento da cidade, visando garantir a preservação dos espaços públicos e de meio-ambiente com programas e projetos instituídos por projetos do governo federal e estadual, dada a prioridade e dignidade a vida humana.

Apesar do plano atender a eixos socioeconômicos voltados a qualidade de vida, gestão pública, emprego, questões de infraestrutura, habitação, postos de saúde, escolas, segurança pública, coleta de resíduos, controle de poluição, mobilidade com atenção ao transporte coletivo e acessibilidade, o mesmo sofreu ao longo desses anos, de 1992 até o presente momento, emendas que são insuficientes ao reflexo do crescimento da cidade.

Ainda que, a Lei Complementar nº 3, de 30 de dezembro de 1992, assegure tais características de comprometimento e revisões com promessa de torná-la sempre atual e participativa, a veracidade dos fatos é diferente. E mesmo a partir da ideia de tornar participativa as temáticas e

posicionamentos presentes no plano diretor deve haver a participação popular para questionar os critérios de desenvolvimento e valorização do crescimento da cidade.

Em 2021, inicia-se a revisão do Plano Diretor de João Pessoa, na busca de estratégias para pensar o crescimento de todas as áreas da cidade. Foram promovidas através de plenárias com o intuito de trazer a participação popular para a elaboração da revisão do documento, levando em consideração as diversidades existentes no município e os interesses dos moradores.

No final de 2022, foi enviado ao legislativo municipal o texto em processo de conclusão. Até o presente momento, o documento do novo plano está em pauta, conforme diversas informações publicizadas na mídia local. O projeto do Plano Diretor deve se adequar à realidade dos novos tempos da cidade, observando o desenvolvimento de áreas, o empobrecimento de outras e a mobilidade urbana de João Pessoa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao descrever ao longo desse artigo a aplicabilidade do direito à cidade, com o apontamento das fragilidades urbanas das comunidades do CBR e contextualização da realidade atual, no que diz respeito a qualidade de vida dos indivíduos, foram elencadas normas e garantias para compreensão do processo diverso que é o morar na cidade.

Por meio de uma revisão bibliográfica, detalhou-se as dificuldades de cada comunidade do complexo e o sentimento de pertencimento dos moradores, mesmo diante de estruturas precárias e casas sujeitas a inundações, segundo os documentos construídos pelo Consórcio Engeconult e TecGeo ao longo dos anos 2021 e 2022.

Foi possível observar, através dos artigos 182 e 183 da CF e o Estatuto da Cidade, a importância da construção e do planejamento da vida política urbana para garantir o bem-estar de seus habitantes, pois a partir delas, o combate às desigualdades deve existir.

Refletiu-se acerca das desigualdades enraizadas no Brasil, a partir dos processos de revolução industrial, higienização das cidades, crescimento demográfico exponencial, e o conseqüente aumento do movimento segregacionista nas cidades.

Conclui-se assim, que o direito à moradia digna é constituído em lei, com a existência de várias legislações que dão autonomia aos municípios para administrar conflitos e ter o poder de agilizar obras, devido a lei orgânica do Plano Diretor, que apresenta orientações para o meio ambiente, a habitação, a infraestrutura, o crescimento da cidade. O que torna possível promover programas por meio das políticas públicas direcionadas às comunidades do CBR, ao levar acessos aos direitos, como: saneamento básico, regulamentação fundiária, segurança e saúde. Todavia, ainda existe distanciamento de questões como: falta de recursos financeiros para o deslocamento em busca de atendimento de saúde.

Logo, o Ente Público deve garantir o bem-estar ao cidadão, não se escusando de qualquer responsabilidade e arcando com os deveres de uma gestão democrática, cooperando entre governos, planejando, ordenando o solo urbano, a partir do desenvolvimento sustentável da cidade, pois em cada município existem gerências e instrumentos capazes de minimizar todo e qualquer problema dos centros urbanos.

O Programa João Pessoa Sustentável possibilitou que uma equipe técnica analisasse o CBR, a fim de construir um parque linear ao Rio Jaguaribe, que abarque as necessidades das comunidades, incluindo déficit de manutenção de área de lazer e processos de regularização

fundiária urbana. Ainda assim, o programa buscou abranger questões de pavimentação, drenagem, e na oportunidade, realocação dos moradores que vivem em áreas de risco. Portanto, é fundamental a realização de um mapeamento do local de forma minuciosa, para dar sustentabilidade ao projeto e evitar maiores riscos à vida da população, fornecendo seguridade a todos.

REFERÊNCIAS

ALFONSIN, B.M. et al. DA FUNÇÃO SOCIAL À FUNÇÃO ECONÔMICA DA TERRA: impactos da Lei nº 13.465/17 sobre as políticas de regularização fundiária e o direito à cidade no Brasil. **Revista de Direito da Cidade**, v. 11, n. 1, pp.168-193, 2019.

BONDUKI, N. **A luta pela reforma urbana no Brasil: Do Seminário de Habitação e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo**. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018. 244 p.

BRAGA, T.M. Gestão ambiental, conflito e produção social do espaço sob o signo da **(mono)indústria**. 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 jul. 2023.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE DEZEMBRO DE 1992**. Regulamenta o plano diretor da cidade de João Pessoa. João Pessoa, Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/lei-complementar/1992/1/3/lei-complementar-n-3-1992-institui-o-plano-diretor-da-cidade-de-joao-pessoa>. Acesso em: 18 jul. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 10.257, 10 DE JULHO DE 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm#:~:text=LEI%20N%2010.257%2C%20DE%2010%20DE%20JULHO%20DE%202001.&text=Regulamenta%20os%20arts.%20182%20e,urbana%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias. Acesso em: 18 jul. 2023.

BRASIL. Ministério Público do Estado de São Paulo. **Regularização fundiária urbana de acordo com a medida provisória**, de 22 de setembro de 2016.

CADERNOS IPPUR/UFRJ/Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ano 1, n. 1 (jan./abr), 1986.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parlamento brasileiro foi fechado ou dissolvido 18 vezes. Fonte: Agência Câmara de Notícias, 2018. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/>. Acesso em: 18 jul. 2023.

CARLOS, A.F.A. Henri Lefebvre: o Espaço, a Cidade e o “Direito À Cidade”. **Rev. Direito Práx.**, Rio de Janeiro, v.11, n. 1, pp. 349-369, 2020.

CARVALHO, C.S.; ROSSBACH, A. **O Estatuto da Cidade: comentado**. São Paulo, Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010.

FEITOSA, M.L.A.M. **Direito econômico do desenvolvimento e direito humano ao desenvolvimento. Limites e confrontações**. In: Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa et al. (orgs.). Direitos humanos de solidariedade: avanços e impasses. Curitiba: Appris, 2013, pp. 171-240.

FERNANDES, E. O Estatuto da Cidade e a ordem jurídico-urbanística. In: CARVALHO, C.S.; ROSSBACH, A.C. (orgs.). **O Estatuto da Cidade: comentado**. The City Statute of Brazil: a commentary. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010.

FOLLIS, F. **Modernização urbana na Belle Époque paulista**. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

FOLLIS, F. Política pública urbana no contexto de surgimento da cidade industrial-operária no interior paulista: um estudo sobre a cidade de Franca. **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História** – ANPUH, São Paulo, julho, 2011.

GRANDI, M.S. **Práticas espaciais insurgentes e processos de comunicação: espacialidade cotidiana, política de escalas e agir comunicativo no movimento dos sem-teto no Rio de Janeiro**. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.

GUIMARÃES, V. T. Direito à cidade e direitos na cidade: integrando as perspectivas social, política e jurídica. **Revista de Direito da Cidade**, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 626-665, abr. 2017. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/27143>. Acesso em: 18 jul. 2023.

KERGOAT, D. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. **Novos Estudos CEBRAP**, v. 86, pp. 93–103, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0101-33002010000100005>

KLUG, L.; AMANAJÁS, R. Direito à cidade, cidades para todos e estrutura sociocultural urbana. In: COSTA, M.A; MAGALHÃES, M.T.Q; FAVARÃO, C.B. **A nova agenda urbana e o Brasil: insumos para sua construção e desafios à sua implementação**. Brasília: Ipea, 2018. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/180529_a_nova_agenda_urbana_e_o_brasil_cap02.pdf. Acesso em: 18 jul. 2023.

LEFEBVRE, H. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

LUNA, L. F. Favela, bairro ou comunidade? Quando uma política urbana torna-se uma política de significados. **Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, v. 1, n. 2, pp. 95-114, 2008.

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil**. 3. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

MARICATO, E. **Para entender a crise urbanada**. Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas, v.8, n. 1, p. 11-22, 2015.

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

REGITZ, M.M. A teoria dos circuitos da economia urbana de Milton Santos: de seu surgimento à sua atualização. **Revista Geográfica Venezuelana**, v. 53, n. 1, pp. 147-164, 2012.

ROLNIK, R. **A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo**. Studio Nobel, 1997.

ROLNIK, R. **O que é cidade**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004.

ROLNIK, R.; KLINK, J. Crescimento econômico e desenvolvimento urbano: por que nossas cidades continuam tão precárias? **Novos Estudos CEBRAP**, v. 89, 89-109, 2011. <https://doi.org/10.1590/S0101-33002011000100006>

ROLNIK, R. **Guerra dos lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças**. Boitempo Editorial, 2017.

SANTOS, A.E. Do surgimento da cidade ao processo de conurbação: elementos teóricos para análise. **Anais do VII Congresso Brasileiro de Geografia**, 2014.

SILVA, P.J.C. Dandara: **disputas em torno do sentido de morar em uma ocupação urbana em Belo Horizonte**. (Dissertação de Mestrado). Belo Horizonte, 2017.

SOTTILI, D.G; OLIVEIRA, A.F.N. Cidade imaginárias: a imagem da cidade e seus elementos. **Mercator - Revista de Geografia da UFC**, v. 5, n. 10, pp. 7-13, 2006.

SUZUKI, J.C. Avanços Teóricos e Metodológicos na Leitura da América Latina: Contribuições de José de Souza Martins. **Cadernos Prolam/USP**, v. 15, n. 29, p. 136-157, 2016.

TECGEO/ENGECONSULT. **Serviços de Consultoria para o Desenvolvimento de Projetos para Requalificação Urbana e Ambiental das Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB**. Contrato Administrativo Nº 02.010/2021 - UEP/SEGGOV, 2021.

THOENIG, J.C. Politique publique. In: BOUSSAGUET, L.; JACQUOT, S.; RAVINET, P. **Dictionnaire des politiques publiques**. Paris: Sciences Po–Les Presses, p. 328-335, 2006.

TRINDADE, T.A. **Direitos e cidadania: reflexões sobre o direito à cidade. Teoria Social e Sociedade**. Lua Nova, v. 87, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/jwkcWk7tfGHXfHLR85fKPcL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 Jul. 2023.

O HUMOR COMO PATRIMÔNIO CULTURAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE SUAS RELAÇÕES COM OS GRUPOS MINORITÁRIOS NOS TRIBUNAIS

HUMOR AS CULTURAL HERITAGE: A CASE STUDY ON ITS RELATIONS WITH MINORITY GROUPS IN THE COURTS

Maria Clara Alécio Rodrigues de Queiroz¹
Barbarah Jeyce da Silva Araujo²

RESUMO

A liberdade de expressão encontra nos direitos da personalidade um parâmetro para guiar a atividade artístico-humorística, sobretudo quando visualizamos as garantias constitucionais da livre manifestação do pensamento e da atividade artística, independentemente de censura. Discute-se, neste trabalho, o humor enquanto manifestação de cultura com a possibilidade de reconhecê-lo como patrimônio cultural imaterial, enfrentando-se o seguinte problema: quais os principais desafios do humor quando este se depara com litígios que envolvem os grupos minoritários nos tribunais? Com esse mote, o objetivo é verificar a relativização dos direitos fundamentais (liberdade de expressão *versus* direito da personalidade) e a necessidade do enquadramento do humor no espectro do direito cultural e humano, por meio da revisão sistemática de literatura, análise de artigos eletrônicos e dos julgamentos disponíveis no diário eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2021. Notou-se uma

¹Advogada. Mestre em Ciências Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, da Universidade Federal da Paraíba (PPGCJ-UFPB). E-mail: claraalecio@live.com.
²Acadêmica em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: b.araujo9120@gmail.com.

carência no debate acerca do confronto dos dois direitos, a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, especificamente no que concerne à atividade artístico-humorística. Expõe-se, aqui, o exercício do humor e da liberdade de expressão e, em principal, o elemento riso, entre o deleite e purgativo, estão relacionados à constatação de que pode ser usado para atingir indivíduos e grupos sociais para incluir ou excluir; ofender ou lisonjear; ser humilhante, vexatório ou enaltecer, aclamar, a depender do meio cultural em que esteja inserido (*locus*).

Palavras-chave: Direito da personalidade. Liberdade de expressão. Jurisprudência. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

ABSTRACT

Freedom of expression finds in personality rights a parameter to guide artistic-humorous activity, especially when we visualize the constitutional guarantees of the free manifestation of thought and artistic activity, regardless of censorship. This paper discusses humor as a manifestation of culture with the possibility of recognizing it as intangible cultural heritage, facing the following problem: What are the main challenges of humor when facing litigation involving minority groups in the courts? With this motto, the objective is to verify the relativization of fundamental rights (freedom of expression versus right of personality) and the need to frame humor in the spectrum of cultural and human law, through the systematic review of literature, analysis of electronic articles and trials available in the electronic journal of the Court of Justice of Rio de Janeiro, from 2012 to 2021. There was a lack in the debate about the confrontation of the two rights, freedom of expression and personality rights, specifically with regard to artistic-humorous

activity. The exercise of humor and freedom of expression and, in the main, the element of laughter, between delight and purgative, are related to the finding that it can be used to target individuals and social groups to include or exclude; offend or flatter; be humiliating, vexatious or praise, acclaim, depending on the cultural environment in which it is inserted (locus).

Keywords: Right of personality. Freedom of expression. Jurisprudence. Court of Justice of Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO

Não há melhor ponto de partida para o pensamento que o riso. O riso é inerente ao homem. O homem ri. Esse é o pensamento que baliza toda a reflexão de Bergson (2007) sobre o riso. Para ele, o homem é, basicamente, a figura central de todo o acontecimento que precede e explode no riso. Não pode haver comicidade fora do que é propriamente humano, diz ele, e acredita que está no homem todos os sinais que podem levar ao riso.

Sendo propriamente humano, não haveria como dissociá-lo das teorias que afetam os direitos humanos e os direitos culturais, especialmente quando se para, olha e escuta os grupos minoritários, e se reflete sobre o humor, seu valor social e suas problemáticas jurídico-políticas.

Com essa temática, tem-se o objetivo principal de debater e avaliar, de forma científica, a importância das atividades artístico-humorísticas no cotidiano, além de gerar reflexões sobre a salvaguarda desta manifestação enquanto patrimônio cultural imaterial. E, assim, investigar: quais os desafios do humor quando se depara com litígios que envolvem os grupos minoritários nos tribunais?

A relevância, por conseguinte, insere-se no contexto de que o estudo do humor é tão presente nas relações sociais que anima realizar uma pesquisa para saber se, enquanto modo de convivência do povo, é reconhecido como patrimônio cultural imaterial ou ainda como são dirimidos os conflitos jurídicos dele decorrentes. Além de que, como bem destaca Porras Ramirez (2018), vem-se discutindo não só a nível nacional sobre a temática, como também internacionalmente, com abordagens sobre a liberdade de expressão e a manifestação cultural do povo em confronto com a mácula à honra e à imagem, especialmente quando esses conflitos chegam aos tribunais.¹

Não só isso, essas conexões almejadas neste trabalho relacionam-se à proteção às minorias, na denominação de Caportorti², nas atividades artística-humorística tendo como base o direito à igualdade e à não discriminação. Nesse sentido, os problemas que se têm apresentado reclamam equacionamento, bem como os respectivos desafios são muitos e aqui apenas podem ser analisados à luz de alguns exemplos.

¹ Porras Ramirez, apresenta de forma geral o tema, destacando que também na Europa (ainda que de modo mais tímido que nos EUA) a liberdade de expressão tem assumido, em regra, uma posição preferencial, demonstra que, no concernente ao problema do discurso do ódio, a definição de seu conteúdo é mais ampla e o sistema de proteção mais rigoroso. (2018, p. 77 e ss).

² A minority includes individuals differentiated according to 'race, colour, ethnicity, age, religious belief or affiliation, political or other opinion, national or social origin, gender, sexual orientation, transgender identity, mental or other disability, health status, economic or indigenous status'. (texto extraído de CAPOTORTI, 1979).

Tradução livre: "Uma minoria inclui indivíduos distintos em função de raça, cor, etnia, idade, crença ou afiliação religiosa, opinião política ou outra, origem nacional ou social, gênero, orientação sexual, identidade transgênero, deficiência mental ou outra, situação sanitária, econômica ou indígena".

OBJETIVOS

Tem-se como objetivo geral avaliar o impacto da atividade artístico-humorística enquanto patrimônio cultural imaterial, de modo a evidenciar aspectos das relações jurídicas próprias das memórias coletivas. E, de maneira específica, analisar de que forma o humor, enquanto manifestação da cultura e da liberdade, é compreendido pelo judiciário brasileiro, a partir de uma análise empírica das decisões do Estado do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA

A pesquisa utilizou o método de abordagem indutivo, no qual a investigação científica é uma questão de generalização provável, a partir dos resultados obtidos por meio das observações e das experiências, partindo de amostras particulares dos acórdãos publicados no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no período de 2012 a 2021, para identificar, discutir e avaliar, se e em que medida a intervenção dos tribunais, tem sido capaz de ao mesmo tempo assegurar, com vigor e eficácia, a liberdade de expressão das atividades artístico-humorísticas, mas limitar os eventuais abusos.

No tocante ao tipo de pesquisa, utilizou-se a observação indireta, realizada por meio da técnica documental, utilizando-se obras, estudos e artigos de periódicos e bibliotecas eletrônicas relacionados ao tema do humor, dos direitos culturais e humanos, cujas análises foram feitas de modo descritivo (MINAYO, 2009).

Primeiramente, foi selecionado um Tribunal Estadual que revelasse a realidade das decisões publicadas na esfera do humor e dos grupos

minoritários: o Rio de Janeiro. Após a seleção, realizou-se a análise dos 11 acórdãos existentes publicados no Diário Oficial e no próprio sítio eletrônico do Tribunal, que envolvem decisões do ano de 2012 a 2021.

Para obtenção dos dados, foi realizada uma revisão sistemática, que se dividiu em quatro etapas. A primeira buscou selecionar as palavras-chave que comumente são utilizadas para se referir à atividade humorística, quais sejam: 'comédia', 'riso', 'palhaçada', 'piada', 'sátira', 'cômico', 'humor'.

Na segunda etapa, foi realizado o mapeamento da presença das palavras-chave nos acórdãos, especificamente na ementa e no corpo decisório, verificando quais as partes envolvidas nos conflitos a fim de detectar a presença de grupos minoritários. Utilizou-se da conceituação de grupo minoritário tendo como base a definição de Moonen (1983), como aquele que existe numa relação de dominação/subordinação, em que a maioria é quem domina, não importa seu número, e a minoria é dominada.

Posteriormente, foram classificados os acórdãos em 4 categorias: 1) os que apresentaram as palavras-chave utilizadas neste estudo; 2) os relacionados ao humor e aos grupos minoritários em suas fundamentações; 3) os que apresentaram pedidos vinculados às palavras-chave, relacionando-se diretamente à honra, à imagem, à liberdade de expressão ou outro pedido; 4) qual a fundamentação para a procedência ou improcedência.

Por fim, tais dados foram registrados através de uma tabela, que segue transcrita no tópico que reflete a síntese da análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para analisar os resultados, observou-se os 11 acórdãos publicados com o propósito de encontrar as palavras-chave selecionadas que se referem ao humor e os grupos considerados minorias sociais. Tomou-se como minoria os grupos que vivenciam uma realidade de exclusão, enquanto processo simbólico que enfraquece laços sociais, priva ou dificulta a participação de seus membros em diversos contextos e instituições sociais (CAMPOS, 2003).

No contexto brasileiro, tendo como referência indicadores que refletem a situação de vulnerabilidade e exclusão social (IBGE, 2020) e pesquisas sociológicas acadêmicas, compõem grupos minoritários mulheres, negros, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos mentais, entre outros. Em relação a esses dados, a situação de desvantagem vivenciada por esses grupos é evidenciada, por exemplo, na menor remuneração do trabalho, em comparação às recebidas por outros, tais como brancos, homens e heterossexuais, mesmo quando equivalem em nível de escolaridade.

Com esses parâmetros extraiu-se que: 5 dentre os 11 acórdãos encontrados apresentaram a palavra sátira como objeto da discussão. Ao passo que, as demais se referiam ao humor e ao cômico. Do mesmo modo que em apenas um deles não se pedia a condenação por mácula à honra ou imagem.

Destaca-se que após analisar individualmente as jurisprudências encontradas, foram retiradas todas as decisões que não se enquadram ao objeto da pesquisa, mais especificamente uma única decisão que estava relacionada às relações de emprego circense, tendo sido remetido ao tribunal trabalhista.

Como demonstração dessas observações, elaborou-se a seguinte tabela:

Tabela 1 - Relação entre os acórdãos e as palavras-chave delimitadoras do problema

	Palavras-chaves	Afeta grupos minoritários?	Quais os direitos violados/pedidos?	Qual o fundamento da decisão?
Nº do processo	Sátira, Humor, Cômico, Piada	Sim/Não	Liberdade de expressão, honra e imagem, outro	Procedente/improcedente + fundamentação
1) 0275843-86.2017.8.19.0001	Sátira	Não	Imagem/condenação em danos morais	Improcedente: limitou-se a retratar a verdade/fato comum
2) 0171549-17.2016.8.19.0001	Sátira	Não	Liberdade de expressão, honra e imagem	Improcedente: Inexistência de animus difamandi/fato comum
3)0010848-74.2015.8.19.0209	Sátira	Não	Liberdade de expressão e imagem	Procedente: ofensa à pessoa pública associada à prostituição
4)0273870-72.2012.8.19.0001	Sátira	Sim	Honra, liberdade artística	Procedente: ridicularização pública por seu gênero
5) 0241254-05.2016.8.19.0001	Sátira	Não	Honra, liberdade artística	Improcedente: sátira conectada com a realidade
6)0099400-96.2011.8.19.0001	Cômico	Não	Direito autoral de música	Improcedente: paródia não pode ser censura por não afetar direito autoral
7)0095742-54.2017.8.19.0001	Humor	Não	Imagem	Improcedente: não atualidade da possível ofensa
8) 0057088-27.2019.8.19.0001	Humor	Não	Liberdade de expressão e direito da personalidade	Improcedente: não houve responsabilidade pela piada/crítica
9) 0418610-21.2015.8.19.0001	Humor	Não	Imagem	Improcedente: não houve prova do dano
10) 0273870-72.2012.8.19.0001	Humor	Sim	Imagem	Procedente: alusão pejorativa à homossexualidade

Fonte: Tabela produzida pela autora com base nos 10 acórdãos publicados no sítio eletrônico do TJ-RJ.

Como é possível perceber, os litígios no âmbito do TJ-RJ revelam-nos que os possíveis limites à atividade artístico-humorística estão intrinsecamente relacionados a basicamente três direitos fundamentais: a liberdade de expressão, a honra e a imagem. Isso porque a prevalência de um ou de outro configura-se positiva quando os fatos demonstram

situações de embaraço, ou seja, um humor que produz constrangimento à determinada pessoa, em razão de fugir do contexto da realidade, ou quando sobressai da pessoa para atingir determinado grupo minoritário.

Ademais, vale ressaltar que a observação da tabela acima levou em consideração que em apenas dois processos (nº 4 e nº 10) estavam a discutir a ofensa ao grupo minoritário LGBTQI+ e, por isso, vale destacar as suas fundamentações nesta pesquisa. Isso porque o tribunal de segunda instância, dentre outros fundamentos, entendeu que: a) o programa de televisão “Pânico na Band” havia criado uma caricatura ofensiva do autor, o qual foi retratado como um homossexual estereotipado e que se valia de linguajar e atitudes grotescas, vulgares e chulos, o que configurava abuso da liberdade de expressão e de criação; b) havendo colidência de direitos fundamentais com assento constitucional, era imprescindível fazer uso da técnica de ponderação dos interesses, à luz da máxima observância e mínima restrição daqueles e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, especialmente porque a temática de homossexualidade exigia maior cautela na forma de exploração e a ninguém era dado o direito de expor outrem ao ridículo; c) a honra subjetiva não se submetia ao parâmetro médio social a respeito da moral, mas ao contrário, deveria ser medida por meio de ‘termômetro’ próprio inerente a cada indivíduo; d) caso o Poder Judiciário legitimasse um escárnio coletivo, deliberado, aleatório, imotivado e até homofóbico implicaria em conceder liberdade ampla aos veículos de comunicação para que decidissem quem deveria ser ridicularizado.

Esse entendimento, em nosso ponto de vista, é bastante intrigante, especialmente porque explicita que o tribunal compreende, pela técnica de ponderação de direitos, que, muitas das vezes, o riso tem uma função purgativa, de tal modo que precisa ser limitado. Embora se verifique uma tendência de gradual fortalecimento da liberdade de expressão, inclusive

no sentido de uma posição preferencial, a situação, especialmente no concernente à sátira, ainda não está bem definida, quanto ao conteúdo da noção, e, por via de consequência, em relação a qual limites que podem ser impostos às liberdades.

Note-se que, em um primeiro momento, a lista de direitos fundamentais prevista no artigo 5º da CF, atribui idêntico valor tanto à proteção à intimidade, privacidade, honra e imagem, quanto à liberdade de manifestação de pensamento e de expressão artística, intelectual, científica e de comunicação.

Da leitura desses dispositivos constitucionais, diz Ingo Sarlet (2019), que não há como se identificar uma prioridade necessária de um conjunto de proteções em relação ao outro, na medida em que a previsão constitucional desses direitos fundamentais visa apenas a afirmar a existência desses dois focos de liberdades humanas básicas, as quais não poderão ser abolidas, desprezadas nem gravemente penetradas por outras pretensões jurídicas. Os limites do seu exercício e as situações em que, uma e outra, cederão em sua relevância deverão ainda ser objeto de especificação e de análise casuística.

Ou seja, é justamente isso que se pode perceber da breve análise feita das decisões da Corte Estadual do Rio de Janeiro. Quando se observam todas as fundamentações, constata-se que só há uma prevalência de um sobre o outro quando o humor, a sátira, o riso afastam-se prioritariamente da sua função crítica, porque sobre ele está a liberdade da manifestação artística.

Como demonstração dessa liberdade da criação humorística, pondere-se que a ADI nº 4451¹, na sensibilidade poética do relator

¹ Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4451, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarou a

originário, conduziu o tema aos necessários parâmetros republicanos, e sem descurar dos contornos jurídicos do humor. Para tanto, advertiu o Ministro Ayres Britto, que o pensamento crítico constitui parte integrante da informação plena e fidedigna, e que por vezes a imprensa se vale do humor, como uma visão crítica do mundo, sendo o riso apenas seu efeito colateral, pela descoberta inesperada da verdade que ele revela.

É nessa perspectiva que se pode afirmar que, mediante uma interpretação sistemática, ainda conforme Ingo Sarlet (2019), aliada ao fato de ser a liberdade de expressão e informação indispensável a um regime democrático (e ainda digo cultural), que a CF assegurou a tais liberdades, como a artística-humorística, uma posição (relativa) preferencial em face dos direitos de personalidade.

Assim, da observação das decisões acima tabeladas, no que tange ao direito à honra ou à imagem, o seu conteúdo repousa na pretensão de respeito, inserido dentro do contexto social e que resulte em repercussão necessária na esfera social, mostrando-se violados quando se verifica o desrespeito por sua pessoa, cujo alcance atinge o indivíduo em suas relações sociais. Tal ideia revela importante critério para a apuração do dano à pessoa retratada, vale dizer, o exercício da liberdade de expressão será abusivo e atingirá a honra da pessoa retratada quando tiver força o suficiente para atingir o indivíduo em suas relações sociais concretas.

inconstitucionalidade do art. 45, incisos II e III da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), e os §§ 4º e 5º do mesmo artigo. Tal julgado reconhece, em definitivo, a possibilidade da sátira a candidatos, assegurando o direito constitucional e fundamental à liberdade de expressão, possibilitando a manifestação de opiniões através dos meios de comunicação, pautada, principalmente, na liberdade de criação humorística, definindo como inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749287337>. Acesso em: 23 out. 2023.

No âmbito da atividade humorística toda essa reflexão faz-se mais evidente porque, segundo o filósofo francês Henri Bergson (2007), rimo-nos do mecanizado, da rigidez do mecanismo. Em suas palavras: “Dois rostos semelhantes, dos quais nenhum em particular nos faz rir, fazem-nos rir juntos pela sua semelhança”. Tornamo-nos risíveis, portanto, quando nos automatizamos e permitimos que a vida e o hábito ajam por nós, quando perdemos a elasticidade e nos abandonamos ao ponto de nos tornarmos caricaturais. Por isso, ao contrário do que acontece nas grandes tragédias, as comédias podem sempre, para Bergson, ter como títulos abstrações em vez de nomes de personagens.

No entanto, a mecanização não basta. Para se gerar o riso, é necessário que um grupo de pessoas dirija a sua atenção para um membro que reduz ao silêncio e do qual momentaneamente se afasta. Feito isto, para que se possa rir, o grupo tem de se tornar insensível em relação ao sujeito que excluiu. Daqui decorre, evidentemente, que os grupos minoritários venham a servir na perfeição o cômico, por permitirem tornar pessoas em abstrações, retirando-as de um envolvimento que as humanize. Tornar pessoas num conjunto pequeno de palavras descontextualizadas provoca, por isso, um riso tão fácil como o que é gerado por piadas acerca de comunidades percebidas como diferentes da nossa (ciganos, loiras, alentejanos, dentre outros).

O problema do riso torna-se então evidente. O riso, nesta perspectiva, é incompatível com a sensibilidade. Se, por um lado, o riso tem um lado purgativo e útil, ao atacar tanto a vaidade, que humilha invariavelmente, como a mecanização das nossas vidas, por outro, o riso nem sempre tem ocasião de ver para onde se dirige. O riso castiga certos defeitos pouco mais ou menos como a doença castiga certos excessos, ferindo inocentes, poupando culpados, visando um resultado geral e não

podendo conceder a cada caso individual a honra de o examinar separadamente (BERGSON, 2007). Rimo-nos, mais do que dos defeitos e dos erros dos outros, das excentricidades que permitem individualizá-los e que nos tornam insensíveis em relação a eles.

Transversalmente, necessitamos ser sensíveis sobre como é compreendida e manejada a temática do humor nos tribunais, em termos do que foi acima discorrido, mas em especial no que diz com sua posição mais ou menos privilegiada na ordem jurídica brasileira, com destaque para a relação entre a liberdade de expressão e os direitos de personalidade, cientes de que se trata de questão prejudicial ao exame do problema específico do humor.

Seja onde for, eventual limitação à liberdade de expressão, em especial a determinados discursos, tem sido justificada com base no seu impacto sobre os direitos de personalidade e o seu conteúdo em dignidade humana, mas também quando se trata de conter a segregação, a discriminação de toda a natureza bem como incitação à violência, atingindo grupos vulneráveis e mesmo comprometendo a própria democracia. É justamente aí que está a relação do riso com os grupos minoritários, porque quando o riso é utilizado de forma a excluir, oprimir e ofender geralmente o faz atingindo esses grupos, basta lembrar, como exemplo, o caso detalhado anteriormente.

Assim, necessita que o Direito estabeleça o limite ao riso que promova o apagamento da história e da manifestação cultural de um povo, já que os princípios de igualdade e não discriminação são requeridos para informar o regime que governa os direitos das minorias. Isso significa que os membros de uma minoria não devem ser colocados em posição inferiorizada mesmo que seja envolvido pelo riso, pois assim sendo é purgativo. Tais princípios, segundo Luciano Maia (2003), governam a fruição

de todos os direitos reconhecidos a cada um pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos ou qualquer outro tratado, pacto, convenção ou ato internacional, pela constituição ou outra norma doméstica.

Ao mesmo tempo, o humor é um processo sublimatório, como define Barbieri (2009), que cria laço social, amalgamando o amor e a agressividade, vida e morte. Por essa capacidade de enlace talvez o humor seja um pequeno lugar de resistência, uma renúncia ao ódio e a violência e que permite aos sujeitos renovar os laços de fraternidade. Basta, de modo bem resumido, resgatarmos a história do riso: na festa arcaica grega, com os comediantes e bufões, e nas saturnais em Roma, o riso se afirmava como um regozijo coletivo, em que as relações sociais eram transfiguradas e renovadas. No entanto, a partir do Renascimento o vínculo entre riso e cultura passa a tomar novos contornos¹.

Esses contornos que fazem, então, a aproximação do humor com os grupos minoritários leva-nos a refletir que o riso está umbilicalmente ligado à vida cultural do povo enquanto forma de expressão: os modos de criar, fazer e viver, possuidoras de referência à identidade, à ação, à memória. Justifica-se assim, pois, o humor é considerado uma manifestação cultural²

¹ Samara Rodrigues, em sua dissertação de mestrado (2015), afirma que ele se afasta da tradição grotesca e é expurgado de seus elementos alegres e populares. Inicia-se um processo de dessocialização do riso. Rir passa a ser um ato alegórico, civilizado e individual. No seio de uma sociedade de controle o riso passa a ser mais um (talvez o principal) elemento que deve ser docilizado, domado e disciplinado. Na contemporaneidade temos a conclusão inquietante de que o riso, embora intensamente estimulado, está cada vez mais escasso. Na comédia de massa ele é utilizado como recurso de sedução do público, que obtém satisfações de caráter sadomasoquista, pois pela piada o sujeito projeta no outro a agressividade do próprio supereu. O riso passou a ser instrumental, sendo usado para adquirir audiência e lucro. Ele tornou-se o novo fetiche da mercadoria.

² A recente publicação da monumental Encyclopedia of Humor Studies, organizada por Salvatore Attardo (2016) que reúne em dois volumes 335 verbetes de A a Z, escritos por 214 colaboradores provenientes das mais diferentes áreas do conhecimento, foi considerado um marco na história dos estudos sobre o tema do humor e, de certa forma, vem atestar, após décadas de um renitente desprestígio ou indiferença no meio acadêmico, a difícil consolidação de um campo de pesquisas.

construída a partir da cultura da sociedade dominante, majoritária, e das diferentes contribuições recebidas de todas as minorias, dos povos indígenas e das minorias regionais.

Essa vida cultural que envolve o humor é um complexo de proposições e relações que dão pleno sentido à liberdade humana, posto que o riso possui origem nas interações sociais¹. Quando semelhanças compartilhadas são exploradas conjuntamente por um grupo social, e com certa cumplicidade, formam-se laços estreitos no circuito do riso espontâneo – e não artificial, purgativo. Neste sentido, o humor é social da mesma forma que nossas amizades são sociais.

Mais além, o humor é cultural. Um produto cultural mutável no tempo, fluido e historicamente gerado. Provine (2001) chegou a afirmar que há no riso do homem uma qualidade universal, produzida e reconhecida por todas as culturas. Portanto, entender o humor como um direito cultural, para esta pesquisa, baseia-se no sentido e na definição dada por Humberto Cunha Filho, que pressupõem a especificação, senão de um rol, ao menos de categorias de direitos relacionados com a cultura, compreendida com base em núcleos concretos formadores de sua substância, como as artes, a memória coletiva e o fluxo dos saberes (CUNHA FILHO, 2004).

São os direitos que autorizam cada pessoa, sozinha ou coletivamente, a desenvolver a criação de suas capacidades. Eles

¹ As recentes pesquisas nas áreas da psicologia, das ciências cognitivas e da primatologia têm modificado substancialmente nossa compreensão do riso como reflexo humano, gerando desdobramentos importantes nas diversas áreas e atividades humanas. Para vários exemplos de pesquisas, cf. PAMKSEPP, Jaak. *Affective neuroscience*. Nova York: Oxford University Press, 2001. No mais abrangente indicativo bibliográfico internacional sobre o riso e o humor, os títulos enquadrados na fisiologia, ciências do comportamento e psicologia cognitiva aparecem em quantidade muito maior em relação às ciências sociais e humanidades. Cf. GOLDSTEIN, Jeffrey et al. (org.). *It's a funny thing, humour*. Oxford: Pergamon Press, 2009. O debate clássico, articulado nos limiares e fronteiras da interdisciplinaridade foi descrito anteriormente por John Morel, em sua obra "Taking laughter seriously", de 1999.

permitem a cada um alimentar-se da cultura como a primeira riqueza social; eles constituem a substância da comunicação, seja com o outro ou consigo mesmo, por meio das obras. Esse vínculo se exprime por meio de seus direitos, liberdades e responsabilidades em viver sua identidade como um processo nunca acabado de realização de si, inseparável de um reconhecimento social.

É a isso que a Declaração dos Direitos Culturais (2001)¹ refere-se quando diz que todos têm direito a participar da vida cultural. A formulação dos direitos culturais constitui, de fato, uma validação e uma ampliação dos direitos humanos, dos quais aqueles nasceram. A adoção dessa Declaração e da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais² é, ao mesmo tempo, testemunha e instrumento maior de uma nova tomada de consciência política. A Declaração inaugurou uma via ampla que a Convenção confirmou em âmbito mais restrito, em um momento em que a importância do respeito à diversidade cultural surge como uma urgência mundial, conforme alude Patrice Meyer-Bisch (2014).

Todos esses diferentes sistemas de valores, ideias e comportamentos somam-se para a formação dessa herança cultural comum, que chamamos de patrimônio cultural. Não há taxinomia cultural, de sorte que nenhuma cultura prepondera sobre as demais, pois toda cultura é incompleta, de modo que cada cultura é e deve ser respeitada como tal.

No entanto, nem todas as práticas culturais podem ser consideradas protegidas pela lei internacional dos direitos humanos. Assim, identificar exatamente que práticas culturais devem ser consideradas nem sempre é

¹ Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, aprovada em 2001 pelos Estados membros.

² Texto oficial ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006.

uma tarefa fácil. No nível nacional, tal processo de identificação requer, por exemplo, um marco legal indicando princípios que fundamentam que direitos culturais podem ser limitados e um Judiciário independente capaz de tomar uma decisão informada segundo esse marco legal, bem como a lei internacional dos direitos humanos, considerando a prática dos órgãos internacionais de supervisão dos direitos humanos, como também ensina Meyer-Bisch (2014).

À vista disso, temos um nicho de bens culturais em que o humor vem a se enquadrar: o patrimônio cultural imaterial (PCI). Isso porque o referido patrimônio é fonte de diversidade cultural e é produzido, protegido, mantido e recriado pelas comunidades, em especial as indígenas, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos; por fim, que ele cumpre inestimável função como fator da adoção pela Unesco, da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003.

Em termos antropológicos, o humor como patrimônio cultural imaterial gera sentimentos de identidade e continuidade, e contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Assim, é compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. Afinal, a recíproca é verdadeira, ao menos no que concerne aos direitos humanos, que também são usados para proteger o PCI. (LIXISNKI, 2013)

A inclusão da ação de um grupo, como parte do patrimônio cultural, revela a compreensão de que a formação da sociedade foi submetida a um processo dialético, de modo que a salvaguarda do humor no contexto brasileiro volta-se ao processo de registro, definidor de um alcance nacional e até internacional. Como visto até aqui, a atividade humorística encontra-se em carente proteção jurídica nacional que a

reconheça como manifestação cultural para que chegue ao patamar de um direito cultural e humano.

De tal modo, procurou-se praticar o conselho de Eduardo Viveiros de Castro¹: se não é possível pensar como eles (eles, aqui, os sujeitos originais das práticas culturais e seus diversos círculos imediatos), ao menos que se pense com eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partiu-se da premissa que a atividade investigativa no âmbito acadêmico nunca termina efetivamente, eis que se trata de verdadeiro descobrir, redescobrir a partir de cada ponto de vista, especialmente quando se trabalha com direitos humanos, este que exige um eterno diálogo para que suas teorias não sejam tão somente verticais, dando ênfase exclusivamente a único discurso, a único orador, a única voz.

Ao longo de todo o trabalho, não se teve a intenção de apresentar um estudo rigoroso do humor à luz da análise do discurso, da psicanálise ou aprofundar os efeitos e sentidos produzidos pela linguagem. O interesse em construir e relacionar o humor com os direitos culturais e os direitos humanos,

¹ O ser humano, tal como o imaginamos, não existe, diz Viveiros de Castro (2002), parafraseando Nelson Rodrigues, quando apresenta a ideia antropológica de cultura. A ideia de cultura [...] coloca o pesquisador em posição de igualdade com aquele que ele pesquisa: ambos 'pertencem a uma cultura'. Como cada cultura pode ser vista como uma manifestação específica do fenômeno humano, e como jamais se descobriu um método infalível de 'graduar' diferentes culturas e arranjá-las em tipos naturais, assumimos que cada cultura, como tal, é equivalente a qualquer outra. Tal postulado chama-se 'relatividade cultural'. [...] A combinação dessas duas implicações da ideia de cultura, isto é, o fato de que os antropólogos pertencemos a uma cultura (objetividade relativa) e que somos obrigados a postular que todas as culturas se equivalem (relatividade cultural), leva-nos a uma proposição geral a respeito do estudo da cultura.

por meio de uma pesquisa específica a um tribunal brasileiro, deu-se, como bem visto, a cumprir a função de tinta vermelha¹.

Aqui vale refletir sobre o valor que prevaleceu no julgado analisado ao longo da pesquisa² como o resultado nela obtido, pois o humor, enquanto forma de liberdade de expressão e manifestação artística, foi reputado excessivo e ilícito na medida em que teria fomentado a discriminação em desfavor do novelista autor da ação, tendo por base a orientação sexual do mesmo. Pelo que se percebe este foi o ponto sensível que ocasionou a reversão do julgamento de primeiro grau, e que foi mantido inalterado até a última instância, derradeira.

Assim, na perspectiva do Direito, quando o humor é levado ao banco dos réus nos tribunais, destaca-se que um dos principais desafios segue sendo o de buscar assegurar um equilíbrio entre o exercício pleno da liberdade de expressão nas suas mais diversas dimensões, por um lado, e a necessária proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade, por outro, mas também o de operar como instrumento para a afirmação, do ponto de vista transindividual, de um ambiente com níveis

¹ Dentro das sociedades ditas democráticas o humor que denuncia a existência constante da não-liberdade, expondo os preconceitos, intolerâncias e o lado grotesco do ser humano, rebaixando ícones da política, da mídia e da religião, enquadra-se na anedota feita por Zizek: “Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República Democrática Alemã, um operário alemão consegue um emprego na Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida pelos censores, ele combina com os amigos; “Vamos combinar um código: se uma carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é verdade; se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira”. Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso: as lojas vivem cheias, a comida é abundante, os apartamentos são grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas garotas, sempre prontas para um programa – o único senão é que não se consegue encontrar tinta vermelha” (Zizek, 2005, p.15).

² REsp 607.146/RJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA HUMORÍSTICO. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 607.146/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 23 out.2023.

satisfatórios de tolerância e reconhecimento da atividade como manifestação cultural, como bem leciona Ingo Sarlet (2019).

Partindo de tais parâmetros, constatou-se que o riso sempre foi transgressor, por isso, ora foi criticado, ora proibido. Podendo-se concluir que, por sua capacidade de enlace social, talvez o humor ainda seja um pequeno lugar de resistência, uma renúncia ao ódio e à violência. Enquadrando-se, portanto, naquilo que Bergson concebe, ou seja, a discussão dos limites do humor é uma discussão que não pode ser resolvida de forma universal. Não existe nenhuma piada que não deva ser feita, mas não existe também nenhum salvo-conduto moral para o riso. Se, no limite, todas as piadas são permissíveis, não deve isso significar que aquilo que nos faz rir não nos diga coisas acerca de nós próprios, que não nos ensine quem somos ou que não nos permita identificar e corrigir erros. Rir é sempre, como aliás qualquer outra atividade humana, um gesto moral e que pode, por isso, ser errado. Ainda assim, a causa do erro não está necessariamente na piada, mas no que nela nos faz rir.

Foi visto que a jurisprudência brasileira tem sido fortemente influenciada pelo acórdão paradigma do STF, nos autos da ADI nº 4451, sendo tal precedente invocado pelo TRF da 5ª Região, onde foi reafirmada a prevalência do direito à liberdade de manifestação de pensamento sobre outros interesses. Por tudo isso, e como conclusão, entende-se que a atividade humorística, muito embora os tribunais venham decidindo de forma mais livre à sua manifestação, ainda não possui a plena salvaguarda enquanto patrimônio cultural imaterial, especialmente quando se volta a atenção para com os sujeitos culturais. E que há uma necessidade de enquadramento do humor enquanto direito cultural e humano a nível nacional e internacional, já que é um saber e uma forma de expressão do povo inserida em sua cultura.

Assim, restam questões relacionadas à temática que, numa perspectiva geral, necessitam de aprofundamento, a exemplo das políticas de salvaguarda a nível municipal e estadual, pois há pontos comuns e divergentes entre os conflitos levados à apreciação do poder judiciário nos diferentes Estados e entre as regiões brasileiras.

Também traçar numa pesquisa vindoura a possibilidade de ser o humor patrimônio cultural da humanidade¹, posto que vem se desenvolvendo internacionalmente, a exemplo das pesquisas de Donders e Laaksonen², quando buscam perceber as dimensões dos direitos culturais com direitos humanos, onde neles se inserem a atividade humorística retratada ao longo deste artigo.

REFERÊNCIAS

ATTARDO, Salvatore (org.). **Encyclopedia of Humor Studies**. Los Angeles: Sage-Reference, 2016.

BARBIERI, C, P. **Perversão, humor e sublimação**. Estudos de Psicanálise. N.32. Belo Horizonte: Círculo Brasileiro de Psicanálise, 2009.

¹ Numa paráfrase de explícito oportunismo a uma expressão da moda, pode-se dizer que, no Ceará, temos um “humorismo estrutural”, por ser uma prática socialmente difundida e culturalmente identitária, que contempla todas as características de um patrimônio cultural imaterial, segundo a Constituição brasileira, pois nela estão elementos de referência à identidade, à ação e à memória do referido povo. Permite inclusive que se cogite uma candidatura do humor cearense a patrimônio cultural imaterial da humanidade, considerando, por exemplos, os precedentes da “comunicação por assobios” verificados nas Ilhas Canárias e em certas regiões da Espanha e da Turquia, componentes da lista representativa da UNESCO. Reforçando, se lá usam silvos aqui é usado o humor como meio de interação social e de identidade cultural.

² Donders, Yvonne; Laaksonen, Annamari. Encontrando maneiras de medir a dimensão cultural nos direitos humanos e no desenvolvimento. In: Revista Observatório Itaú Cultural, n.11. São Paulo: Itaú Cultural, 2011.

BERGSON, Henri. **O riso**. Ensaio sobre a significação da comicidade. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>;
Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação nº 0275843-86.2017.8.19.0001**, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, DORJ 05/07/2019; p. 226. Disponível em:
<https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/>. Acesso em: 03 jan. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 607.146/RJ**, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, Julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 03 jan. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI nº 4451**, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019). Disponível em:
www.stf.jus.br. Acesso em: 02 fev. 2022.

CAMPOS, P. **Quando a exclusão se torna “objeto” de representações sociais**. In A. Moreira & J. Jesuíno (Orgs.), *Representações sociais: teoria e prática* (2ª. ed., pp 103-122). João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2003.

CAPOTORTI, Francesco. **Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities**. Geneva: UN Publication E 78.XIV, 1979.

CUNHA FILHO, F. H. **Cultura e Democracia na Constituição Federal de 1988: a representação de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC**. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004.

DONDERS, Yvonne; LAAKSONEN, Annamari. **Finding ways to measure the cultural dimension in human rights and development.** Paper encomendado pela Unesco HQ, Division of Cultural Industries for Development. Dezembro, 2009. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1657837>. Acesso em 10 jan. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese de Indicadores Sociais:** Uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

LIXINSKI, Lucas. **O direito do patrimônio cultural da humanidade no Brasil:** bases para reforma da legislação brasileira à luz do direito internacional. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v.18, n.72, p. 135-158, out./dez. 2013. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/32393>. Acesso em: 09 jan. 2022.

MAIA, Luciano Mariz; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. **A Proteção Das Minorias No Direito Brasileiro.** Seminário Internacional: as minorias e o direito. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2003.

MEYER-BISCH, Patrice; BIDAULT, Mylène et al (2011). **Afirmar os direitos culturais:** comentário à declaração de Friburgo. São Paulo: Iluminuras, 2014.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social:** Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2009.

MOONEN, Frans. **Pindorama Conquistada** – Repensando a Questão Indígena no Brasil. João Pessoa: Editora Alternativa, 1983.

PORRAS RAMIREZ, José Maria. **El discurso del ódio como limite a la libertad de expresión en Europa.** Revista Direito Público, v. 14, n. 80, 2018.

PROVINE, Robert R. **Laughter:** a scientific investigation. Nova York: Penguin Books, 2001.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

RODRIGUES, Samara Megume. **Além do Riso de Massa: Humor, Psicanálise e Contemporaneidade.** 2015. 158f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas, Letras e Artes) - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Liberdade De Expressão E O Problema Da Regulação Do Discurso Do Ódio Nas Mídias Sociais.** Revista de Estudos Institucionais, v. 5, n. 3, 2019.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

(RE)PENSAR O ABANDONO AFETIVO FEMININO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Mirella de Almeida Braga¹

RESUMO

O crescimento exponencial da criminalidade feminina está diretamente ligado à ideia da emancipação da mulher como “chefe da família”. Diante de todos os desafios do cárcere, que desconsideram as especificidades e necessidades de gênero, o abandono é o que mais preocupa as privadas de liberdade. Numa sociedade em que encontramos o olhar patriarcal como predominante, é comum perceber que para além da punição do Estado (o cárcere), as mulheres são punidas socialmente, sendo motivo de vergonha para a família e parceiros, ainda que o crime tenha sido praticado para beneficiá-los. O abandono afetivo traz problemas desde distúrbios de comportamento, transtornos psiquiátricos e dificuldade na ressocialização, causando um distanciamento cada vez maior de um dos principais objetivos do cárcere, que é reabilitar a apenada. O trabalho desenvolvido é uma pesquisa exploratória e foi elaborado a partir de uma análise teórica vivida ao longo da realização enquanto especialista do Programa Celso Furtado, no interesse de produzir uma reflexão acerca da possibilidade de produzir instituições eficazes através do olhar do Celso Furtado.

¹ Professora do Curso de Direito – UNIPÊ. Doutora em Antropologia – UFPE. Especialista participante do Programa Celso Furtado – Educação nas prisões, desenvolvido pelo Edital n. 48/2022 do Estado da Paraíba. E-mail: mirella.braga@unipe.edu.br

Palavras-chave: Feminino; abandono afetivo; unidade prisional.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é uma pesquisa exploratória, elaborada a partir da participação e análise de materiais produzidos ao longo dos sete meses que estivemos como especialista junto ao Programa Celso Furtado, auxiliando a pensar o Sistema Prisional paraibano por meio de inovação educacional e desenvolvimento regional.

A identificação com o tema surgiu do interesse de analisar as diversas questões sobre os processos de abandono vividos por mulheres no sistema prisional, a fim de quebrar a matriz histórica do patriarcado em nossa sociedade, sobretudo no sistema carcerário. Para isso, procurei entrelaçar o olhar furtadiano acerca da produção de instituições eficazes em conexão com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Brasil tem a 5ª maior população carcerária feminina do mundo¹ e, apesar de um número alto, a precariedade de dados e indicadores sobre o perfil de mulheres encarceradas em bancos de dados oficiais é alarmante.

Nesse viés, surge a importância de estudar, discutir e publicar estudos sobre o universo prisional tendo a esperança de criação de políticas públicas eficientes, que mitiguem as desigualdades e principalmente, que conceda oportunidades para a vida pós cárcere, havendo a redução da reincidência, observando o que preconiza o objetivo 16 da ODS², “Paz,

¹ Taxa relativa ao ano de 2016, retirado do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN MULHERES, 2019.

² Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012.

justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis¹.

Dentre os inúmeros problemas enfrentados durante a execução da pena – é necessário pensar sobre - o abandono é o maior deles. Essa dupla punição é uma forma de castigar (ainda mais) a mulher que não manteve em sua conduta a obediência perante à sociedade. De modo geral, a sociedade tende a desprezar e excluir pessoas que cometeram alguma conduta contrária à norma penal/social, muitas vezes "sendo juízes" para além do Estado.

PERFIL SOCIAL DAS MULHERES ENCARCERADAS

No Brasil, temos uma população de 908.298 pessoas privadas de liberdade, sendo 48.736 mulheres e 857.388 homens.¹ Quando o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN MULHERES, foi divulgado no ano de 2019, percebeu-se o crescimento exponencial de mulheres encarceradas, em relação ao ano 2000. Essa taxa subiu 455%, enquanto o masculino apresentou um aumento de 220,20%.

Há uma deficiência de dados e indicadores sobre o perfil de mulheres em privação de liberdade nos bancos de dados oficiais dos governos, o que contribui para a invisibilidade das necessidades das mesmas. Olhando sob esse prisma, conseguimos enxergar que fomentar estudos científicos abordando este universo, deve ser uma prioridade, assim estaríamos promovendo sociedades pacíficas e inclusivas para o

¹ Consulta feita no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes à luz de atender ao princípio da dignidade humana¹.

A sociedade e o Estado precisam primeiramente conhecer as características e carências das mulheres encarceradas para atuar de forma eficiente, através da criação e execução de políticas públicas direcionadas à esta população, que por sua vez, se fundamentem nos conceitos de gênero, refletindo acerca da construção e adequação dos espaços prisionais, principalmente por meio de ações que reduzam as desigualdades durante o cumprimento da pena, além de ofertar oportunidades para a vida fora do cárcere e distante da criminalidade, ou melhor, de sua reincidência.

É possível levar em consideração os dados obtidos da INFOPEN MULHERES, no ano de 2019, há neles o retrato nacional do encarceramento feminino, indicando um elevado número de mulheres jovens no sistema; Os dados refletem a inserção ao longo dos anos das mulheres no cárcere, muitas dessas com filhos – 74% - são mães; apresentam baixa escolaridade (a maioria não possuem o ensino fundamental completo), pois normalmente precisam trabalhar para auxiliar no sustento da família, pertencente a uma classe economicamente desfavorecida e que exercia atividade profissional sem vínculo formal antes do cárcere, contribuindo para o sustento de sua família.

O perfil traçado revela que essas mulheres cometem crimes menos violentos (em relação aos homens) e a maioria não possuem vínculos com organizações criminosas, sendo o envolvimento central com o tráfico de

¹ O princípio da dignidade humana é a base de praticamente todo o direito de países democráticos, uma vez que é a constatação de que a plenitude do ser humano deve ser respeitada e preservada pela figura do Estado. Princípio presente na CF/88.

drogas, a infração mais comum entre elas, perfazendo um total de 68%. Seguido por delitos da lista com crimes contra o patrimônio, como furtos e assaltos.

É bom destacar que mais da metade das mulheres presas não possuem envolvimento direto ou de dominação com o crime cometido, a maioria delas realizam essas atividades por intermédio de companheiros afetivos que são protagonistas no tráfico e precisam de alguém que realize o serviço de entrega das drogas. Desse modo, é possível concluir que estas mulheres atuam como “auxiliares” de terceiros nas atividades do tráfico, realizando atividades de transporte de drogas e comércio.

O estereótipo da mulher como a “auxiliar” do homem, seja do pai ou do marido parece também encontrar espaço nas atividades ilícitas, principalmente como uma forma de complementar a renda familiar. É urgente e necessário que se pautem e defendam um urgente e necessário programa de redução da população carcerária, mas para isso é importante mediar com soluções advindas do fortalecimento eficaz das políticas públicas em nosso país as drásticas situações de vulnerabilidade que passam muitas dessas pessoas antes de estarem no cárcere.

É possível identificar que os padrões adotados pela nossa sociedade, como a ordem patriarcal ou até mesmo a história e expressividade da população masculina encarcerada, o sistema penitenciário brasileiro é percebido como um espaço projetado por homens e para homens (FOUCAULT, 2012) e que pouco contribui para a ressocialização, uma vez que exerce melhor a função de punir e controlar do que a de socializar (FOUCAULT, 1997), situação que contribui ainda mais para a invisibilidade das mulheres encarceradas.

Diante de subjetividades formadas pela falta de adequações, descasos e falta de Políticas eficazes no sistema, notamos ser fundamental

para o desenvolvimento humano, intelectual e social, um aprofundamento na estrutura política de nossa nação, começando pelo conhecimento das noções que regem o Estado democrático de direito e como este se compõe, perpassando pela declaração universal dos direitos humanos (1948), chegando a construir o conhecimento crítico, propositivo sobre a cidadania, entendendo a mulher como preconizado no artigo de nossa constituição “Todos somos iguais perante à lei”.

As necessidades destas mulheres estão diretamente relacionadas aos traumas consequentes da pobreza, violência familiar, ignorância, maternidade precoce, nacionalidade, habitações precárias e superpovoadas, alcoolismo, perda financeira, uso de drogas e convivência com marginais da vizinhança. Os crimes cometidos podem até ser menos violentos. Mas é mais violenta a realidade que as leva até elas.

O ABANDONO AFETIVO DAS MULHERES ENCARCERADAS

Como explanado, os espaços prisionais que abrigam mulheres, são projetados para homens, acarretando a falta de estrutura adequada para as reclusas, como por exemplo: a estrutura de banheiros, falta de espaços reservados para amamentação, falta de espaços apropriados para a realização das atividades, receber visitas de seus filhos, dentre outros, como preceitua a Lei de Execução Penal (LEP).

Com base no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres, estatisticamente, os estabelecimentos prisionais encontram-se divididos da seguinte forma: 74% são masculinos (1.067 unidades) e apenas 7% são exclusivamente femininos (107 unidades). Os outros 17% (244 unidades) são caracterizados como de modelo misto, ou seja, que podem contar com alas/celas específicas para o aprisionamento

de mulheres num estabelecimento primordialmente masculino (Ministério da Justiça, 2019), contradizendo mais uma vez, o que determina a Lei de Execução Penal.

É possível observar ainda que o Estado reflete tais crenças ao atribuir à estas mulheres o papel secundário e muitas vezes invisibilizado dentro das políticas públicas destinadas à população carcerária.

Desde 1984, a Lei de Execução Penal garante como direito a visita do cônjuge. Primordialmente, entendeu-se como direito a visita íntima apenas no presídio masculino, mesmo a lei não tratando de gêneros em nenhum momento desse artigo, a administração penitenciária interpretou que esse era somente um direito dos condenados e presos provisórios **homens**.

Baseado em dados obtidos do livro "Presos que Menstruam", da autora Nana Queiroz, o Ministério da Justiça publicou uma resolução, em 1991, recomendando que o direito a visita íntima fosse assegurado aos presos de ambos os sexos. Mas ela foi ignorada nas prisões femininas e nenhuma medida ou adequação foi feita para que esse direito fosse assegurado.

Apenas em 2001, no primeiro encontro do Grupo de Estudos e Trabalhos Mulheres Encarceradas, as ativistas conseguiram um compromisso com os diretores de unidades femininas de proporcionar visitas íntimas, garantindo que a Lei de Execução Penal fosse devidamente cumprida.

Quando o direito finalmente foi conquistado, foi possível perceber que gira em torno de 2%, a quantidade de detentas que têm a sorte de receber as visitas íntimas. São raros os parceiros que se submetem à vergonha da visita íntima, que vá ao presídio e mantenha relação afetiva. (QUEIROZ, 2020, Presos que menstruam).

“Enquanto estiver preso, o homem contará com a visita de uma mulher, seja a mãe, esposa, namorada, prima ou vizinha, esteja ele num presídio de São Paulo ou a centenas de quilômetros. A mulher é esquecida.” (VARELLA, 2017, p. 38).

Diante dessa triste realidade de abandono, elas não veem uma alternativa que não seja se relacionar com outras encarceradas. A carência, a falta de atenção e a solidariedade de encarar desafios semelhantes juntas, torna o relacionamento homossexual comum nos presídios, que também não é muito bem-visto pelos agentes penitenciários.

Com a detenção das mulheres que são mães, surge o questionamento: quem vai criar seus filhos? Eles são distribuídos entre parentes e instituições. Os avós maternos cuidam dos filhos em 39,9% dos casos. Apenas 19,5% dos pais assumem a guarda das crianças e 2,2% deles vão para orfanatos, 1,6% acabam presos e 0,9%, internos em reformatórios juvenis (Pastoral Carcerária em 2022)¹.

Trazendo à tona mais uma citação do livro *Prisioneiras*, que traduz a realidade das privativas de liberdade: “a menina que engravida com quinze anos e abandona a escola para cuidar do bebê compromete seu futuro, o do filho e empobrece os pais, obrigados a sustentar mais uma criança, já que a responsabilidade dos homens com a paternidade indesejada é próxima a zero” (VARELLA, 2017)

Quando um homem é preso, o que normalmente acontece é que sua família continua em casa, aguardando seu regresso. Quando uma mulher é presa, a história corriqueira é: ela perde o marido e a casa, os filhos são distribuídos entre familiares e abrigos. Quando o homem volta para um mundo que já o espera, a mulher sai e tem que reconstruir seu mundo.

¹ Disponíveis em: <https://carceraria.org.br/a-pastoral-carceraria>

Nesse processo de reconstrução, a luta pela reinserção no mercado de trabalho é uma difícil e desafiadora missão. É preciso enfrentar preconceitos, a falta de confiança da sociedade, dos familiares. Muitas vezes passam para o emprego que desejam, mas são reprovadas quando leem sobre os antecedentes criminais e descobrem que são egressas.

A falta de políticas públicas, de medidas práticas durante a execução penal e qualificação, que viabilizem a inclusão social e moral de egressas do sistema penitenciário, fazem com que, ao ter restituída a sua liberdade, as apenadas não tenham as condições mínimas de reintegrar à sociedade, como: nível de escolaridade e falta de experiência profissional. Soma-se a essas exigências, preconceito de não contratar uma egressa, não restando outra alternativa que não seja reincidir no crime.

Alcançar o tão sonhado objetivo da ressocialização é oportunidade para pouquíssimas, já que falta trabalho no presídio. Apenas 3% da população carcerária trabalha, inviabilizando a manutenção de sua estabilidade financeira. Das que conseguem trabalhar, 58% enviam dinheiro para a família; entre os homens, esse número é de apenas 27% (QUEIROZ, 2020, Presos que menstruam, p. 170).

A falta de visitas de familiares afeta também a subsistência das apenadas. Os kits de higiene distribuídos, variam de acordo com o Estado, mas geralmente são: dois papéis higiênicos, um pacote com oito absorventes, um creme dental. Mas geralmente é insuficiente e esses itens se transformam em moeda de troca. Como muitas não têm quem envie esses materiais, terminam dependendo de outras presas para conseguir.

A mulher criminosa cumpre sua pena tanto no setor penal, quanto moral, partindo do pressuposto que, ao cometer um crime, esta viola seu lugar (posição) na sociedade de subalterna ao poder masculino. Essa dupla punição se desenvolve exponencialmente no âmbito judiciário que se

utiliza da imposição de uma vontade particular e soberana sobre o meio social constituindo relações de poder capazes de impor sua suposta justiça. Não há direito de punir. Há apenas poder de punir. É sobre esse aspecto que a presença mais firme das políticas públicas deverão agir, focando nos sujeitos e suas especificidades, atendendo o preconizado em nossa Constituição e no previsto pela Carta dos Direitos Humanos de 1948.

ABANDONO AFETIVO DAS MULHERES SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos surgem como um mecanismo repelente aos abusos do Estado sobre as liberdades do cidadão. Nestas liberdades, podem ser incluídos os direitos civis, políticos e a ausência de direitos sociais, econômicos e culturais, ou seja, qualquer relação que fosse necessária a intervenção do Estado.

A Constituição Federal normatiza os direitos humanos como princípios fundamentais e basilares, estruturando o sistema jurídico e norteando as normas infraconstitucionais. É possível compreender que os direitos humanos têm objetivo de garantir a igualdade entre os todos os cidadãos, tendo destaque para a dignidade da pessoa humana

O aumento populacional de mulheres encarceradas, trouxe uma série de questões a serem analisadas, discutidas e melhoradas, diante do contexto de abandono e violações aos direitos dessas mulheres, principalmente porque a estrutura física não acompanhou esse crescimento expressivo.

Esses fatores evidenciam o problema estrutural, funcional e jurídico do sistema, o qual se necessita de atenção do poder público para ser amenizado. Estrutural, porque as celas onde ficam as presas, em sua maioria, são predominantemente escuras, sem acesso à luz solar, úmidas e

com pouca ventilação, fator que facilita a disseminação de doenças, principalmente as infecciosas e virais. Funcional, pela falta de servidores para atender a demanda de serviços de segurança. Jurídico, pois as condições de vida dentro da prisão violam, diretamente, os direitos fundamentais das presas.

As mulheres encarceradas, para “quitar sua dívida com a justiça”, acabam sendo expostas a estas condições e riscos desumanos. Para exemplificar, o relato de experiência trazido por VARELLA (2017, p. 23 e 24):

No fundo da cela há um chuveiro junto ao vaso sanitário [...]. Em tempos de racionamento, baldes e vasilhas armazenam água para o banho e as necessidades diárias. Em 2015, problemas técnicos com as caldeiras interromperam o fluxo de água quente do presídio. Apesar das queixas generalizadas e do inconveniente dos banhos frios no inverno, até o início de 2017 o problema não havia sido solucionado”. À esta descrição tem o relato de uma das mulheres que está no presídio: “É uma desumanidade. Não só comigo, que já estou velha para passar frio, mas com essas mocinhas, que tomam banho gelado naqueles dias, com cólica.

Além dos direitos fundamentais básicos garantidos a toda pessoa presa, o encarceramento feminino traz a necessidade de garantia dos direitos específicos das mulheres, como, por exemplo, a certificação de permanência com os filhos até os seis meses de idade e o direito à amamentação. Além disso, há também as peculiaridades de natureza biológica que as diferenciam dos homens, exigindo que o Estado garanta o fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal específicos, bem como formas de tratamento e atividades laborais diversas, permitindo que a mulher presa cumpra a pena em ambiente que reconheça sua condição feminina.

A atenção à dignidade da mulher presa, compreende-se no respeito, reconhecimento e proteção, é preciso compreender que a presa não está privada da sua dignidade, apenas está da sua liberdade e, por esta condição precisa de proteção e garantias. A proteção nestes casos, deve emanar diretamente do poder público, contudo é manifesta a inexistência específica de “[...] políticas públicas que levem em conta a mulher encarcerada como sujeito de direitos inerentes à sua condição de pessoa humana e, particularmente às suas especificidades, advindas da questão de gênero” (MODESTI, 2013, p. 211).

Visando reconhecer e assegurar a dignidade humana das mulheres encarceradas é que precisam ser criadas políticas públicas eficientes, para garantir, dentre outros, o acesso aos serviços básicos de promoção da saúde das mulheres privadas de liberdade, buscando amenizar as condições, por elas experimentadas, durante o encarceramento.

Com uma melhor estrutura penitenciária e o respeito aos direitos fundamentais durante o cumprimento de pena, o acesso dos familiares e companheiros é facilitado. Ao analisarmos o conceito da palavra feminismo, termo que muitas vezes tem uma conotação negativa, mas tem como ponto principal, a igualdade de tratamento e de oportunidade para ambos os gêneros. Podemos observar que na vida da privada à liberdade, um dos principais direitos fundamentais previstos na Carta Magna, também é alvo de uma luta das mulheres pela paridade em tratamentos, adequando aos princípios da emancipação e da paridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande mácula do Estado brasileiro é, sem dúvidas, o sistema prisional, principalmente quando analisados os dados referentes às mulheres encarceradas e a violação da sua dignidade.

Diante dos dados e informações expostas, é notória a construção estrutural machista e distinção entre a educação dos gêneros feminino e masculino no Brasil. E a explicação é exatamente a consequência de uma grande sociedade patriarcal. Enquanto o gênero feminino está recluso, poucas são as pessoas que permanecem fiéis a elas. Há um abismo social entre o companheirismo do seu parceiro, quanto este não está na situação de prisioneiro.

Considerando que a mulher foi sempre ensinada a servir e cuidar do seu igual, é notória a perseverança em acompanhar seus amados durante meses e até anos, se submetendo a revistas agressivas e visitas íntimas insalubres, sem privacidade adequada e ao menos um tratamento digno, apenas para servir e cuidar do seu companheiro.

Enquanto o homem, em raras situações faria ou teria o mesmo sentimento de gratidão e renúncia por àquela que sempre esteve ao seu lado e por muitas vezes permaneceu sozinha do “lado de fora”, ou seja, a mulher permanece na solidão tanto dentro, quanto fora da prisão. Seja por abandono afetivo e físico de seus familiares, companheiros e filhos, ou seja, por permanecer fiel àquele que está privado de liberdade.

A partir do que foi relatado ao longo do artigo, é possível refletirmos sobre a vivência das mulheres no encarceramento, onde uma dupla punição é comum de se encontrar: a punição imposta pelo Estado e a imposta pelas famílias, por ter descumprido um papel social imposto ao

longo dos anos. É necessário sempre pensar em maneiras de amenizar essa pena e dar mais visibilidade a essas mulheres.

Alguns dos principais fatores que predispõem o abandono afetivo às mulheres encarceradas são o estigma de transgressão às normas e moral inculcadas ao feminino, as dificuldades que algumas instituições carcerárias impõem às visitas íntimas, os constrangimentos que os familiares passam em dias de visita no momento de revista, que faz algumas presas preferirem abdicar desse direito, e a distância das prisões femininas.

Vale mencionar, ainda, que o presente trabalho não visa se colocar como contrário à responsabilização dos crimes cometidos pelas mulheres, mas destacar os fatores que desembocam em sistemas de injustiça de cunho discriminatório, tendo em vista a demasiada violação de direitos que alicerça a experiência das mulheres encarceradas.

O que se discute, é a proposta de políticas públicas que garantam o acesso aos serviços básicos de promoção de saúde, educação e profissionalizante das mulheres encarceradas, para que o ciclo de crimes seja quebrado. Basicamente será necessário “um encontro” com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para atender as solicitações previstas na Agenda 2030, conseqüentemente adequar ao projeto de vida desenvolvido por Celso Furtado, que visava à integração e o desenvolvimento dos sujeitos, emancipando economicamente e socialmente. Neste sentido, também é possível concluir que há a busca por atender o princípio da dignidade humana dessas mulheres durante o período em que vivenciam o cárcere, evitando que os relatos de violações à dignidade humana praticados dentro da prisão sejam repetidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.** Lei de Execução Penal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de julho de 1984.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988.

BARCINSKI, M. **Centralidade de gênero no processo de construção da identidade de mulheres envolvidas na rede do tráfico de drogas.** Revista Ciência e Saúde Coletiva, 14 (5), 1843-1853, 2009.

CEZIMBRA, G. S. & Terra, R. B. M. **Delinquência Feminina, Criminologia e Política Criminal:** Uma Abordagem com Perspectiva de Gênero. Rev. de Criminologias e Políticas Criminais, 1(2), 144-163, 2015.

DAVIS, Angela. **A liberdade é uma luta constante;** organização Frank Barat; tradução Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2018.

DINIZ, Debora. **Cadeia:** Relatos sobre mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: história da violência nas prisões.** 20. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

FOUCAULT, Michel. (2001). *Os Anormais* (E. Brandão, Trad.) São Paulo: Martins Fontes.

INFOPEN MULHERES. **Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias.** Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça, 2014.

INFOPEN MULHERES. **Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias**. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça, 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948**. Disponível em: <https://www.unicef.org>.

SILVA, Mariana Lins de Carli. "**Puxar cadeia junto**": significados do protagonismo de mulheres familiares de pessoas presas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

VARELLA, Drauzio. **Prisioneiras**. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

QUEIROZ, Nana. **Presos que menstruam**. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2020.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

A INDÚSTRIA PESQUEIRA COMO AGENTE DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

THE FISHING INDUSTRY AS AN AGENT OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION

Antonio Marcos Nunes dos Santos¹
Ryan Conrado Barbosa²
Sarah Marcela Ribeiro Bezerra³
Antônio da Silva Sobrinho Junior⁴

RESUMO

De maneira fundamentalista, as atividades pesqueiras se fizeram essenciais para o desenvolvimento da sociedade, tanto como produto comercial quanto como herança cultural. Entretanto, como se sabe, com a mecanização da indústria, a produção dos pescados foi potencializada ao ponto de necessitar-se de vários equipamentos tecnológicos durante o processo. É sabido, então, que o Brasil é um grande produtor de frutos do mar, tendo em vista uma pesquisa realizada pela Sociedade Nacional de Agricultura, onde, só em 2019, o Brasil foi responsável pela produção de aproximadamente 758 mil toneladas de peixes (SNA, 2020). Devido a esse comércio em larga escala, a grande exploração dos mares se fez inevitável,

¹ Graduando do Curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus I. Email: antonio.m.santos.at@gmail.com.

² Graduando do Curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus I. Email: ryanconrado12@gmail.com.

³ Graduanda do Curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental. Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus I. Email: sarahmarcelaufpb@gmail.com.

⁴ Engenheiro civil, doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Docente da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Docente do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: sobrinhojr@hotmail.com

o que, com o tempo, resultou em oceanos repletos de petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados, nomeando a indústria pesqueira como uma ameaça à biodiversidade e ao ambiente marinho como um todo. Dessa forma, com o intuito de reconhecer os danos causados às espécies e ao ambiente marinho em razão do descaso por parte da indústria pesqueira, este artigo utilizou-se de materiais bibliográficos para, de maneira concisa e certa, apontar a indústria dos pescados como agente poluidor e, ademais, evidenciar iniciativas que estão sendo utilizadas para contornar tal situação.

Palavras-chave: Indústria pesqueira. Petrechos de pesca. Agente poluidor. Biodiversidade. Degradação ambiental.

ABSTRACT

In a fundamentalist way, fishing activities have been essential to the development of society, both as a commercial product and as a cultural heritage. However, as is well known, with the mechanization of the industry, fish production has been boosted to the point where various technological equipment is needed during the process. It is well known, then, that Brazil is a major producer of seafood, in view of a survey carried out by the National Society of Agriculture, where, in 2019 alone, Brazil was responsible for the production of approximately 758,000 tons of fish (SNA, 2020). Due to this large-scale trade, the great exploitation of the seas became inevitable, which, over time, resulted in oceans full of abandoned, lost or discarded fishing gear, naming the fishing industry as a threat to biodiversity and the marine environment as a whole. Thus, in order to recognize the damage caused to species and the marine environment as a result of neglect on the

part of the fishing industry, this article has used bibliographic materials to concisely and accurately point out the fishing industry as a polluting agent and, in addition, to highlight initiatives that are being used to get around this situation.

Keywords: Fishing industry. Fishing gear. Polluting agent. Biodiversity. Environmental degradation.

INTRODUÇÃO

Todos os animais, em sua essência, têm como instinto a busca pela sobrevivência. Tendo isso em vista, os seres humanos buscaram, ao longo dos anos, aperfeiçoar as técnicas para obtenção de alimento e, tendo a pesca como uma das práticas mais antigas, o oceano tornou-se um ambiente muito explorado. Em consequência disso, a fauna e a flora marinha tornaram-se reféns das atividades pesqueiras, tendo o habitat invadido e, muitas vezes, destruído por ações humanas.

Com a industrialização em massa do setor primário, a pesca, que antes era realizada para alimentar pequenos grupos, foi otimizada ao ponto de desenvolver formas mais eficazes de obter os produtos comercializados de uma maneira mais rápida e abundante. Dessa forma, enquanto um pequeno comerciante utiliza da pesca artesanal para capturar frutos do mar, as grandes empresas de pescados mecanizam o processo produtivo, o que, por vezes, resulta no despejo incorreto de resíduos, na destruição de habitats ou nos então conhecidos como “petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados”, PP-APD¹.

¹ PP-APD: petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados.

Por consequência desses PP-APD, muitos animais são alvos de ferimentos – por emaranhamento ou ingestão, por exemplo – e têm o habitat danificado ou destruído, como em casos de animais que se abrigam em anêmonas e acabam por enlaçar-se em redes de pescas perdidas no mar. Além disso, técnicas destrutivas como o uso das redes de arrasto tornam a compreensão da indústria pesqueira como agente de degradação ambiental ainda mais válida e notória.

Percebe-se, então, a fundamental importância da gestão ambiental para contornar os impactos ambientais gerados pelo despejo de resíduos e petrechos de pesca, aliada à políticas públicas eficazes que não só punem como monitoram o ambiente marinho da degradação ambiental por consequência do descaso por parte da indústria pesqueira. Ademais, esclarecer a problemática e evidenciar os impactos ambientais causados é, além de importante, imprescindível.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Apresentar, de maneira efetiva, como as atividades pesqueiras poluem o ambiente marinho e analisar os impactos ambientais gerados pelo descarte e pela perda de petrechos de pesca nesse ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar o contexto histórico do comércio pesqueiro e seu desenvolvimento ao longo dos anos;

- Denotar a aplicabilidade da gestão ambiental no monitoramento e no tratamento do ambiente marinho;
- Caracterizar as causas e expor os impactos ambientais desencadeados pelo descarte e pela perda de petrechos de pesca;
- Apresentar, por uma percepção ambiental, os danos causados pelos resíduos deixados nos oceanos;
- Delimitar medidas mitigatórias aplicadas ao redor do mundo para reutilizar, remover e reciclar petrechos de pesca encontrados no mar.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

RESGATE HISTÓRICO

No Brasil, ao analisar todo o contexto histórico, a forte presença das heranças indígenas é inquestionável, desde a linguagem – com a adaptação de palavras derivadas das línguas dos povos originários – às atividades pesqueiras, por exemplo. Tendo isso em vista, na época da colonização do Brasil, os europeus – enquanto escravocratas – utilizavam da pesca para a exploração dos povos nativos, forçando-os, em muitos casos, a pagar pela realização de tais atividades nomeando como impostos dos pescados pertencentes às capitâneas (SANTOS, 2012). Pouco mais a frente, durante a invasão dos holandeses no nordeste, no século XVII, houve a intensificação da pesca das baleias, o que causou uma série de problemas ambientais e resultou em um verdadeiro massacre às espécies (CUNHA, 2018).

Com o tempo, a industrialização dos pescados – desde a produção ao comércio – tornou-se inevitável, grandes embarcações surgiram, com

equipamentos capazes de potencializar a captura e acelerar o abate dos animais, desencadeando, portanto, no desequilíbrio e em impactos severos ao meio ambiente.

Segundo Santos *et al.*, 2012:

No mundo todo, essa política pesqueira que incentivou apenas as grandes empresas, visando sempre a produção industrial em detrimento dos milhares de pescadores artesanais, superestimou a sustentabilidade dos oceanos e colhe hoje a preocupação global gerada pelos seus resultados: sobrepesca, estoques pesqueiros em risco, extinções, perda de biodiversidade e outros fatores que geram dúvidas quanto ao futuro da pesca e dos pescadores. (apud PAULY *et al.*, 2003; WORM *et al.*, 2007; CADDY *et al.*, 1998; HALPERN *et al.*, 2008; GRIFFITH 2008; MYERS *et al.*, 2003).

Em função do citado, houve a necessidade do aprimoramento da legislação que regia o mar em relação às atividades pesqueiras, com intuito de – com a criação de políticas públicas, leis, regimentos e instituições, como o IBAMA, – auxiliar a preservação e o monitoramento do ambiente marinho. Em razão disso, foi relatado em um trecho da Declaração da Conferência da ONU, 1972, em Estocolmo sobre o Meio Ambiente, no sexto parágrafo: “Defender e melhorar o meio ambiente para atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade”.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E CRESCENTE DO CONSUMO DE PESCADO

O sistema de produção do pescado mundial se destaca pela pesca marinha e continental, de modo que a aquicultura vem crescendo fortemente nos últimos anos, com preços mais acessíveis, assim como uma possível melhora na qualidade dos pescados. Por conta do aumento do

consumo, e por consequência da produção, dos pescados, o uso de técnicas pesqueiras sustentáveis foram, ainda mais, desconsideradas pela indústria. Por outro lado, as técnicas intensivas que priorizam o lucro e a quantidade de animais capturados, sem considerar os danos ao ecossistema aquático, cresceram exponencialmente.

Com essa notável crescente, os produtores potencializaram e otimizaram os métodos de capturas dos animais marinhos. Inevitavelmente, porém, muitos desses métodos se mostraram, a longo prazo, extremamente agressivos ao ambiente aquático, a utilização das redes de arrasto, por exemplo, é responsável por destruir habitats e por capturar espécies protegidas por leis ambientais, caminhando a passos largos para a pesca ilegal.

LEIS E NORMAS PESQUEIRAS

As normas e leis pesqueiras têm o objetivo de gerenciar, em aspectos jurídicos, e de prover a proteção do ecossistema aquático. Essas normas são essenciais para manter o equilíbrio ambiental e, além disso, preservar os trabalhadores de ambientes insalubres dentro das embarcações e fora delas. Infelizmente, ao observar o histórico constitucional da pesca, a legislação pesqueira, assim como as políticas públicas de apoio à conservação, prova-se cada vez mais negligente e impraticável, onde os órgãos responsáveis pela preservação demonstram uma rede ineficiente de monitoramento.

Consequentemente, as irregularidades tornam-se inimputáveis, tornando a aplicação das leis de proteção ao ambiente e às espécies aquáticas inconcebível.

A política de regulamentação preocupou-se, durante muito tempo (desde os anos 30), com a criação de órgãos para regulamentar a extração do pescado, mas não se ateve em diagnosticar o estoque de pescado nacional. Com a criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), a partir da década de 60, a atividade pesqueira tomou maior impulso. (Abdallah e Catello, 2003)

Em contramão ao que se espera tendo como referência a legislação pesqueira brasileira, a pesca deixou de ser uma prática de subsistência, dando lugar a uma imensa rede comercial extremamente mecanizada tornando, assim, o Capítulo 3 - Seção 1, da sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros - da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, de certa forma, contraditório quando posto em prática.

Art. 3º Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. (GOVERNO FEDERAL, 2009).

GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental, enquanto remediadora, é composta por programas e práticas administrativas e operacionais com intuito de manter a proteção do meio ambiente, manutenção da saúde e da segurança de trabalhadores, consumidores e todo um conjunto de seres envolvidos. Entretanto, apesar da inquestionável importância para contornar acidentes e crimes ecossistêmicos, a gestão ambiental ainda é pouco aplicada na

indústria pesqueira brasileira e, de acordo com Porto e Teixeira (2002), “há muito por fazer para incorporar a visão ambiental no dia-a-dia do porto”.

A indústria da pesca vem se expandindo ao longo dos anos junto à uma demanda exponencial do consumo gerando, com isso, lucro tanto nacional quanto internacional. Devido ao forte fluxo de embarcações, o mar, enquanto abrigo das espécies comercializadas, é explorado em uma crescente e, por consequência, tem sua biodiversidade, tanto a fauna quanto a flora, deteriorada em decorrência das ações humanas, causando impactos em todo o ecossistema.

Por isso, em virtude da expansão do mercado pesqueiro, a indústria tomou a atenção mundial, principalmente levando em consideração a forte influência das mídias digitais na propagação da evidente degradação dos oceanos e de toda a biodiversidade contida nesse ambiente, tornando-a pública e tornando-se, gradativamente, um dos focos da luta em defesa do ecossistema.

O modelo atual de desenvolvimento econômico transforma espaços naturais e interfere no meio ambiente, podendo apresentar resultados catastróficos tanto nos ecossistemas quanto na qualidade de vida humana. Portanto, um modelo produtivo que concilie desenvolvimento econômico e proteção ambiental, há muito tempo, tornou-se imperativo. (FERREIRA, 2012).

IMPACTOS E CAUSAS

As consequências e os impactos deixados aos rastros nos mares são notórios, de certa forma, as empresas de pescados, dentro do sistema capitalista, têm como pilar o lucro, o baixo custo de manutenção e a agilidade do processo. Tendo em vista o citado, fica claro como a

degradação ambiental causada pela indústria é ignorada pelas autoridades mundiais.

Partindo desse ponto, as ações para contornar tais consequências são insuficientes para conter a quantidade de perdas em todo o ecossistema tornando, inevitavelmente, a pesca fantasma, a pesca ilegal, a pesca acessória a perda dos habitats e outros impactos cíclicos e ininterruptos.

A PESCA FANTASMA E O LIXO FATAL

O termo pesca fantasma é utilizado para nomear as “capturas acidentais” que ocorrem por petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados (PP-APD) no mar. Esses utensílios, quando em mar aberto, podem causar uma série de danos físicos às espécies, como emaranhamento, decapitação, engasgo, afogamento, entre outros.

Anzóis, linhas, redes de arrastos, iscas de plástico são armas dentro do ambiente aquático; de acordo com a segunda edição do relatório “Fantasma sob as ondas”, da ONG Proteção Animal Mundial, mais de 800 mil toneladas de equipamentos de pescas são abandonados, perdidos ou descartados nos oceanos por ano, tornando, assim, o ambiente além de desagradável, pela poluição, perigoso para milhares de espécies.

Além disso, porquanto a maioria dos materiais utilizados na fabricação dessas ferramentas terem uma vida útil longa, os petrechos de pesca continuam capturando vários animais de maneira cíclica, de forma que um animal, após morrer afogado por conta de uma rede de pesca, por exemplo, poderá servir como isca, prendendo e, conseqüentemente, matando um possível predador do animal anteriormente “pescado”.

Outrossim, o lixo fatal proveniente dos resíduos da pesca são uma das principais causas das perdas de corais, anêmonas e outras espécies afins, outrossim, a ingestão desses equipamentos provoca, também, engasgos e sufocamentos. Segundo Roberts (2013), estima-se que a quantidade de linhas de palangre descartadas, perdidas ou abandonadas no mar por dia é suficiente para dar 500 voltas ao redor do mundo. Ademais, cerca de 46% de todo o lixo na Grande Mancha do Pacífico é composto por redes e PP-APD (apud LEBRETON et al., 2018).

PESCA ILEGAL E PESCA ACESSÓRIA

A pesca ilegal é uma prática de completo descaso ao ambiente marinho e toda a biodiversidade presente. Visando o lucro e a exclusividade da pesca de espécies protegidas pela legislação ambiental, a pesca ilegal, além disso, pode ser realizada por métodos que ferem o ecossistema aquático, desencadeando em prejuízos sociais e impactos ambientais, por vezes irreversíveis.

A Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada é um fenômeno relativamente novo, o que não a impede de constituir um problema com proporções globais. A sua prática não distingue os diferentes tipos de pesca ou de navios, em função do tamanho ou artes de pesca que utilizem, sendo passível de ser exercida em todos os espaços marítimos, quer sejam de soberania nacional ou o longínquo alto-mar. (BAPTISTA, 2017).

De maneira análoga, a pesca acessória é muito comum quando, durante o processo de captura, há a utilização das redes de arrasto, capazes de fazer um verdadeiro arrastão no fundo do mar, levando animais

de várias espécies, sufocando corais e deixando rastros de destruição por onde passa. Esse termo serve para nomear a captura de outras espécies de animais que não a desejada, utilizando-se do eufemismo a indústria pesqueira costuma chamar essa prática de pesca acidental, entretanto, é inviável considerar acidental tal prática em virtude do seu potencial irrefutável de destruição já sabido.

ALTERAÇÃO DE HABITATS

Como já é sabido, a indústria da pesca utiliza-se de muitas técnicas para a captura de animais, muitas delas, inclusive, são extremamente agressivas ao ambiente marinho. Sendo assim, tendo em mente que na natureza como um todo há diversas relações ecológicas, tanto harmônicas quanto desarmônicas, no mar não seria diferente. Lamentavelmente, muitas dessas relações são afetadas pelos impactos ambientais causados pela pesca industrial, relações como o predatismo e o comensalismo, afetadas pela sobrepesca, e o inquilinismo, pela pesca destrutiva, por jateamento ou com explosivos ou cianeto.

A pesca destrutiva, em particular, demonstra grande poderio destrutivo por utilizar-se de diversos materiais para matar ou atordoar os alvos e, além disso, destruir recifes de corais, anêmonas e outros organismos que fazem parte do inquilinismo havendo a necessidade da alteração do habitat para a sobrevivências das espécies restantes, forçando-os a mudar-se. De acordo com Burke et al (2011), mais de 55% dos corais ao redor do mundo são afetados pela sobrepesca e pela pesca destrutiva, tornando inevitável a mudança de habitat.

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA PESQUEIRA

A indústria pesqueira, partindo de uma percepção ambiental, é responsável pela maior parte da captura de animais marinhos para a comercialização, por isso, ao observar que a poluição e degradação do ecossistema aquático é consequência, principalmente, das técnicas agressivas e do descarte inapropriado dos resíduos pesqueiros, torna-se inevitável associar a indústria pesqueira aos impactos ambientais, classificando-a como agente de degradação, afetando o equilíbrio da fauna e da flora marinha.

Dessa forma, é imprescindível que os danos ambientais sejam compreendidos, onde, por uma percepção ambiental, a relação homem-natureza seja analisada, podendo, após, ser utilizada para a preservação da biodiversidade e de todo o ecossistema (ZAPPES et al., 2016). Percebe-se, então, uma relação entre o comportamento do homem à natureza com os impactos ao meio ambiente.

Seguindo um efeito em cadeia, as ações antrópicas geram consequências que mais a frente deixarão sequelas na natureza e, por efeito, acarretarão em uma reação ainda maior aos seres humanos e a todos os organismos que dependem desse ecossistema. Nesse contexto, a educação ambiental surge como importante ferramenta de conscientização e sensibilização das pessoas acerca da problemática ambiental buscando, assim, conservação mais efetiva (TORRES et al., 2008).

MEDIDAS MITIGATÓRIAS

POLÍTICAS PÚBLICAS E INICIATIVAS PRIVADAS

Ao redor do mundo, graças ao constante avanço da tecnologia, muitas pesquisas vêm sendo feitas com o intuito de projetar um futuro, de certa forma, mais sustentável. Embora o termo pesca sustentável ainda seja muito abstrato dentro da indústria, alguns progressos em relação a isso estão ganhando notoriedade. Em 2014, o espanhol Alejandro Plasencia foi campeão da premiação *James Dyson Foundation Award* por desenvolver uma rede de pesca capaz de ser rastreada por aparelhos móveis e, além, capaz de degradar-se em 4 anos no ambiente marinho.

Em contramão, é sabido que os subsídios destinados à indústria da pesca são bilionários, muitos países utilizam dessa ferramenta para alimentar a comercialização e movimentar o mercado pesqueiro. Entretanto, há complicações ambientais que são impulsionadas com essa movimentação. Nomeados de subsídios nocivos, são utilizados para estimular atividades que degradam o meio ambiente, como pesca ilegal, pesca predatória e sobrepesca.

Em uma ampla pesquisa realizada em 152 países, cientistas da Universidade da Colúmbia Britânica descobriram que em 2018 os países com acesso ao mar destinaram 22 bilhões de dólares a subsídios nocivos, ou 63% do valor total gasto para apoiar a indústria pesqueira global. (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2019).

Assim, como forma de combate, as organizações mundiais devem não só se ater às pesquisas direcionadas aos avanços tecnológicos da pesca sustentável, de maneira eficiente, mas também devem monitorar como as autoridades dos governos, como provedores do bem-estar comum, financiam atos de barbárie à natureza.

A SOCIEDADE

Enquanto comunidade, a sociedade civil tem dever moral de não só cobrar as autoridades acerca da aplicação das leis e monitoramento dos mares mas também de pôr em prática a consciência ambiental durante a compra e o consumo dos pescados, é que a sociedade esteja alinhada a empresas que garantem uma pesca segura e, além, fazem parte dos programas de fiscalização ambiental, sendo essencial a redução dos pescados da dieta ou o consumo de pescados provenientes de pescadores artesanais. Estudos indicam que a sobrepesca já atinge mais da metade das espécies dos frutos do mar mais consumidos no Brasil, como atum, caçã, entre outras espécies (WWF, 2019).

Além da sobrepesca e da pesca ilegal, a falta de conhecimento dos consumidores e a pouca – ou quase inexistente – oferta de produtos certificados, estão entre os principais motivos que colocam o Brasil entre os países que consomem pescados de forma não sustentável no mundo, não preservando os limites impostos pela própria natureza. (WWF, 2019).

Além disso, iniciativas de reciclagem, reuso e remoção dos PP-APD estão em uma crescente. Ao redor do mundo, grupos e ONGs estão desenvolvendo projetos para limpar os mares dos resíduos de pesca, a exemplo do grupo *Bureo Skateboards* que desenvolveu *skates*, óculos e outros produtos utilizando como matéria-prima redes, linhas e outros equipamentos de pesca encontrados nos oceanos da América do Sul.

Também, a Volcom, grande empresa de vestuários californiana, começou a fabricar biquínis a partir de redes de pesca encontradas no

mar, potencializando a causa, inovando o mercado e auxiliando, de certa forma, a contornar a problemática (TURRA et al., 2020).

METODOLOGIA

Foi baseado em conceitos e aplicações do que foi estudado acerca da poluição marinha por parte da indústria pesqueira, fundamentando-se em comparativos, resgates históricos e contextualização do cenário mundial em relação aos petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados e em como os PP-APD impactam o meio ambiente, além de soluções aplicadas ao redor do mundo para remediar e contornar tal situação. Para isso, após o estudo de 37 fontes secundárias, como artigos, livros, decretos e afins, este artigo seguirá como método a pesquisa bibliográfica.

A fonte de coleta foi a Biblioteca digital, o Science Direct e afins, tendo como recorte temporal de 2002 a 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imprescindível que o estudo sobre os impactos ambientais causados pela indústria pesqueira seja contínuo para que, com o auxílio do desenvolvimento tecnológico, as técnicas utilizadas para essas atividades sejam cada vez mais sustentáveis e que reduza substancialmente as práticas destrutivas como: pesca de arrasto, pesca explosiva, pesca acessória e todas as consequências que são desencadeadas ao longo do tempo devido à larga exploração do ambiente marinho.

É perceptível a configuração de uma grave problemática: de todo o território marinho, o pouco que os seres humanos têm conhecimento está se aproximando do colapso ambiental; espécies ameaçadas ou já extintas,

poluição das águas superficiais, perda da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, rastros de uma gestão ambiental por parte das autoridades e das empresas ineficiente e indiferente à realidade.

Tendo como referência os dados colhidos ao decorrer do estudo, pode-se concluir que a indústria dos pescados apresenta uma conduta negligente e ameaçadora e, além, a natureza está refém de um sistema insustentável que não só prioriza o mercado mas também, perante a lei, sente-se livre devido ao monitoramento inábil.

Em suma, é fundamental o papel dos gestores e engenheiros ambientais, oceanógrafos e afins para a reparação e manutenção do ambiente marinho, sempre zelando pela conservação do ecossistema, juntamente à sociedade civil e ao poder público. Assim, somente, os oceanos terão uma perspectiva de recuperação e a biodiversidade dependente desse meio seguirá em uma crescente caminhando à restauração ecológica. Cabe, além, à indústria pesqueira a reavaliação das técnicas utilizadas colocando-as em uma balança, enquanto os lucros tendo em vista os prejuízos ambientais, encaminhando-se em busca do equilíbrio ambiental, pois, caso contrário, a indústria da pesca persistirá no papel de agente de degradação ambiental como há muito se mantém.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, A.P.M. et al. **IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO BENEFICIAMENTO DO PESCADO DA INDÚSTRIA PESQUEIRA EM BRAGANÇA-PA**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 2013. Disponível em <<http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2013/XI-052.pdf>> Acesso em 2 out. 2021.

BAPTISTA, C.C.P.A. **A PESCA ILEGAL, NÃO DECLARADA E NÃO REGULAMENTADA (INN)**. 2017. 176f. Dissertação (Mestrado em Direito

Internacional e Relações Internacionais) - Universidade de Lisboa, Lisboa.
Disponível em:
<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/31907/1/ulfd133612_tese.pdf>
Acesso em 20 set. 2021.

BARRETO, M.W.A. **ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS RELATIVOS À SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS PESQUEIROS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS) DO PIRANHA - MANACAPURU-AM.** 2009. 76f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus. Disponível em:
<<https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/2616/1/Dissertacao-Mauricio%20Wilker%20de%20Azevedo%20Barreto.pdf>> Acesso em 18 set. 2021.

BRABO, M.F. et al. **Cenário atual da produção de pescado no mundo, no Brasil e no estado do Pará: ênfase na aquicultura / Current scenario of fish production in the world, Brazil and Pará State: emphasis on aquaculture.** v. 4, n.2. 2016. Disponível em:
<<https://seer.ufs.br/index.php/ActaFish/article/view/5457>> Acesso em 10 out. 2021.

BRASIL. CASA CIVIL. **Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca.** 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111959.htm>.
Acesso em 20 set. 2021.

BRASIL PRODUZIU 758 MIL TONELADAS DE PEIXES EM 2019. **Sociedade Nacional de Agricultura**, 2020. Disponível em:
<<https://www.sna.agr.br/brasil-produziu-758-mil-toneladas-de-peixes-em-2019/>>. Acesso em: 17 out 2021.

BURKE, L. et al. **REEFS AT RISK.** 2011. 129p. Disponível em:
<http://reefresilience.org/pdf/Reefs_at_Risk_Revisited.pdf>. Acesso em: 28 set. 2021.

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

CUNHA, Thiago da Silveira. **Grafismo de Sangue: memórias da caça às baleias e intervenções urbanas na Paraíba dos anos 1980**. 2018. Disponível em: <<https://core.ac.uk/reader/213633850>>. Acesso em: 12 out 2021.

DE LIMA, S.C. **SUSTENTABILIDADE E REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS DA ATIVIDADE PESQUEIRA: ESTUDO DO FISHBURGER DESENVOLVIDO NA CASA ESCOLA DA PESCA – BELÉM- PARÁ**. 2019. 48f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Pesca) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém. Disponível em: <<http://bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1138/1/Sustentabilidade%20e%20reaproveitamento%20de%20res%20aduos%20agroindustriais%20da%20atividade%20pesqueira%20estudo%20do%20fishburger%20desenvolvido%20na%20Casa%20Escola%20da%20Pesca%20e2%80%93%20Bel%c3%a9m-%20Par%c3%a1.pdf>>. Acesso em 28 set. 2021.

DE MENEZES, C.T.B. et al. **PERCEPÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E A GESTÃO COSTEIRA: ESTUDO DE CASO EM UMA COMUNIDADE DE PESCADORES NO LITORAL SUL DE SANTA CATARINA, BRASIL**. Florianópolis. v.8, n.3, p. 457-481. 2019. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/336409706_PERCEPCAO_DE_IMPACTOS_SOCIOAMBIENTAIS_E_A_GESTAO_COSTEIRA_ESTUDO_DE_CASO_EM_UMA_COMUNIDADE_DE_PESCADORES_NO_LITORAL_SUL_DE_SANTA_CATARINA_BRASIL>. Acesso em 9 out. 2021.

DE SOUZA, M.A.A.; PIT, C. **PRODUÇÃO, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA INDUSTRIAL NO RIO GRANDE DO SUL**. s.d. Disponível em <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU2uro8cPzAhV7LLkGHRtWAEQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Farquivofee.rs.gov.br%2F4-encontro-economia-gaucha%2Ftrabalhos%2Fagricultura-sessao3-3.doc&usg=AOvVaw21B4MXN2WUaoL4gH2ueV5y>>. Acesso em 18 set. 2021.

DOS SANTOS, M.P.N. et al. **A PESCA ENQUANTO ATIVIDADE HUMANA: PESCA ARTESANAL E SUSTENTABILIDADE"**, 2012. [S.L]. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/262669168_A_Pesca_enquant

o_Atividade_Humana_Pesca_Artesanal_e_Sustentabilidade>. Acesso em 9 out. 2021

FERREIRA, M.C. **Gestão Ambiental: práticas, condicionantes e evolução.** Revista de Administração IMED, Passo Fundo, v. 2, n. 2, p. 138-150, set. 2012. ISSN 2237-7956. Disponível em: <<https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed/article/view/171>>. Acesso em: 11 out. 2021.

GREMAR. **ECOPONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PETRECHOS DE PESCA.** (s.d.). Disponível em <<http://www.gremar.org.br/descarte>>. Acesso em 13 out. 2021.

KITZMANN, D.L.S.; ASMUS, M.L.; KOEHLER, P.H.W. **Gestão Ambiental Portuária Desafios, Possibilidades e Inovações em um Contexto de Globalização.** 2014. [S.L.] Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSr8b988PzAhWRGbkGHcN5DGQQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ufrj.br%2Findex.php%2FEspacoAberto%2Farticle%2Fdownload%2F3308%2F2577&usg=AOvVaw1lmr5oes4jPm8rMhHbV8FX>>. Acesso em 14 set. 2021.

LEBRETON, L. et al. **Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic.** 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/323943462_Evidence_that_the_Great_Pacific_Garbage_Patch_is_rapidly_accumulating_plastic> Acesso em 26 set. 2021.

LINK, Jéssica Tamires, **“PETRECHOS DE PESCA ABANDONADOS, PERDIDOS OU DESCARTADOS NA COSTA BRASILEIRA ESTUDO DE CASO NA RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO”**, 2017. Disponível em <<https://core.ac.uk/download/pdf/84616366.pdf>>. Acesso em 16 set. 2021.

MAGIOLI, C.A. **Pescado: da produção ao consumo.** Animal Business Brasil. [S.L.] 2018. Disponível em:

<<https://animalbusiness.com.br/colunas/inspecao-e-alimentos/pescado-da-producao-ao-consumo/>> Acesso em 13 out. 2021.

MARIOZI, B.S.; BOZZINI, A.C. **A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL NA ATIVIDADE PESQUEIRA DO MUNICÍPIO DE CARMO NO RIO CLARO (MG)**. 2013. 15f. Disponível em: <<https://www.unifeg.edu.br/webacademico/site/revista-pic/ed/2013/Beatriz.pdf;jsessionid=596F36259332C7DAEF157C68EFD8F154>> Acesso em 10 out. 2021.

MELLO, V.S.A. **CARACTERIZAÇÃO DE EFLUENTES DE INDÚSTRIA PESQUEIRA E SEU LANÇAMENTO NO CORPO RECEPTOR - VIGIA DE NAZARÉ/PA**, 2007. 219f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pará, Belém. Disponível em: <<https://ppgec.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2007/vanessamello.pdf.pdf>> Acesso em 17 set. 2021.

NATIONAL GEOGRAPHIC, "**O MAR ESTÁ FICANDO SEM PEIXES, APESAR DA PROMESSA DOS PAÍSES DE CONTROLAREM A SITUAÇÃO**". 2019. Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/10/o-mar-esta-ficando-sem-peixe-apesar-da-promessa-dos-paises-de-controlarem>>. Acesso em 15 out. 2021.
ONU - Organização das Nações Unidas. **A ONU e o meio ambiente**. 2020. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente>> Acesso em 9 out. 2021.

PAIVA, M.V.C.; SILVA, J.B.; FERNANDES, J.G, **ESTUÁRIO DO RIO TIMBÓ - PE: TERRITORIAL DA PESCA E IMPACTOS AMBIENTAL**. 2009. Disponível em <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia/article/view/228764/23178>>. Acesso em 13 out. 2021.

QUEIROZ, J.P.Q.; GOUVEIA, A.G.N.; MARQUES-SILVA, N.S., **PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PESCADORES EXTRATIVOS MARINHO DA REGIÃO BRAGANTINA (PARÁ-BRASIL)**. [S.L]: 2019. Disponível em: <<http://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/61956>> Acesso em 10 de out. de 2021>.

ROBERTS, C. The Ocean Of Life: The Fate of Man and The Sea. 1. ed. [S.L], 2013. 405 p

RODRIGUES, E.A. **AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE PESCADO NA COLÔNIA DE PESCADORES Z3, PELOTAS-RS.** 2013. 58f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/esa/files/2013/10/Tcc-Eveline.pdf>>. Acesso em 17 set. 2021.

SANTOS, Isaac Rodrigues, "**TUBARÕES DE COLEIRA**", Março de 2006 Disponível em: <http://www.globalgarbage.org/tubaroes_de_coleira.pdf> Acesso em 15 set. 2021.

SCHNEIDER, Thaís. **PESCA-FANTASMA NOS MARES.** 2009. Disponível em: <http://www.globalgarbage.org/pesca-fantasma_nos_mares.pdf>. Acesso em 16 set. 2021.

SILVA, M. et al. **GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA INDÚSTRIA PESQUEIRA PARA PRODUÇÃO DE BIOMATERIAIS.** Ponta Grossa, PR. 2017. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/323738819_GESTAO_INTEGRADA_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_DA_INDUSTRIA_PESQUEIRA_PARA_PRODUCAO_DE_BIOMATERIAIS_Resumo> Acesso em 18 set. 2021.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA. **BRASIL PRODUZIU 758 MIL TONELADAS DE PEIXES EM 2019.** [S.L.] 2020. Disponível em: <<https://www.sna.agr.br/brasil-produziu-758-mil-toneladas-de-peixes-em-2019/>>. Acesso em 30 set. 2021.

TORRES, D. F.; OLIVEIRA, E. S. (2012). **PERCEPÇÃO AMBIENTAL: INSTRUMENTO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.** REMEA - Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação Ambiental, 21v. Disponível em: <<https://www.seer.furg.br/remea/article/view/3046>> Acessado em Setembro de 2021.

TURRA, Alexander, et al. --"**Lixo nos Mares: do entendimento à solução**". - São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo: 2020. Disponível em <http://www.porummarlimpo.org.br/assets/docs/lixo_nos_mares_ebook_low_w.pdf>. Acesso em 15 set. 2021.

WORLD ANIMAL PROTECTION. **FANTASMA SOB AS ONDAS**. [Av. Paulista, 453 – conj. 32 e 34 São Paulo (SP) Brasil - CEP 01311-000]. Disponível em <https://www.worldanimalprotection.org.br/sites/default/files/media/br_files/documents_br/wap-fantasmas-sob-as-aguas-2ed-sumario-executivo-03-2019.pdf> Acesso em 16 set. 2021.

WORLD ANIMAL PROTECTION. **Maré fantasma: Situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil**. [Av. Paulista, 453 – conj. 32 e 34 São Paulo (SP) Brasil - CEP 01311-000]. Disponível em <https://www.worldanimalprotection.org.br/sites/default/files/media/br_files/relatorio_marefantasma_sumarioexecutivo.pdf> Acesso em 16 set. 2021.

WWF Brasil. Consumo consciente. [S.L.] 2019. Disponível em: <<https://www.wwf.org.br/consumoconsciente/>> Acesso em 7 out. 2021.

XIMENES, L.F. **PRODUÇÃO DE PESCADO NO BRASIL E NO NORDESTE BRASILEIRO**. 2021. Disponível em <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/649/1/2021_CDS_150.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

ZAPPES, C. A.; OLIVEIRA, P.C.; DI BENEDITTO, A. P. M. **Percepção de pescadores do norte fluminense sobre a viabilidade da pesca artesanal com a implantação de mega empreendimentos portuários**. Boletim do Instituto de Pesca. São Paulo, 42(1): 73-88, 2016. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/b249/440ca00db835c8abfe25b9ac7d24dc70e72c.pdf>> Acessado em Setembro de 2021.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: estudo sobre os fatores do comportamento de compra em relação aos produtos veganos

CONSUMER BEHAVIOR:
study on the factors of purchasing behavior in relation to vegan products

Douglas Bento Dias; Roseanne Soares Pereira¹
Ionara Saraí Ferreira Nóbrega Diniz²

RESUMO

Tendo em vista a relação dos consumidores perante os produtos veganos, o presente artigo foi elaborado com o objetivo de compreender os fatores que influenciam o comportamento de compra em relação aos produtos veganos, para tal, fez-se necessário o cumprimento dos objetivos específicos seguintes: caracterização dos sujeitos da pesquisa; identificação das influências pelas quais as pessoas adotam o estilo de vida vegano; e averiguação da influência pela persuasão presente na divulgação dos produtos veganos. No que concerne a metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada caracterizada pelo seu interesse prático, apresenta uma abordagem quantitativa, aborda os aspectos de descrição, registro, análise e interpretação do comportamento de compra, objetivando seu funcionamento. Os métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, a amostragem do estudo é definida como probabilística e aleatória simples. Os resultados obtidos demonstram que as pessoas consideram os produtos veganos interessantes, logo,

¹Discentes do Centro Universitário de João Pessoa. E-mails: douglasbentodias@gmail.com / roseanne.soares@outlook.com

²Docente do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: ionara.diniz@unipe.edu.br

consumiriam mais produtos se tivessem mais informações a respeito, portanto, consideram a divulgação dos produtos veganos tímida.

Palavras-chave: Consumidor. Comportamento do consumidor. Marketing. Veganismo.

ABSTRACT

Considering the relationship of consumers to vegan products, this article aims to understand the factors that influence the purchasing behavior in relation to vegan products. For such purpose, it was necessary to fulfill the following specific objectives: characterization of the research subjects; identifying of influences by which people adopt the vegan lifestyle and the investigation of the influence of persuasion in the promotion of vegan products. The methodology consists in an applied research characterized by its practical interest which has taken a quantitative approach method, addresses the aspects of description, registration, analysis and interpretation of the purchasing behavior, with the objective at its functioning. The methods that have been used were the bibliographic research and the field research. The study sampling is defined as probabilistic and simple random. The results obtained demonstrate that people consider vegan products interesting and they would consume more products if they had more information about it. Therefore, they consider the dissemination of vegan products timid.

Keywords: Consumer. Consumer behavior. Marketing. Veganism.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a população está mais entusiasmada em relação às causas de proteção animal e ambiental. “Educação ambiental é uma forma de respeitar o meio ambiente em que se vive, repensando, reutilizando, reciclando e causando menos impactos ambientais negativos” (ALMEIDA e MAFRA, 2019) desta forma, as pessoas sentem a necessidade de mudança, podendo ocorrer de diversas formas, como na atenção aos desperdícios dos recursos naturais, na alimentação saudável ou até mesmo no simples ato de plantar uma árvore.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE, em 2018 nove entre dez brasileiros acreditavam que a natureza não estava sendo protegida de forma adequada. Tendo em vista essa preocupação crescente por parte das pessoas, surgem grupos ativistas como os veganos, que são definidos pela *Vegan Society* como, um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais - seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo.

O veganismo além de ser um regime alimentar é também um estilo de vida, uma atitude em respeito aos animais, pelo fato de serem seres sencientes. Senciência, palavra originada do latim *sentire*, que significa sentir, é a "capacidade de sofrer, sentir prazer ou felicidade" (SINGER, 2002). Desta forma, uma ótima definição de sentiência, é a explicação proposta pela Organização não Governamental Ética Animal, que descreve a sentiência como “a capacidade para sentir, receber e reagir a um estímulo de forma consciente”.

Segundo pesquisa encomendada pela SVB - Sociedade Vegetariana Brasileira, ao IBOPE Inteligência, em 2018 o Brasil já contava com quase 30 milhões de consumidores adeptos ao vegetarianismo e 7 milhões ao veganismo, além de 14% da população se declarar vegetariana. A pesquisa também mostrou que 55% dos entrevistados consumiriam mais produtos veganos se estivesse mais bem indicado na embalagem e 65% dos usuários afirmaram que trocariam os produtos que utilizavam habitualmente se os produtos veganos possuísem o mesmo valor de compra no mercado.

O crescimento foi exponencial, visto que essa pesquisa foi realizada em 2018. Para Almeida e Mafra (2019), "pequenas mudanças nos hábitos diários podem transformar o modo de vida de várias pessoas dispostas a terem hábitos mais saudáveis e ecológicos", assim, o veganismo abrange todas as esferas de consumo, como materiais e vestuário, produtos e medicamentos, além de locais que utilizam animais para entretenimento - como circos, zoológicos e aquários.

Visto que esse artigo está voltado a percepção do consumidor e notando a magnitude do movimento vegano, surge o seguinte questionamento: **Quais fatores do comportamento do consumidor são determinantes para o consumo de produtos veganos?** A colunista do *Vegan Business*, Nadia Ferreira (2020), cita que com mais pessoas mudando para o veganismo ou pensando em experimentar esse estilo de vida, as marcas terão que encontrar maneiras únicas de colocar seus produtos frente ao público de modo atrativo. Saber utilizar as bases estratégicas se traduz como algo essencial para aproveitar o poder do marketing no mercado vegano.

OBJETIVOS

Diante dos dados expostos, nota-se que o consumidor está cada vez mais criterioso com o que compra. Com isso surge o objetivo do presente artigo, que é estudar os fatores do comportamento do consumidor que são determinantes para o consumo dos produtos veganos. Para alcançar tal objetivo, faz-se necessário o cumprimento dos objetivos específicos seguintes: caracterizar os sujeitos da pesquisa; identificar as influências pelas quais as pessoas adotam o estilo de vida vegano; e averiguar se os consumidores dos produtos veganos são influenciados pela persuasão presente na divulgação desses produtos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste tópico do artigo será conduzido o referencial teórico, que se divide em 3 seções: a (2.1) explana o comportamento do consumidor; a (2.2) cita os fatores que influenciam o comportamento do consumidor; e a (2.3) aborda o mercado vegano.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Atualmente o termo consumir está mais atrelado à ideia de troca de favores, como definido por Alves (2012), "o consumidor é qualquer indivíduo ou organização que, por meio de trocas, recebe algo e efetua o pagamento com alguma coisa", essa citação mostra que todas as pessoas já nascem consumidoras. Limeira (2008), diz que "o comportamento do consumidor é definido como um conjunto de reações e respostas em

relação a certos estímulos”, esses estímulos podem ser cor, iluminação, sabor, aroma, música, entre vários outros.

Pinto e Batinga (2016), auxiliam no esclarecimento sobre o conceito de consumo ao citarem que “pode ser percebido como uma combinação de elementos tangíveis e intangíveis, em que o individual de cada ator está inserido em um conjunto interligado de relações sociais e culturais”, isso significa que o consumo representa que os indivíduos e os grupos são capazes de interpretar, transformar, resistir, e modificar os padrões culturais e significados previamente estabelecidos (BERTUOL, *et al.*, 2017).

Existem tipos de consumo que estão interligados à uma narrativa negativa, como o consumo vicioso, que consiste naquele que gera dependência fisiológica e/ou psicológica (SOLOMON, 2016) e o consumo por impulso, que é derivado de atos não ponderados e impensados, as quais impedem que o consumidor faça uma análise detalhada das alternativas disponíveis e deixe de pensar nas consequências futuras (LEHMAN; *et al.*, 2019). Em contrapartida, existem tipos de consumo que são associados a bons resultados, como o “consumo verde”, que foca em atitudes e comportamentos com o menor impacto ao meio ambiente, com a preocupação de alcançar os menores índices de utilização dos recursos naturais, e engloba a reciclagem e a escolha de produtos ecológicos (SEMPREBON, 2019).

Segundo Kotler (2017), existem quatro grandes padrões dos setores, que representam a forma como o consumidor se comporta perante determinada situação de compra. Ele nomeia esses padrões da seguinte forma: a maçaneta de porta, o peixinho dourado, o trompete e o funil, existiria também um quinto padrão - o padrão do consumidor ideal -, que foi estabelecido por Kotler, como a “gravata-borboleta”.

Figura 1: Os quatro grandes arquétipos dos setores.

Fonte: Kotler (2017).

O primeiro padrão faz referência a uma maçaneta de porta, a característica que mais distingue esse padrão é o alto compromisso, apesar do baixo nível de curiosidade, as compras costumam ser imediatas e impulsivas por conta dos preços baixos e promoções tentadoras. O padrão 2 remete a um peixinho dourado, seu principal aspecto está ligado a um alto nível de curiosidade. O caminho do consumidor nesse padrão é encontrado nos contextos de empresa para empresa (*business to business*, ou B2B).

O terceiro padrão é o trompete, encontrado principalmente em categorias de estilo de vida, como carros de luxo e bolsas de grife, onde as pessoas estão dispostas a defender marcas, mesmo que não as comprem ou utilizem. O quarto arquétipo faz referência a um funil e está presente sobretudo nos bens de consumo duráveis e no setor de serviços, a

experiência dos consumidores também é muito importante, porque esses podem descartar marcas em qualquer etapa do processo de compra. O quinto padrão “gravata-borboleta”, seria o do consumidor ideal, ao qual se uniriam todos os pontos positivos dos quatro padrões anteriores, refletindo os traços mais relevantes de uma marca perfeita.

Somente tomando como base as informações obtidas acerca do comportamento do consumidor na sociedade contemporânea, é que se tornará possível desenvolver de forma mais segura uma estratégia de marketing e estabelecer ações corretas voltadas para determinados tipos de consumidores, desta forma, a empresa conseguirá agregar um maior valor para cada tipo de público que abrange (ALVES, 2012).

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Entender os fatores que influenciam o comportamento do consumidor é primordial para qualquer empresa, pois com essas informações as organizações conseguem identificar padrões de comportamento para aumentar a taxa de conversão da venda, desenvolver melhores estratégias de atratividade, captação, retenção e fidelização de clientes, além de individualizar e personalizar cada vez mais seu atendimento. Sendo assim, a empresa consegue entregar ao seu cliente o produto correto, na hora correta, pelo canal de atendimento que ele prefere e gerando valor no produto, tornando-se referência de confiança e qualidade.

O processo de decisão de uma compra surge com a identificação de um problema ou uma necessidade (SILVA, 2020). O psicólogo Abraham Maslow desenvolveu uma “Hierarquia de Necessidades” em 1954, na qual afirma que, “cada vez que uma necessidade humana é atingida, outra

surge em seu lugar”. Há cinco níveis e a cada nível o consumidor procura diferentes tipos de realização.

Figura 2: Hierarquia de necessidades de Maslow.

Fonte: Solomon (2016).

Solomon (2016), complementa Maslow citando que “os consumidores podem ser organizações ou grupos. Uma ou várias pessoas podem escolher produtos que serão usados por muitos”, por isso é muito importante entender a “Hierarquia das Necessidades”, e a partir das informações obtidas com o estudo, analisar o que faz o cliente aceitar ou recusar um determinado produto ou serviço, desta forma as empresas conseguem desenvolver campanhas publicitárias, além de gerenciar as ações de marketing voltadas para o seu consumidor final.

Com isso, se faz necessário entender o que motiva o consumidor a efetivar uma compra. São diversos fatores que induzem um cliente a uma aquisição. Frankenthal (2017), produziu uma lista com nove fatores, são eles: os papéis sociais e pessoais, a cultura, os medos e necessidades, o estágio de vida, o mercado e a economia, as novas tendências, a classe social, e a opinião de outros consumidores. Solomon (2016), examina diversas variáveis demográficas fundamentais, considerando características como diferenças na personalidade e nos gostos dos consumidores, que apesar de não serem mensuráveis objetivamente, podem afetar de forma sutil os produtos e serviços que os mesmos escolhem. Ele considera como as dimensões mais importantes:

- **Idade:** as necessidades e os desejos de consumidores de diferentes faixas etárias, possuem distinção, o consumo de um jovem vai diferir do consumo de um idoso.
- **Gênero:** a diferenciação está presente desde o nascimento de um bebê, que se for menino tem seus produtos azuis, e se for menina logo muda para rosa, desta forma muitos produtos possuem distinção de gênero, desde perfumes a calçados.
- **Estrutura familiar:** as prioridades de gastos dos consumidores em sua grande maioria podem ser determinadas por sua família ou por seu estado civil.
- **Classe social e renda:** a distribuição de riqueza é de grande interesse para os profissionais de marketing, pois determinam quais grupos possuem um maior poder aquisitivo e potencial de compra.
- **Raça e etnicidade:** as escolhas de compra de um consumidor sofrem grande influência por parte da sua etnia e raça.
- **Geografia:** para atrair consumidores que vivem em diferentes partes do país, muitas empresas adaptam as suas ofertas.

- **Estilos de vida:** o modo como as pessoas se sentem, o que valorizam e o que gostam de fazer em seu tempo livre determinam a escolha pelo produto ideal.

As motivações humanas continuam as mesmas, porém é necessário investigar mais a fundo para identificar o que motiva os clientes. Hoje, o consumidor tem mais fontes de informação sobre os produtos/serviços que consome, o que conseqüentemente faz com que ele seja mais exigente com a qualidade e valor do que ele compra, e com a agilidade, comodidade e praticidade do processo de compra (FRANKENTHAL, 2017).

Na prática, as empresas precisam segmentar bem o seu público-alvo e incluir todos os fatores que influenciam seu comportamento, para tornar suas *personas* as mais fiéis possíveis aos seus reais consumidores (PATEL, 2021). Desta forma, será possível filtrar os usuários para dedicar mais foco ao consumidor final, consumindo menos tempo com pessoas que não chegam a finalizar a compra.

MERCADO VEGANO

O mercado de produtos voltados para os consumidores veganos vem crescendo de forma significativa nos países desenvolvidos e em desenvolvimento (LEITZMANN, 2014). De acordo com Conway (2019), em 2015 as vendas globais de produtos veganos atingiram o valor de 2,22 bilhões de dólares, e em 2019 esse valor atingiu cerca de 55 bilhões, com perspectiva de alcançar mais de 60 bilhões em 2023. É notório que a parcela de mercado de produtos veganos tende a crescer cada vez mais, e em um ritmo cada vez mais acelerado.

Um consumidor vegano tende a restringir de forma absoluta o consumo de alimentos de origem animal ou de qualquer outro produto

derivado do abate ou exploração de animais e também é intransigente na defesa do bem-estar animal (FREIRIA *et al.*, 2017). De janeiro de 2012 a dezembro de 2017 o volume de buscas pelo termo “vegano” aumentou 14 vezes no Brasil (SVB, r2017). A Sociedade Vegetariana Brasileira (r2017), aponta quais são os motivos que levam os indivíduos a se tornarem vegetarianos e veganos.

Tabela 1: motivos que levam os indivíduos a se tornarem vegetarianos e veganos.

Ética	São abatidos mais de 10 mil animais por minuto no Brasil. A maioria destes animais são frangos, porcos e bois – animais que sentem dor e alegria da mesma forma que os cães.
Saúde	Estudos científicos mostram que o consumo de carnes está diretamente associado ao risco aumentado de doenças crônicas e degenerativas.
Meio ambiente	A ONU estimou que cerca de 14,5% das emissões de gases do efeito estufa oriundas de atividades humanas têm origem no setor pecuário.
Sociedade	A produção de alimentos através da atividade pecuária é ambientalmente degradante, e causadora do desperdício global de alimentos, são gastos de 2 a 10 quilos de proteína vegetal para 1 quilo de proteína de origem animal.

Fonte: adaptado SVB (r2017).

Segundo Prado (2016), o mercado vegano vem crescendo cerca de 40% anualmente, esse mercado atinge uma parcela das pessoas que não são vegetarianas ou veganas, contudo tem a intenção de reduzir o consumo de carne (SVB, r2017). Já existe no Brasil mais de 240 restaurantes vegetarianos e veganos, além de lançamentos de pratos e lanches veganos em restaurantes e lanchonetes não vegetarianos. Nos supermercados brasileiros já é possível encontrar versões veganas de produtos cárneos e lácteos, como presuntos, salsichas, linguiças, sorvetes, chocolates e requeijões (SVB, r2017).

O programa de certificação vegana da SVB também é um termômetro do crescimento deste mercado. Com dez anos de existência, o certificado Selo Vegano já contempla mais de 1000 produtos de cerca

de 100 marcas diferentes. A maioria das marcas são de alimentos, mas também há produtos cosméticos e de higiene. Conforme cita a SVB (r2017) um relatório da Wedbush apontou que alternativas de base vegetal - como leite de soja e carnes vegetais - têm visto sua popularidade emergir ao longo dos últimos dez anos, e têm poucas chances de desacelerar, “impulsionado pela inovação em produtos alternativos a carnes e leite, nós acreditamos que a indústria de alimentos de base vegetal representa mais de 3,5 bilhões de dólares em vendas, incluindo diversos substitutos de carnes e laticínios”, diz a pesquisa.

O mercado de produtos veganos alcança não somente veganos e vegetarianos, mas também uma parcela crescente da população que busca reduzir o consumo de carnes, leite/derivados e ovos, incluindo aqueles com algum grau de intolerância à lactose - que já atinge 70% dos adultos brasileiros. De acordo com dados do IBGE e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), houve uma retração de mais de 8% no consumo de carne bovina *per capita* no Brasil em 2015 comparado a 2014, atingindo o menor nível desde 2001.

Embora não haja no Brasil um cálculo específico para o tamanho do mercado de produtos veganos, a Associação Brasileira de Supermercado afirma que a demanda por produtos vegetarianos é maior do que a oferta no país, indicando um faturamento de 55 bilhões de reais em 2015 no mercado de produtos naturais. Diante das informações adquiridas e expostas, torna-se irrefutável negar que o investimento no mercado vegano não trará bons rendimentos nos anos subsequentes.

METODOLOGIA

Levando em consideração os propósitos do artigo, surge a necessidade de descrevê-los. Quanto à sua natureza refere-se a uma pesquisa aplicada, caracterizada pelo seu interesse prático, ou seja, os resultados serão aplicados ou utilizados de imediato, na solução de problemas que ocorrem na realidade (MARCONI; LAKATOS, 2017). A pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa, a qual procura testar teorias objetivas, avaliando a relação entre variáveis que são medidas, em sua maioria, com instrumentos para que os dados possam ser analisados com procedimentos estatísticos (CRESWELL e CRESWELL, 2021).

No que compete aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, que segundo Marconi e Lakatos (2017), aborda os aspectos de descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando seu funcionamento. O método utilizado para a elaboração do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que para Tognetti (2006), é um tipo de pesquisa que requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos, e tem como enfoque desvendar, pesquisar e analisar as principais contribuições sobre um determinado tema.

Foi desenvolvida uma pesquisa de campo, para coleta de dados através de questionário eletrônico com questões objetivas, disponibilizado na plataforma *Google Forms* com o intuito de mensurar os fatores comportamentais que levam o consumidor a compra de produtos veganos. O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas sem a presença do entrevistador (ANDRADE, 2009).

Os questionários aplicados para uso neste artigo, foram para os consumidores do estado da Paraíba. Além disso, a pesquisa apresenta um

corde transversal, pois a coleta dos dados foi realizada entre os dias 19 e 30 de abril de 2021, momento em que foi liberada e finalizada a aplicação das perguntas. A análise das informações foi disponibilizada ao fim da coleta dos dados, pela própria plataforma do *Google Forms*, em forma de gráficos, ao qual foi modificado o formato em tabelas, para uma melhor compreensão dos resultados.

Para finalizar, a amostragem do estudo é definida como probabilística e aleatória simples, que garante igual chance para todos os elementos participarem da amostra (MARCONI; LAKATOS, 2010). Já a análise dos dados será realizada por estatística descritiva, de modo a organizar e resumir os dados de maneira que facilite sua interpretação e análise (RUNGER; MONTEGOMERY, 2012).

RESULTADOS

Com o objetivo de compreender de forma mais clara e abrangente o comportamento dos consumidores em relação aos produtos veganos, foi desenvolvido um questionário com 13 perguntas de múltipla escolha, relacionadas a três objetivos específicos: caracterizar os sujeitos da pesquisa; identificar as influências pelas quais as pessoas adotam o estilo de vida vegano; e averiguar se os consumidores dos produtos veganos são influenciados pela persuasão presente na divulgação dos produtos. Ao qual, foram obtidas 210 respostas. O questionário foi desenvolvido no *Google Forms* e divulgado nas plataformas de mídias virtuais e sociais, o *WhatsApp* e o *Instagram*, além de por *e-mail*. A seguir as informações obtidas em cada tabela.

Tabela 2: caracterização dos sujeitos da pesquisa

PERGUNTAS	ALTERNATIVAS - PORCENTAGEM	PORCENTAGEM
Você é vegano (a)?	Sim - 12,9% Não - 87,1%	12,9% 87,1%
Gênero	Feminino Masculino Outro	57,6% 41% 1%
Idade	16 até 21 anos 22 até 27 anos 28 até 33 anos 34 até 39 anos 40 anos ou mais	45,7% 23,8% 16,2% 7,6% 6,7%
Escolaridade	Ensino fundamental Ensino médio Ensino técnico Ensino superior Pós-graduação	2,9% 33,3% 6,7% 46,7% 10,5%
Renda	Menor que 1 salário mínimo (até R\$1.100,00) De 1 a 3 salários mínimos (R\$1.101,00 - R\$3.300,00) Maior que 3 a 5 salários mínimos (R\$3.301 - R\$5.500,00) Mais de 5 salários mínimos (maior que R\$5.501,00)	42,4% 39% 10,5% 8,1%

Fonte: elaboração própria (2021).

Ao analisar-se a tabela acima, é perceptível a existência de uma porcentagem tímida de veganos, entretanto, de acordo com Silva (2017), as soluções alternativas aos padrões da sociedade atual requerem um processo gradativo no que compete à responsabilidade dos consumidores por todos os impactos sociais, econômicos e ambientais (*triple bottom line*) fomentados pela sociedade.

Na primeira pergunta da tabela “Você é vegano” apenas 12,9% da amostra (27 respondentes) se declararam veganos, trata-se de aproximadamente um sétimo de 87,1% que não são adeptos ao consumo de produtos de origem animal. No segundo item, foi perguntado sobre o gênero dos respondentes, observa-se que 57,6% da amostra (121

respondentes) se autodeclararam do gênero feminino, e 41% do gênero masculino.

A terceira pergunta aponta a faixa etária dos entrevistados, no qual identifica-se que a maioria é de pessoas com idade entre 16 e 21 anos, correspondendo a 45,7% da amostra, 47,6% dos entrevistados possuem de 22 a 39 anos, enquanto que 6,7% dos respondentes têm mais de 40 anos de idade e compuseram a minoria da pesquisa, 14 pessoas. No quarto item foi perguntado sobre a escolaridade dos respondentes e notou-se que 96 respondentes possuem o nível superior de formação, em oposição aos 2,9% dos entrevistados que concluíram apenas o nível fundamental de ensino.

Na última pergunta foi questionada a renda da amostra, nota-se que o maior percentual está relacionado aos que possuem renda inferior a 1 salário mínimo, com 89 respondentes (42,4% da amostra), seguido dos entrevistados que possuem de 1 a 3 salários mínimos, correspondente a 39% da amostra. O menor percentual está entre os entrevistados com renda superior a 5 salários mínimos, com 17 pessoas.

Tabela 3: influências pelas quais as pessoas adotam o estilo de vida vegano

PERGUNTAS	ALTERNATIVAS	PORCENTAGEM
Eu consumiria mais produtos veganos se tivesse mais informações a respeito desses produtos.	Sim Não Não sei responder	61,4% 24,3% 14,3%
Eu consumiria mais produtos veganos se os produtos apresentassem essas informações nas embalagens.	Sim Não Não sei responder	59,5% 26,7% 13,8%
Eu acho muito interessante a ideia de um produto vegano.	Sim Não Não sei responder	81% 14,8% 4,3%
Depois que descobri sobre o veganismo reflito mais sobre meus hábitos de consumo.	Sim Não Não sei responder	54,8% 32,9% 12,4%

Considero as pessoas vegetarianas e veganas mais conscientes.	Sim	58,6%
	Não	30,5%
	Não sei responder	11%

Fonte: adaptado de Dantas, (2018).

Referente a questão “*Eu consumiria mais produtos veganos se tivesse mais informações a respeito desses produtos*” revela-se que grande parte dos entrevistados (61,4%), contra 24,3%, comprariam mais produtos de origem vegana se obtivessem mais informações relacionadas a eles, pois conforme Kotler e Keller (2012), o processo de decisão de compra do consumidor passa por algumas etapas, e entre elas está a etapa de busca por informações.

No que tange o item “*Eu consumiria mais produtos veganos se os produtos apresentassem essas informações nas embalagens*” ao serem confrontadas as respostas percebe-se que 125 respondentes, em oposição a 56 respondentes, viram-se mais dispostos a consumir produtos veganos se estivessem mais bem rotulados em suas embalagens. Um dos meios mais comuns de identificação desses produtos seriam os selos, que segundo a SVB (2013) é uma forma de auxílio e proteção à população, para que tenham acesso à informação de maneira fácil e segura, a fim de evitar engano.

No que concerne ao questionamento “*Eu acho muito interessante a ideia de um produto vegano*” a pesquisa aponta um bom grau de aceitação por parte dos respondentes, pois 81% da amostra (170 respondentes) concordam que a ideia de um produto vegano é interessante, visto que Carreiro (2018), afirma que à medida que se desperta o interesse por parte dos consumidores nesse nicho, cada vez mais as organizações aumentarão o leque de produtos para esse público. O

número de entrevistados que afirmaram não se entusiasmarem com essa ideia foi bem menor, correspondendo a 14,8% da amostra.

Acerca dos resultados da pergunta “*Depois que descobri sobre o veganismo reflito mais sobre meus hábitos de consumo*” nota-se que embora 54,8% respondentes tenham repensado mais sobre seus hábitos de consumo, 32,9% da amostra, mesmo depois de ter descoberto sobre o mercado vegano, não tem refletido sobre seus costumes ou continuam tendo as mesmas práticas de consumo. Essa resistência à mudança ocorre por diversos motivos, um deles está relacionado a cultura do consumidor, que para Solomon (2008), é a lente através da qual as pessoas enxergam os produtos. A cultura do consumidor define suas prioridades às diferentes mercadorias e estabelece o sucesso ou o fracasso de produtos e serviços específicos.

No que compete ao item “*Considero as pessoas vegetarianas e veganas mais conscientes*” ao serem analisadas as respostas, obteve-se que 123 respondentes dos 210 entrevistados (58,6% da amostra) julgam os veganos e vegetarianos como pessoas mais conscientes, em contestação às 64 pessoas (30,5% da amostra) que não acreditam que os veganos e vegetarianos possuem mais consciência do que outros consumidores. Essa questão traz à tona um tema atual e bastante praticado pelos consumidores veganos, que é o consumo consciente, ao qual segundo Pinto e Batinga (2016), está ligado com questões do bem-estar animal e ambiental, com a qualidade de vida e com a geração futura.

Tabela 4: influência da persuasão presente na divulgação dos produtos veganos

PERGUNTAS	ALTERNATIVAS	PORCENTAGEM
-----------	--------------	-------------

Perfil de consumo	Eu considero o preço como sendo o fator mais relevante na compra de algum produto.	54,3%
	Eu considero a qualidade como sendo o fator mais relevante na compra de algum produto.	61,4%
	Eu costumo fazer pesquisas na hora de comprar algum produto.	58,1%
	Eu costumo comprar por impulso com frequência.	11,4%
	Eu me preocupo em saber a procedência dos produtos que consumo com maior frequência.	40%
	Eu dou preferência a produtos de empresas que utilizam embalagens biodegradáveis, reciclagem ou uma cadeia produtiva mais sustentável.	34,8%
	Eu compraria um produto mais caro se seus benefícios à minha saúde fossem superiores aos outros.	42,9%
	Eu considero que a preservação do meio ambiente é responsabilidade do governo, das pessoas e das organizações.	66,2%
Motivação	Eu já deixei de consumir um produto porque a empresa fazia testes em animais.	35,7%
	Eu consumiria mais produtos veganos se seus preços fossem mais acessíveis.	66,7%
	Eu consumiria mais produtos veganos se as pessoas com quem convivo (familiares e amigos) consumissem também.	56,2%
Divulgação	Eu consumiria mais produtos veganos se os encontrasse com mais facilidade.	54,8%
	Eu lembro de divulgações feitas com produtos veganos.	30,5%
	Eu acredito que a divulgação de produtos veganos ainda é tímida.	78,1%
	Eu consumiria mais produtos veganos se a divulgação fosse maior.	33,8%

Fonte: adaptado de Dantas, (2018).

Referente a influência da persuasão presente na divulgação dos produtos veganos, pode-se abranger 3 diferentes áreas, são elas: o perfil de consumo, a motivação dos consumidores e a divulgação dos produtos, pois, com a descoberta de que os consumidores procuram a estimulação sensorial na hora da compra, todo um aparato de situações foi criado para transmitir sentimentos, desde mudanças ambientais na estrutura física das empresas à forma de divulgar e persuadir através das propagandas (LADEIRA, 2012). Esse novo modelo de consumo é baseado em apelos

emocionais, nos quais sentimentos são gerados junto aos consumidores (KAMLOT, 2012).

Em relação ao perfil de consumo, tem-se 9 questões, a primeira delas é “*Eu considero o preço como sendo o fator mais relevante na compra de algum produto*” onde mostra que 54,3% dos respondentes acreditam que preço de um produto é o fator mais relevante na hora da compra. Já 61,4% considera a qualidade como sendo o fator mais relevante na compra de algum produto. Em contrapartida, observa-se com o resultado do questionário que 58,1% dos respondentes costumam fazer pesquisas na hora de comprar algum produto. Também se descobriu que uma pequena porcentagem da amostra, 11,4% tende a comprar por impulso com grande frequência, o que mostra que o processo de decisão de uma compra surge com a identificação de um problema ou uma necessidade (SILVA, 2020).

Compreendeu-se que 40% da amostra dá preferência a produtos de empresas que utilizam embalagens biodegradáveis, reciclagem ou possuem uma cadeia produtiva mais sustentável, e aproximadamente metade da amostra, 42,9% comprariam um produto mais caro se seus benefícios à saúde fossem superiores aos outros, além de 66,2% considerarem que a preservação do meio ambiente é responsabilidade do governo, das pessoas e das organizações. Mais de um terço dos respondentes, 35,7% já deixaram de consumir um produto porque a empresa fazia testes em animais. Este tópico converge com a citação de Costa, *et al.* (2018), onde argumentam que as estratégias de marketing devem desenvolver a marca e os seus produtos acompanhando o crescimento do setor.

No tópico Motivação, se os preços fossem mais acessíveis, 66,7% da amostra consumiria mais produtos veganos, em contraproposta, 56,2% consumiriam mais produtos veganos se as pessoas com quem convivem

consumissem também, como cita Solomon (2016), as prioridades de gastos dos consumidores em sua grande maioria podem ser determinadas por sua família ou por seu estado civil. Já, cerca de metade dos respondentes, 54,8% afirmam que consumiriam mais produtos veganos se os encontrasse com mais facilidade.

Em relação a Divulgação, fez-se 3 tópicos, o primeiro cita que as pessoas lembram de divulgações feitas com produtos veganos, onde 69,5% afirmam não lembrar. O segundo cita que a divulgação de produtos veganos ainda é tímida, e grande parte dos respondentes afirma que sim, pois 78,1% acreditam que a divulgação dos produtos veganos deveria aumentar, já a afirmativa “*Eu consumiria mais produtos veganos se a divulgação fosse maior*” obteve 33,8% de aprovação, o que de acordo com Pinto e Batinga (2016), está ligado a preocupações com o ser consciente e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo trouxe como objetivo geral, o estudo sobre os fatores do comportamento de compra em relação aos produtos veganos, e perante o exposto, surgiu a seguinte questão problema: **quais fatores do comportamento do consumidor são determinantes para o consumo de produtos veganos?** Diante disto, foi realizada uma pesquisa de campo que objetivou entender o comportamento do consumidor paraibano frente aos produtos veganos.

Estabeleceu-se necessário o uso de 3 objetivos específicos, no qual o primeiro trata-se de caracterizar os sujeitos da pesquisa, o que resultou em uma amostra de 210 pessoas, cuja sua maioria é determinada por um público feminino, não vegano, onde encontram-se na faixa etária de 16 a

21 anos de idade, possuindo ensino superior completo e com renda igual ou inferior a um salário mínimo, que é aproximadamente um valor de R\$1.100,00 mensais.

No que concerne o segundo objetivo específico da pesquisa, a identificação das influências pelas quais as pessoas adotam o estilo de vida vegano, constatamos que a maioria da amostra considera as pessoas vegetarianas e veganas mais conscientes, consumiriam mais produtos veganos se tivessem mais informações a respeito desses produtos, se os produtos apresentassem as informações nas embalagens de forma mais explícita, além de acharem muito interessante a ideia de um produto vegano, e refletir mais sobre seus hábitos de consumo.

Atendendo o último objetivo específico proposto no artigo, - a averiguação dos consumidores diante dos produtos veganos e a influência da persuasão presente na divulgação dos produtos -, para uma análise mais esclarecedora dividimos a temática em três tópicos, são eles: o perfil de consumo, a motivação e a divulgação. Referente ao perfil de consumo, compreendemos que grande parte dos respondentes consideram o preço e a qualidade como sendo os fatores mais relevantes na compra de algum produto, além de costumarem fazer pesquisas na hora de comprar e acreditar que a preservação do meio ambiente é responsabilidade do governo, das pessoas e das organizações.

Relativo as suas motivações, compreendeu-se que mais de 50% das pessoas que responderam ao questionário, consumiriam mais produtos veganos se seus preços fossem mais acessíveis, se as pessoas com quem convivem consumissem também, e se encontrassem com mais facilidade na região. Já em relação a divulgação, descobriu-se que mais de dois terços da amostra acredita que a divulgação de produtos veganos ainda é tímida, concordando que consumiriam mais produtos veganos se a

divulgação deles fosse maior. E apenas uma pequena porcentagem da amostra diz lembrar-se de alguma divulgação feita com produtos veganos.

Referente as limitações do artigo, a que mais se destacou foi a quantidade de pessoas para amostragem, a qual esperava-se um maior percentual de respondentes, tanto de consumidores veganos, quanto de não veganos, destaca-se também como outro fator limitante, o curto tempo para coleta de dados - apenas 11 dias -, tornando-se complicada uma maior dimensão da pesquisa.

A sugestão para pesquisas futuras é que se obtenha a propagação do estudo, abrangendo uma população consideravelmente maior, de modo a consolidar os efeitos apresentados neste artigo. Com isso, a importância de se estudar o comportamento do consumidor relacionado aos produtos veganos contribui para um melhor entendimento desse nicho de mercado, formando estimativas de compra que servirão para análises a longo prazo e despertando uma nova visão de negócio para investidores futuros, fazendo com que essa vertente de produtos veganos seja cada vez mais difundida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. F. R., MAFRA, A. I. O docente como propagador da educação ambiental por meio da conduta diária no ambiente escolar. **Revista Interscientia**, v.7, n.2, p.146-159, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unipe.br/index.php/interscientia/article/view/1032/674>. Acesso em: 20 de set. de 2021.

ALVES, R. R., [et al.] **Consumo verde**: comportamento do consumidor responsável. Minas Gerais: UFV, 2012. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id=DIYkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=comportamento+

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERSCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

do+consumidor+&ots=UHzpLCaajf&sig=WWGs0mcITTWSeAmCn03zHU2FBCK#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 16 de mar. de 2021.

ANDRADE, M. M.; **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ARAÚJO, E. T. T., [et al.] O consumo da cachaça e seus sentidos: uma análise do comportamento do consumidor à luz da teoria do *sensemaking*. **RGO - Revista Gestão Organizacional**, v.14, n.2, p.46-68, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22277/rgo.v14i2.5392>. Acesso em: 19 de mar. de 2021.

BUSQUEIRO, K. Veganos – saiba como atender as necessidades desse público! **Ai9Tecnologia**, 23 de out. 2019. Disponível em: <https://ai9tec.com/mercado-magistral-vegano/>. Acesso em: 10 de mar. de 2021.

CARREIRO, J. Mercado brasileiro se rende aos 5 milhões de clientes veganos e oferece opções para este público. **Estadão**, 2018. Disponível em: <https://emails.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/mercado-brasileiro-se-rende-aos-5-milhoes-de-clientes-veganos-e-oferece-opcoes-para-este-publico/>. Acesso em: 15 de maio de 2021.

CHINAGLIA, L. O mercado vegano está só começando. **Vegan Business**, 12 de dez. de 2020. Disponível em: <https://veganbusiness.com.br/o-mercado-vegano-esta-so-comecando/>. Acesso em: 08 de mar. de 2021.

CONWAY, J. Mercado vegan: estatísticas e fatos. **Statista**, 01 de dez. de 2020. Disponível em: <https://www.statista.com/topics/3377/vegan-market/>. Acesso em: 06 de abr. de 2021.

COSTA, A. C., [et al.] Estratégias de Marketing para o posicionamento competitivo: estudo de caso da farmácia de manipulação Magistral Pharma. **Revista Interscientia**, v.6, n.2, p.51-66, 2018. Disponível em:

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERSCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

<https://periodicos.unipe.br/index.php/interscientia/article/view/731/598>. Acesso em: 24 de set. de 2021.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 2 ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

CUNHA, Y. B., [et al.] A senciência e a utilização de animais em experimentos cosméticos. **Jus.com.br**, 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/83867/a-senciencia-e-a-utilizacao-de-animais-em-experimentos-cosmeticos#sdfootnote11sym>. Acesso em: 09 de mar. de 2021.

DANTAS, D. S. **Análise do público de João Pessoa em relação ao consumo de produtos veganos**. Repositório UFPB: João Pessoa, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16503>. Acesso em: 16 de maio de 2021.

DEM CZUK, R. **Comportamento dos clientes e economia comportamental**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2021. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=T3MhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=comportamento+do+consumidor+autores+recentes&ots=ezAs0ZMwBR&sig=rtwcOVJ2KihwpYK0lc9NqmQRtiA#v=onepage&q=comportamento%20do%20consumidor%20autores%20recentes&f=false>. Acesso em: 17 de mar. de 2021.

ESTIMATIVA de porcentagem de vegetarianos e veganos no Brasil. **WVegan**, 28 de ago. de 2019. Disponível em: <https://www.wvegan.com.br/estimativa-de-porcentagem-de-vegetarianos-e-veganos-no-brasil/>. Acesso em: 09 de mar. de 2021.

E-COMMERCE de produtos veganos é uma grande oportunidade. **Globe Commerce**, 17 de jan. de 2020. Disponível em: <https://globecommerce.com.br/ecommerce-de-produtos-veganos-grande-oportunidade/>. Acesso em: 10 de mar. de 2021.
GONÇALVES, N. F. O poder do marketing no mercado vegano. **Vegan Business**, 08 de jul. de 2020. Disponível em: <https://veganbusiness.com.br/o->

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

poder-do-marketing-no-mercado-vegano/. Acesso em: 08 de mar. de 2021.

FRANKENTHAL, R. 9 fatores que influenciam o comportamento do consumidor. **MindMiners**, 29 de mar. de 2017. Disponível em: <https://mindminers.com/blog/fatores-que-influenciam-comportamento-do-consumidor/>. Acesso em: 30 de mar. de 2021.

FREIRIA, C.A. [et al.] Campanha de Comunicação: Ahimsa-Vegan Life. **Revista Eletrônica de Comunicação**, v.12, 98p., 2017. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rec/article/view/1449/1031>. Acesso em: 05 de abr. de 2021.

JORNAL DCI. Demanda por produtos vegetarianos ainda é maior do que a oferta no Brasil. **Abras Brasil**, 22 de jun. de 2015. Disponível em: <https://www.abras.com.br/clipping/geral/51257/demanda-por-produtos-vegetarianos-ainda-e-maior-do-que-a-oferta-no-brasil>. Acesso em: 06 de abr. de 2021.

KAMLOT, D. **Persuasão**: a essência da propaganda. Centro de Altos Estudos da ESPM, Rio de Janeiro, 2012.

KOTLER, P., KELLER, K. **Administração de Marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2012.

KOTLER, P., [et al.] **Marketing 4.0**: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. Disponível em: [http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17352/material/Marketing-4-0-Do-tradicional-ao-digital%20\(1\).pdf](http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17352/material/Marketing-4-0-Do-tradicional-ao-digital%20(1).pdf). Acesso em: 18 de mar. de 2021.

LADEIRA, W. J. **Persuasão no consumo de mulheres brasileiras**: uma análise dos valores hedônicos e utilitários em um cenário materialista. V Encontro de Marketing da Anpad, Curitiba, 2012.

LEITZMANN, C. Nutrição vegetariana: passado, presente, futuro. **The American Journal of Clinical Nutrition**, Volume 100, Issue suppl_1, July 2014, Pages 496S –502S. Disponível em: <https://doi.org/10.3945/ajcn.113.071365>. Acesso em: 05 de abr. de 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MERCADO vegetariano. **Sociedade Vegetariana Brasileira**, r2017. Disponível em: <https://www.svb.org.br/vegetarianismo1/mercado-vegetariano>. Acesso em: 03 de abr. de 2021.

MONTEGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

PATEL, Neil. Comportamento do Consumidor: O Que É e Fatores Que o Influenciam. **NeilPatel**, c2021. Disponível em: <https://neilpatel.com/br/blog/comportamento-do-consumidor/>. Acesso em: 30 e mar. de 2021.

PESQUISA do Ibope avalia a preocupação da população com o meio ambiente. **Galileu**, 05 de ago. de 2018. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/09/pesquisa-do-ibope-avalia-preocupacao-da-populacao-com-o-meio-ambiente.html>. Acesso em: 18 de mar. de 2021.

PINTO, M. R.; BATINGA, G. L. **O consumo Consciente no Contexto do Consumismo Moderno**: Algumas Reflexões. Revista Gestão Organizacional, Chapecó, v. 14, n. 1, p. 30- 43, 2016.

PRADO, A.L. Negócios faturam com onda de produtos para veganos. **Exame**, 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/pme/negocios-faturam-com-onda-de-produtos-para-veganos/>. Acesso em: 05 de abr. de 2021.

RÉVILLION, J. P. [et al.] O mercado de alimentos vegetarianos e veganos: características e perspectivas. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 37, n. 1, e26603, 2020 Disponível em: <https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/26603/14566>. Acesso em: 06 de abr. de 2021.

SCHERMANN, D. Guia do Comportamento do consumidor: o que é, como pesquisar e analisar o comportamento dos clientes. **OpinionBox**, 06 de jan. de 2021. Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/comportamento-do-consumidor-marketing/>. Acesso em: 30 de mar. de 2021.

SILVA, D. 10 fatores que influenciam o comportamento do consumidor e como utilizá-los a seu favor. **Zendesk**, 25 de nov. de 2020. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/fatores-influenciam-comportamento-consumidor/>. Acesso em: 31 de mar. de 2021.

SINGER, P. **Vida Ética**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 420p.

SOBRE o selo vegano. **Sociedade Vegetariana Brasileira**, r2017. Disponível em: <https://www.selovegano.com.br/sobre/>. Acesso em: 15 de maio de 2021.

SOLOMON, M. R. **O Comportamento do consumidor**: comprando, possuindo e sendo. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

SOLOMON, M. R. **O comportamento do consumidor**: comprando, possuindo e sendo. 11 ed. São Paulo: Bookman, 2016.

TOGNETTI, M. A. R. **Metodologia da pesquisa científica**. São Paulo: Serviço de Biblioteca e Informação do Instituto de Física de São Carlos - IFSC/SBI, 2006.

VEGETARIAMISMO. **Sociedade Vegetariana Brasileira**, r2017. Disponível em: <https://www.svb.org.br/vegetarianismo1>. Acesso em: 03 de abr. de 2021.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

152

AVALIAÇÃO IN VITRO DA ADESÃO DE CANDIDA ALBICANS E CANDIDA PARAPSILOSIS ADHESION A MATERIAIS DE BASE DE PRÓTESES TIPO PROTOCOLO

In vitro evaluation of Candida albicans and Candida parapsilosis adhesion in protocol-type prosthesis bases

César Spielmann¹,
Andressa Gälzer²,
Fernando Freitas-Portella²,
Alexandra Flavia-Gazzoni³,
Elken Gomes-Rivaldo¹

RESUMO

O gênero *Candida* tem sido mencionado como um dos principais causadores de infecções na cavidade bucal. Além da *Candida albicans*, outra espécie que tem sido identificada nas superfícies orais e sobre próteses dentárias é a *Candida parapsilosis*. O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão de *Candida albicans* e *Candida parapsilosis* em materiais utilizados em bases de próteses tipo protocolo. As amostras foram divididas em 4 grupos. Grupo controle com amostras confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável. Os demais grupos são compostos por amostras confeccionadas pela técnica CAD/CAM a partir de blocos de Cromo-cobalto, Titânio e Zircônia. As leveduras foram semeadas numa suspensão fúngica a uma concentração de inóculo na 10^6 células/ml e incubadas a

¹ Graduate Program in Dentistry, Universidade Luterana do Brasil. Av. Farroupilha, 8001, Canoas, RS, Brazil.

² Universidade Feevale. Rodovia RS-239 2755, Novo Hamburgo, RS, Brazil.

³ Centro Universitário da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, RS, Brazil.

37°C por 48 horas. Após a contagem, as unidades formadoras de colônias por ml foram fotografadas. Além disso, as amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura. Foi realizada análise descritiva referente as amostras de cada grupo e teste de comparação por meio da análise de variância com comparações múltiplas de Tukey, considerando-se significativo $p < 0,05$. Também foram comparadas as espécies através da análise de variância. Os resultados mostraram que a *Candida albicans* aderiu significativamente menos no titânio do que nos outros três materiais. As *Candida ssp* tiveram diferentes comportamentos de colonização nos quatro materiais e verificada diferença significativa entre as espécies no titânio, acrílico e zircônia ($p < 0,05$). Pode-se concluir que o titânio apresentou a menor adesão.

Palavras-chave: *Candida albicans*; *Candida parapsilosis*; prótese implanto-suportada; CAD/CAM; adesão.

Abstract

The genus *Candida* has been mentioned as one of the main causes of infections in the oral cavity. In addition to *Candida albicans*, another species that has been identified on oral surfaces and dental prostheses is *Candida parapsilosis*. The aim of the present study was to evaluate the adhering of *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* on different materials used in protocol type prosthesis bases. Samples were divided into three groups made by the CAD/CAM technique from cobalt-chromium, titanium and zirconium blocks added to an acrylic resin control group. The yeasts were seeded in a fungal suspension at an inoculum concentration of 10^6 cells/ml and incubated at 37°C for 48 hours. After counting, the colony forming units

per ml were photographed. In addition, the samples were analyzed under a scanning electron microscope. Descriptive analysis was performed for the samples in each group and a comparison test was performed using the analysis of variance with Tukey's multiple comparisons, considering $p < 0.05$ as significant. *Candida albicans* adhered significantly less on titanium than on the other three materials. *Candida* ssp had a different colonization behavior in the four materials and a significant difference between the species was found in the titanium, acrylic and zirconium ($p < 0.05$). It can be concluded that titanium presented the lowest adhesion.

Key words: *Candida albicans*; *Candida parapsilosis*; implant-supported dentures; CAD/CAM, adhesion.

INTRODUCTION

Candida albicans is the most common yeast in the colonization of the oral cavity (SAMARANAYAKE; MACFARLANE, 1980, p. 611-615). while *Candida parapsilosis* is characterized as an important pathogen of nosocomial oral infections (PANAGODA; ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 2001, p. 29-35). Individual *Candida* species have different levels of biofilm formation, different morphologies and virulence, different production of lytic enzymes and different antifungal resistance (CAVALHEITO; TEIXEIRA, 2018, p. 1-15). Since the etiology of *Candida*-associated stomatitis is multifactorial, with several influencing parameters, a better understanding of the fundamentals of fungal adhesion is needed, this being obtained through the use of *in vitro* methods to study these adhesion processes. Microorganisms that adhere to dental materials can colonize other oral surfaces and

eventually cause oral infections in predisposed individuals (GÖKMENOGLU et al., 2018, p. 33-37).

The greater adhesion of *Candida parapsilosis* in relation to *Candida albicans* is justified because it has, as its main characteristic, a greater capacity for biofilm formation (CAVALHEIRO; TEIXEIRA, 2018, p. 1-15). This is constituted by a cluster of yeast cells adhered to the surface with a minimal extracellular matrix (PEIXOTO et al., 2014, p. 75-82; SEABRA et al., 2013, p. 33-40). The surface roughness of the materials is the key factor for the deposition of the acquired film and the development of the plaque (TEUGHELIS et al., 2006, p. 68-81). The greater the surface roughness, the greater the plaque adhesion, and the increase in roughness increases the surface area for this fixation (AUSCHILL et al., 2002, p. 48-53). The use of scanning electron microscopy revealed great differences between the formation and growth of oral biofilm in different materials. In addition, microbiological analyses also showed significantly different results in the adhesion of these rougher surfaces (ENGEL et al., 2020, p. 162). The uneven topography and rough surfaces form a combination that provides a favorable interface for biofilm adhesion (HAO et al., 2018, p. 3157).

The surfaces of acrylic resins in complete denture bases manufactured with the CAD/CAM procedure showed promising potential to reduce the adhesion of *Candida albicans* compared to thermopolymerizable acrylic resins (AL-FOUZAN et al., 2017, p. 402-8). Furthermore, the development of digital systems allows the fabrication of fixed total dentures on implants through CAD/CAM procedures (PATZELT et al., 2013, p. 914-920). In this context, a protocol-type prosthesis base can be milled in a single piece (KAWAHATA et al., 1997, p. 540-548) in chromium, titanium and zirconia alloys (BILGIN et al., 2015, p. 576-579).

In addition to the CAD/CAM technology offering the possibility of obtaining a denture infrastructure with different materials, one of the great advantages of using these systems is the possibility of working with very resistant materials such as zirconia. The CAD/CAM technology was introduced in dentistry as a promising bet, enabling the manufacture of prostheses without compromising mechanical resistance (MIYAZAKI et al., 2009, p. 1-13).

The aim of the present study was to investigate *in vitro* the adhesion of *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* on the surface of protocol-type prostheses bases made by CAD/CAM technology in titanium, cobalt-chromium and zirconia and to compare with that made in thermopolymerizable acrylic resin by the traditional technique.

Materials and methods

Forty-eight cylindrical specimens measuring 10mm in diameter x 3mm in thickness were made for the present study. Of these, 40 were divided into 4 groups, with n=10 (11) (Table 1) and, of the remaining 8, 2 samples from each group were separated for analysis under a scanning electron microscope.

Table 1. Experimental groups

Groups	Material	Composition
Acrylic resin (control)	Conventional thermopolymerizable acrylic resin (Vipi, Pirassununga, SP, Brazil)	Powder: Polymethylmethacrylate, Benzoyl Peroxide, Pigments. Liquid: Methylmethacrylate Monomer, Inhibitor, EDMA
Chrome cobalt	Milled cobalt (Sandinox Biometais, Sorocaba, SP, Brazil)	60% Cobalt, 1.5% Silicon, <1% Niobium, 28% Chromium, <1% Magnesium, 9% Tungsten.
Titanium	Milled Titanium (Realum, São Paulo, SP, Brazil)	0.05% Carbon, 0.08% Hydrogen, 0.015% Iron, 0.20% Aluminum, 5.5% - 6.75% Vanadium, Titanium 92.905% - 94.155% Titanium.
Zirconia	Milled zirconia (ProtMat, Juiz de Fora, MG, Brazil)	Óxido de zircônio 94-95%, Óxido de háfnio 2,1-5,0%, Óxido de alumínio ≤0,5%, Óxido de ítrio 4,5% - 6% 94-95% Zirconium Oxide, 2.1-5.0% Hafnium Oxide, ≤0.5% Aluminum Oxide, 4.5% - 6% Yttrium Oxide.

The samples from the control group were produced in thermopolymerizable acrylic resin from wax cylinders measuring 10mm x 3mm. The inclusion, pressing and finishing process was carried out following the manufacturer's recommendations. The other samples from the material groups of protocol-type prosthesis bases made by the CAD/CAM technique. Using the Exocad Dental software, a .nc file containing the sample design was generated. From this file and with the aid of a milling machine (Tecnodrill DM5 Novo Hamburgo RS, Brazil), it was possible to prepare the milled

samples. Group 2 had the samples made from a cobalt-chromium disc measuring 98.3mm in diameter x 10mm in thickness. The samples in Group 3 were made from a titanium disc measuring 98mm in diameter by 10mm in thickness. The average time for milling each sample in cobalt chromium was 29 minutes. The titanium samples had a milling time of around 18 minutes. They were polished according to the manufacturer's recommendations. In Group 4, the samples were made from a zirconia disc, measuring 98mm in diameter x 14mm in thickness, pressed and pre-sintered at 530°C to promote particle stabilization. Once the zirconia samples were made, with an average time of 13 minutes of milling for each one, the 10 samples went through the sintering process, now at a temperature range between 1400°C and 1580°C for 2 hours, with the final temperature of 1530°C. After this sintering, a polishing system with a high load of natural diamond (EVE Diapol) was used, with pre-polishing with the pink disk and the final polishing with the gray disk. All samples were measured with a Mitutoyo digital caliper (Japan).

The yeasts, both *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* were seeded in 4% Sabourand Dextrose Agar and incubated at 37°C for 48 hours in a pure and new culture in a mycological greenhouse (DeLeo, model B 5 CBE Porto Alegre RS). In 48h, a new culture was obtained, where a fungal suspension was prepared at an inoculum concentration of 10⁶ cel/ml, which corresponds to the 0.5 MacFarland scale. A Newbauer Camera was used for confirmation of concentration in an optical microscope (Olympus, model CX31 USA) at 40x magnification. The samples from all groups were washed with 70% alcohol and immersed separately in test tubes with a solution in the volume of 2 ml. Of these, 0.2 ml of suspension containing the inoculum at 10⁶ cel/ml + 1.7 ml of 4% Sabouraud Dextrose Broth and 0.1 ml of artificial saliva, totaling 2 ml to cover the entire sample in the test tube. Incubation was carried out at 37°C in aerobiosis for 48 hours. Subsequently, the samples were

washed with 2 ml of sterile phosphate buffer saline to remove the planktonic yeasts that were around and would not form biofilm, and soon after, the specimens were transferred to sterile test tubes containing 2 ml of solution sterile physiological (NaCl 0.9%), where they were subjected to mechanical agitation with the aid of a Vortex shaker (Kasvi, Padova, Italy) for 1 minute to remove the fungal cells adhered to the specimens for counting only the yeasts, separating the planktonic ones. The suspensions obtained were then diluted and 100 µl of the suspension were seeded in Petri dishes containing Sabouraud Agar, and the cultures were incubated for 48 hours at a temperature of 37°C. Subsequently, the Colony Forming Units per milliliter (CFU/ml) were established and the counting was performed manually with the aid of a magnifying glass with 5x magnification with a flexible rod (model SP-CC-30, brand SPLABOR, Presidente Prudente-SP), and the photographic record of the images was also carried out with a Fuji camera, model FinePix S 5200 (China) to validate the results of the individual count of the formation of colonies on each plate.

The 8 samples previously separated were prepared, analyzed at magnifications of 400x, 4000x and 20000x and recorded on the EVO LS 10 Zeiss scanning electron microscope (Germany). Descriptive analysis was performed for the samples of each group and a comparison test between each material was performed using the Tukey's analysis of variance with multiple comparisons, considering $p < 0.05$ as significant. *Candida* species were also compared using analysis of variance. All analyses were performed in the SPSS version 25 and in the R Program.

Results

The pattern of the number of colony-forming units per ml in each species is described in Table 2. The titanium samples had a lower average number of colonies (mean=2.0 and sd=1.054), with a statistically significant difference ($p<0.05$) in relation to the other three materials for *Candida albicans* (Figure 1). When analyzing *Candida parapsilosis*, it was observed that the lowest values for adhesion were in the titanium (mean=92.60 and sd=77.556) and the highest values for the cobalt-chromium (mean=355.50 and sd=401.982), not finding a significant difference between all materials.

Table 2. Colony forming units (CFU/ml) as a function of *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* species and disc materials.

		N	Mean	Standard deviation	95% confidence interval for mean		Minimum	Maximum
					Inferior limit	Superior limit		
Acrylic resin	<i>Candida albicans</i>	1	508.	204.347	362.72	655.08	284	861
		0	9					
	<i>Candida parapsilosis</i>	1	286.	223.76	126.33	446.47	18	658
		0	4					
Chrome cobalt	<i>Candida albicans</i>	1	366.	52.023	328.98	403.42	271	433
		0	2					
	<i>Candida parapsilosis</i>	1	355.	401.982	67.94	643.06	9	1038
		0	5					
Titanium	<i>Candida albicans</i>	1	2	1.054	1.25	2.75	1	4
		0						
	<i>Candida parapsilosis</i>	1	92.6	77.556	37.12	148.8	23	225
		0						
Zirconia	<i>Candida albicans</i>	1	360.	178.1	232.8	487.6	156	730
		0	2					
	<i>Candida parapsilosis</i>	1	175.	118.265	91.2	260.4	33	319
		0	8					

Figure 1 Number of colony-forming units (FCU) per ml of *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* in the four materials: thermopolymerizable acrylic resin, cobalt chromium, titanium and zirconia. * indicates lower adhesion.

Discussion

The cobalt chromium showed lower fungal adhesion compared to the other materials. The literature describes that *Candida* sp adhesion basically depends on its ability to form biofilm (SARDI et al., 2013, p. 10-24). This adhesion to a solid surface is related to the interactions between the microbial cell and the surface (GU et al., 2015, p. 2348-9782). The roughness of intraoral hard surfaces can influence biofilm formation, where the

increase in surface roughness resulted in a simultaneous increase in biofilm formation (BOLLEN et al., 1997, p. 258-69).

The results showed that the acrylic resin samples showed the highest amount of colony formation per ml in *Candida albicans*. Confirming the results found, in other studies the thermopolymerizable acrylic resin presented a worse behavior than metals and ceramics (EGUIA et al., 2020, p. e13-e20). In its methodology, the biofilm formation was evaluated in 24 and 48 hours with the evaluation only of the *Candida albicans* adhesion (EGUIA et al., 2020, p. e13-e20; LI et al., 2013, p. 546-51). Low cost, ease of handling and aesthetics are among the main reasons for using thermopolymerizable acrylic resin in protocol-type prosthetic bases (SINGH et al., 2013, p. 147–151). However, its main disadvantage is its roughness, which facilitates the adhesion of *Candida albicans* (BOLLEN et al., 1997, p. 258-69; CHATZIVASILEIOU et al., 2019, p. 196–197).

Eguia's work demonstrated similar behavior to that found in the present study, where titanium showed lower adhesion of *Candida albicans* compared to the cobalt-chromium and zirconia groups, even though the methodology was different in relation to the surface finish. Thermopolymerizable acrylic resins had 20x greater fungal adhesion on their surfaces (EGUIA et al., 2020, p. e13-e20).

Another study compared the adhesion of *Candida albicans* to titanium surfaces. Each group received different polishes and the group with the lowest surface roughness showed lower adhesion (MOUHAT et al., 2020, p. 146–157). Similar results were found in the study by Li, who evaluated the adhesion of *Candida albicans* according to surface polishing and observed under a scanning electron microscope (LI et al., 2013, p. 546-51). The amount of adhesion on the more polished surfaces was significantly lower than on other rougher samples. Surface topography images showed deeper

depressions, which could explain the greater biofilm formation (IONESCU et al., 2012, p. 458-465). The uneven topography and rough surfaces form a combination that provides a favorable interface for biofilm adhesion (WANG et al., 2014, p. e1–e16).

The greater corrosion of cobalt-chromium alloys when compared to titanium alloys provided an increase in roughness and, consequently, a greater biofilm formation (MYSTKOWSKA, 2016, p. 87–96; ZHANG et al., 2016, p. 78). The CAD/CAM technology used in the present study reduced the possibility of surface corrosion since the sample comes from milling an industrially manufactured disc. A lower adhesion capacity of *Candida albicans* to cobalt-chromium alloys compared to titanium was found (EGUIA et al., 2020, p. e13-e20), although it was not significant. Such difference can be explained taking into account the different compositions of materials and the finishing and polishing of surfaces (LI et al., 2013, p. 546-51; MOUHAT et al., 2020, p. 146–157).

In the study that investigated the formation and growth of oral biofilm *in vivo* (ENGEL et al., 2020, p. 162), the use of scanning electron microscopy revealed large differences between the formation and growth of biofilm in the studied materials compared to human enamel. Microbiological analyses also showed that significant differences were observed in the roughness of these materials. This demonstrates greater adhesion in cobalt-chromium metal alloys compared to composites, ceramics and tooth enamel as a control group. Although it was not the objective of the present study to evaluate the surface roughness, the scanning electron microscopy images showed that there is a relationship between the surface texture and the adhesion capacity of *Candida ssp.*

Since the present study has the limitation of being *in vitro*, other studies evaluating the count of colony-forming units per ml in Petri dishes could be

proposed, in addition to performing a count on all samples by SEM images, evaluating the surface roughness. Thus, this relationship between roughness and colony formation would be better clarified.

Conclusion

In evaluating the adhesion of *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* on the surface of protocol-type prosthesis base materials, titanium was the material that presented the lowest adhesion.

Declaration of Conflicting Interests

The authors declare no potential conflicts of interest regarding the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

None.

Correspondence

Fernando Portella. ERS-239, 2755. Novo Hamburgo, RS, Brasil. CEP 93525-075.
E-mail: portellaff@yahoo.com.br.

References

Al-Fouzan AF, Lamya AA, Ahmed M. Adherence of *Candida* to complete denture surfaces in vitro: A comparison of conventional and CAD/CAM complete dentures. *J Adv Prosthodont*, 2017; 9:402-8.

Auschill TM, Arweiler NB, Brex M, Reich E, et al. The effect of dental restorative materials on dental biofilm. *Eur J Oral Sci.*, 2002; 110(1):48–53.

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

Bilgin MS, Erdem A, Aglarci OS, Dilber E. Fabricating complete dentures with CAD/CAM and RP technologies. *J Prosthodont*, 2015; 24:576– 579.

Bollen CM, Lambrechts P, Quirynen M. Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: a review of the literature. *Dent Mater*, 1997; 13(4):258-69.

Cavalheiro M, Teixeira MC. *Candida* Biofilms: threats, challenges, and promising strategies. *Frontiers in Medicine*, 2018; 5(28):1-15.

Chatzivasileiou K, Kotsiomiti E, Vyzantiadis T-A. Effectiveness of Denture Cleansers on Removal of Adherent *Candida albicans* Cells from Denture Base Acrylics of Various Roughness. *Int J Prosthodont*, 2019; 32:196–197.

Eguia A, Arakistain A, De-la-Pinta I, López-Vicente J, et al. *Candida Albicans* Biofilms on Different Materials for Manufacturing Implant Abutments and Protheses. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.*, 2020; 25(1):e13-e20.

Engel AS, Kranz HT, Schneider M, Tietze JP, et al. Biofilm formation on different dental restorative materials in the oral cavity. *BMC Oral Health.*, 2020; 20(1):162.

Gökmenoglu C, Kara NB, Beldüz M, Kamburoğlu A, et al. Evaluation of *Candida Albicans* biofilm formation on various parts of implant material surfaces. *Nigerian Journal of Clinical Practice*, 2018 21(1):33-37.

Gu W, Xu D, Sun S. *In vitro* models to study *Candida albicans* biofilms. *Journal of Pharmaceutics & Drug Development*, 2015; 3:2348-9782.

Hao Y, Huang X, Zhou X, Li M, et al. Influence of Dental Prosthesis and Restorative Materials Interface on Oral Biofilms. *Int J Mol Sci.*, 2018; 19(10):3157.

Ionescu A, Wutscher E, Brambilla E. Influence of surface properties of resin-based composites on in vitro *Streptococcus mutans* biofilm development. *Eur J Oral Sci.*, 2012; 120:458-465.

Kawahata N, Ono H, Nishi Y, Nagaoka E. Trial of duplication procedure for complete dentures by CAD/CAM. *J Oral Rehabil.*, 1997; 24:540– 548.

Li Y, Guo T, Zhao J, Wang J. Effects of polishing methods on *Candida albicans* adhesion on cast pure titanium surfaces. *Implant Dent.*, 2013; 22:546-51.

Miyazaki T, Hotta Y, Kunii J, Kuriyama S, et al. A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience. *Dental materials journal*, 2009; 1-13.

Mouhat M, Moorehead R, Murdoch C. *In vitro* *Candida albicans* biofilm formation on different titanium surfaces topographies. *Biomater Investig Dent.*, 2020; 7(1):146–157.

Mystkowska J. Biocorrosion of dental alloys due to *Desulfotomaculum nigrificans* bacteria. *Acta Bioeng. Biomech.*, 2016; 18:87–96.

Panagoda GJ, Ellepola ANB, Samaranayake LP. Adhesion of *Candida parapsilosis* to epithelial and acrylic surface correlates with cell surface hydrophobicity. *Mycoses*, 2001; 44:29-35.

Patzelt SB, Vonau S, Stampf S, Att W. Assessing the feasibility and accuracy of digitizing edentulous jaws. *J Am Dent Assoc.*, 2013; 144:914-920.

Peixoto JV, Rocha MG, Nascimento RTL, Moreira VV, et al. Candidíase - uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, 2014; 8(2):75-82.

Samarayake LP, MacFarlane TW. Factors affecting the *in vitro* adherence of *Candida albicans* to acrylic surfaces. *Arch. Oral Biol.*, 1980; 25: 611-615.

Sardi JCO, Scorzoni L, Bernardi T, Fusco-Almeida AM, et al. *Candida* species: current epidemiology, pathogenicity, biofilm formation, natural antifungal products and new therapeutic options. *J Med Microbiol.*, 2013; 62:10-24.

Seabra CL, Botelho CM, Henriques M, Oliveira R. Differential adherence and expression of virulence traits by *Candida albicans* and *Candida parapsilosis* in mono- and dual-species cultures in artificial saliva. *Mycopathologia*, 2013; 176(1-2):33-40.

Singh S, Palaskar JN, Mittal S. Comparative evaluation of surface porosities in conventional heat polymerized acrylic resin cured by water bath and microwave energy with microwavable acrylic resin cured by microwave energy. *Contemp Clin Dent.*, 2013; 4:147–151.

Teughels W, Van Assche N, Sliepen I, Quirynen M. Effect of material characteristics and/or surface topography on biofilm development. *Clin Oral Implants Res.*, 2006; 17(2): 68-81.

Wang Z, Shen Y, Haapasalo M. Dental materials with antibiofilm properties. *Dent. Mater.*, 2014; 30(2):e1–e16.

Zhang S, Qiu J, Ren Y. Reciprocal interaction between dental alloy biocorrosion and *Streptococcus mutans* virulent gene expression. *J. Mater. Sci. Mater. Med.*, 2016; 27:78.

GEOTECNOLOGIAS COMO METODOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE GEOGRAFIA: ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

GEOTECHNOLOGIES AS METHODOLOGIES APPLIED TO THE TEACHING OF
GEOGRAPHY:
LATE YEARS OF ELEMENTARY EDUCATION

Laíz Carolíne de Oliveira Santos¹¹
Lucilene Ferreira de Almeida²²

RESUMO

Este artigo tem como objetivo abordar as Geotecnologias como uma metodologia inovadora para o ensino de Geografia no Brasil, considerando a evolução desse campo educacional, as transformações ocasionadas pela Base Nacional Comum Curricular e o impacto das Geotecnologias nas mudanças sociais e educacionais. Destaca-se a importância do papel do educador na adaptação às demandas da sociedade, especialmente durante e após a pandemia do Covid-19. Além disso, enfatiza-se a necessidade crucial da formação docente para a integração eficaz das Geotecnologias no ensino da Geografia. O texto ressalta que o uso dessas ferramentas não apenas enriquece as aulas, mas também promove o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, alinhando-se com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Por fim, apresenta-se um exemplo prático ilustrativo da aplicação bem-sucedida das Geotecnologias como metodologia para o ensino de Geografia.

¹ Universidade Federal do Acre.

² Docente Associada, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Área de Geografia: Cursos de Graduação Bacharelado e Licenciatura e Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal do Acre

Palavras-Chave: Ensino de Geografia; Geotecnologias; Acre; Ensino Fundamental;

ABSTRACT

This article aims to address Geotechnologies as an innovative methodology for teaching Geography in Brazil, considering the evolution of this educational field, the changes brought about by the National Common Curricular Base, and the impact of Geotechnologies on social and educational transformations. The importance of the educator's role in adapting to the demands of society, especially during and after the Covid-19 pandemic, is highlighted. Additionally, the crucial need for teacher training to effectively integrate Geotechnologies into Geography teaching is emphasized. The text underscores that the use of these tools not only enriches lessons but also promotes the development of students' critical thinking, aligning with the guidelines of the National Common Curricular Base. Finally, a practical illustrative example of the successful application of Geotechnologies as a methodology for teaching Geography is presented.

Keywords: Geography Teaching; Geotechnologies; Acre; Elementary Education;

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos diante dos avanços da globalização obtivemos significativas mudanças, como por exemplo, facilidade de acesso a conteúdo educacional, tecnologias dentro do âmbito educacional e interações sociais globais que findaram por moldar a sociedade

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | V.10 | N.2 | NOV/2022 - DEZ/2023

contemporânea. Neste sentido, com o impacto desse fenômeno na forma no qual vivemos, trabalhamos e estudamos, a disciplina de Geografia e as práticas e metodologias dos docentes, desempenham um papel fundamental na compreensão desses avanços tecnológicos e sociais. Os últimos anos já exigiam uma transformação nas práticas docentes, mas a necessidade de mudanças foi ampliada com o advento da pandemia no início de 2020, haja vista que durante o período de emergência mundial, foi necessário aflorar nos educadores maior versatilidade no que concerne à introdução dos recursos didáticos-tecnológicos em todas as áreas do conhecimento e para alunos de todos os níveis de ensino, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Em face do cenário supracitado, o educador necessita passar por um processo de assimilação das novas metodologias que precisa desenvolver para o atendimento das demandas da sociedade atual. Esse processo será mais favorável mediante o entrelace dos conhecimentos adquiridos pelos profissionais nas experiências de anos em sala e a pesquisa desenvolvida a partir da observação e análise das práticas pedagógicas.

Inobstante, com o novo modelo do Ensino Médio a disciplina de Geografia deixou de ser obrigatória, passando a fazer parte do itinerário formativo apenas dos alunos que por ela optarem (ACRE, 2021). Tal cenário transfere para o Ensino Fundamental toda a responsabilidade de oferecer uma base conceitual completa e eficiente desse componente curricular importantíssimo para o desenvolvimento crítico do sujeito.

Por este motivo, no âmbito educacional o uso de Geotecnologias no ensino de Geografia tornou-se um viés inovador e eficaz para aprimorar o ensino da disciplina, além disso, na atualidade a dinâmica da sociedade da informação é exigido do educador domínio de recursos didáticos cada vez mais diversificados e inovadores. Frente aos avanços tecnológicos,

justifica-se a necessidade da inserção das novas geotecnologias nas salas de aulas.

UM BREVE HISTÓRICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL E O CONCEITO DE GEOTECNOLOGIAS

O ensino de Geografia foi oficialmente introduzido no Brasil no século XIX, por volta do estabelecimento do Imperial Colégio de Dom Pedro II. O currículo dessa instituição era baseado no modelo francês, destacando estudos literários como componente principal, seguidos por ciências físicas, naturais, história, línguas modernas e, em uma posição secundária, a Geografia (Rocha, 2000). A incorporação da Geografia ao currículo permitiu sua inclusão nas escolas, mas as aulas, conforme observado pelo autor eram predominantemente enciclopédicas, desvinculadas das experiências dos estudantes.

Durante a era do ensino jesuíta, não houve formação específica de profissionais para lecionar Geografia no Brasil. Isso resultou na ausência desses profissionais quando a disciplina foi integrada ao currículo escolar, levando, assim, a uma dependência de profissionais de outras áreas para ministrar a matéria ao longo do século XIX.

De acordo com Rocha (2000), uma mudança significativa ocorreu a partir de 1931, quando o ministro Francisco Campos reformulou o ensino superior no Brasil através do decreto nº 19.851. Este decreto estabeleceu as faculdades de educação, ciências e letras, que abrigavam diversos cursos, incluindo história e Geografia em uma graduação unificada. Em 1936, os primeiros professores licenciados em história e Geografia foram formados (Rocha, 2000), marcando uma mudança cultural ao introduzir profissionais qualificados nas instituições escolares. Com essa nova geração de

profissionais, a Geografia tradicional predominou nas escolas em todo o país até a década de 1980, quando iniciou o "movimento de renovação da geografia" (Souza, 2016, p. 403). Esse movimento dividiu o ensino de Geografia em duas correntes autodenominadas: Geografia Tradicional e Geografia Crítica.

Diante das novas abordagens pedagógicas, os educadores da Geografia Crítica, inspirados por Milton Santos, buscaram mudanças nas práticas educacionais, concentrando-se na compreensão do espaço, de sua historicidade e da relação dialética com a sociedade. O movimento da década de 80 criticava a fragmentação imposta pela geografia tradicional, que separava o estudo de fenômenos naturais e humanos, e buscava uma abordagem mais integrada focada no estudo do espaço e das contradições sociais.

O impulso por mudanças nas propostas pedagógicas para o ensino de Geografia intensificou-se na década de 90, fortalecido pelo reconhecimento da diversidade temática e abordagens teórico-metodológicas na disciplina (Souza, 2016, p. 404). Essas mudanças foram influenciadas pelo contexto político e econômico global da época. Diante das exposições do autor, é possível inferir que os conflitos globais na década de 90 estimularam os pesquisadores em educação a buscar referenciais para uma nova abordagem de ensino, interpretativa da realidade. Esse cenário propiciou a inclusão de reflexões sobre propostas pedagógicas e a legitimação de novos referenciais teóricos e metodológicos para o ensino diversificado de Geografia em sala de aula.

Nesse sentido, uma nova metodologia e recurso para o ensino de geografia são as Geotecnologias, o termo refere-se à categoria de tecnologias usadas para coletar, e analisar informações relacionadas a regiões geográficas locais. Essas tecnologias evoluíram paralelamente aos

avanços tecnológicos e a globalização resultando no desenvolvimento de diversas ferramentas com especificidades. Eles desempenham um papel crucial no estudo e na resolução de questões que envolvem a dimensão geográfica e são aplicados em uma variedade de campos, abrangendo desde a ciência ambiental até o planejamento urbano, cada uma com suas próprias finalidades e aplicações especializadas Fitz (2008), aborda que as Geotecnologias são novas tecnologias ligadas à geociências, que trazem avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas, ações de planejamento, processos de gestão, manejo e tantos outros relacionados à estrutura do espaço geográfico. Dentro das geotecnologias se incluem sistemas de informações geográficas (SIG), sensoriamento remoto, GPS, Google Earth, entre outras, que possibilitam que os educadores e educandos explorem, analisem e interpretem dados geográficos de maneira eficaz.

O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ENFÂSE NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A INSERÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO

Nos últimos anos, tem havido uma movimentação em prol da implantação do novo currículo balizado na BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Teoricamente, sugere-se que as discussões acerca do currículo perpassam o ambiente escolar, mediante uma proposta de ligação com fatores socioeconômicos, culturais e políticos, os quais são determinantes para a transformação social das comunidades onde as instituições escolares estão inseridas. Acerca desse ponto, assim se expressa Vianna (2006, p. 129): Nada mais verdadeiro do que afirmar que o processo educacional tem um significado imprescindível para o desenvolvimento do

ser humano, tanto no passado, como no mundo atual. A educação traz ao homem avanços significativos, no sentido da garantia de um futuro melhor para todos.

Partindo desse entendimento, o estudo da Geografia de forma contextualizada com a vivência dos alunos, torna-se fundamental para que se consolide tais fundamentos. Todavia, de acordo com a BNCC o ensino de Geografia deve focar na concepção de raciocínio geográfico para fundamentar e expressar a atribuição de leitura de mundo por meio do pensamento espacial, sendo essa, a grande contribuição do componente curricular para os estudantes da educação básica (Brasil, 2018).

A própria BNCC disponibiliza subdivisão de cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, com progressão das habilidades. Para de Azambuja (2019), as unidades temáticas têm a função de garantir o foco no bloco temático indicado- raciocínio geográfico. Sendo, ademais, um arranjo dos objetivos de conhecimento.

A partir da análise da subdivisão do 6º e 7º ano do ensino fundamental, é notório que no 6º ano a BNCC propõe conteúdos que corroborem com a apropriação dos conceitos necessários para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Não se percebe, ademais, uma escala geográfica específica, mas sim, um reconhecimento dos lugares, dos elementos físico-naturais e das alterações socioculturais. Fato que segundo de Azambuja (2019), pode ser considerado um processo de iniciação ao pensamento geográfico incluindo ainda elementos de alfabetização cartográfica. Azambuja (2019), afirma que os conteúdos de Geografia para o 6º ano do ensino fundamental não sofreram grandes alterações com a criação da BNCC.

Segundo o autor, é possível perceber as definições escalares e temáticas existentes no período anterior à institucionalização da BNCC.

Para o autor, essas mudanças seriam apenas nas nomenclaturas, a exemplo, o termo habilidades que anteriormente era descrito como objetivos. Os dois termos têm a mesma finalidade semântica - descrever o que necessita ser desenvolvido pelos estudantes.

No 7º Ano do Ensino Fundamental, o componente curricular de Geografia, definido em todo território nacional, tem a finalidade de proporcionar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos no que tange à “[...] formação do território e da população, a produção e circulação da produção agrária, industrial e de serviços, a natureza ou a biodiversidade manifestada nos domínios naturais” (Azambuja, 2019, p. 3648). Além disso, deve promover situações de aprendizagem que contribuam para a compreensão do aluno acerca das especificidades socioespaciais e regionais através dos conteúdos programáticos.

Nesse sentido, Saviani (2010) já defendia uma proposta pedagógica para os professores de Geografia, balizada na problematização da práxis social dos estudantes e na provocação de reflexões sobre suas implicações a sua consciência geográfica. Isso, segundo o autor, deveria ser concebido como o ponto de partida para a seleção de conceitos e conteúdos que vão corroborar para o processo de ensino e aprendizagem.

Os fatos expostos, demonstram que os debates acerca da introdução de novas metodologias no ensino de Geografia não é uma pauta recente, ao contrário, é uma proposta sólida mencionada por vários estudiosos da educação a mais de três décadas.

No ensino da Geografia nos anos finais do ensino fundamental, a introdução das Geotecnologias pode favorecer a formação crítica do estudante, no que se refere ao conhecimento do espaço e da sua participação com ser pensante a atuante nesse espaço. Da Silva e Carneiro (2012), destacam que a inserção das geotecnologias nas salas de aula

pode ocorrer a partir de recursos de baixo custo, como exemplo, citam: imagens de satélites; fotografias aéreas; mapas; a utilização de GPS a partir dos celulares dos próprios alunos. Todavia, no tocante à produção de recursos didáticos tecnológicos mais elaborados, é possível a utilização da cartografia digital. Tal ferramenta tem se configurado como um meio de atender às demandas do processo de ensino, através da elaboração de mapas temáticos georreferenciados num curto espaço de tempo e com bastante precisão. Para tanto, é necessário o acesso a sistemas de informações geográficas, que possam fornecer dados da superfície terrestre e as condições atmosférica (Gautério; Sartorio, 2020).

Os ensinamentos de geografia, incluem, a linguagem cartográfica, mapas, e devem ser interligados com as vivências dos alunos, logo, a cartografia é um instrumento de representação e compreensão do real, principalmente com o uso do Google Earth, onde a representação espacial se dá por meio de imagens que demonstram uma linha do tempo, no qual, podemos utilizar para inúmeros conteúdos, principalmente para os alunos do sexto e sétimo ano, no qual, possuem em sua grade curricular maior incidência da cartografia. Como aborda Damasceno (2012) no 7º ano o aluno pratica a alfabetização cartográfica e tem condições de trabalhar a análise, localização e correlação. Assim, em um mapa elaborado o aluno deve ser capaz de desenvolver uma leitura crítica ao longo do processo de ensino-aprendizagem, que inicia no 6º ao 9º ano, analisando razão e correlação entre o fenômeno estudado e o contexto social. Vale lembrar que:

A geografia é a única disciplina escolar que une o social com o natural, isto é, a sociedade humana (com sua produção e consumo, suas civilizações, seu perfil demográfico, seus Estados com suas geopolíticas) com o mundo físico (a biosfera com seus ecossistemas, a interação do clima com o relevo, com as águas, com os

solos, com a vegetação). Ademais, a geografia escolar foi a primeira disciplina a estudar, a incorporar em seus livros e aulas, as temáticas do efeito-estufa, das alterações climáticas – inclusive com explicações sobre micro-climas, da crescente escassez de água potável, dos tipos de poluição na cidade e no campo, da falta de infra-estrutura urbana em certas metrópoles, das mudanças demográficas (crescimento, envelhecimento, tentativas de controle de natalidade ou de incentivos a ela, migrações e preconceitos) etc. Tudo isso, analisando suas causas (sociais e naturais) e consequências (idem). Essas temáticas, além de outras, a princípio vistas com menosprezo, acabaram se tornando essenciais em todas as novas propostas de uma escola renovadora neste novo século (Vesentini, 2009. p 82)

Pode-se concluir, a partir da revisão literária exposta, que o uso das tecnologias no desenvolvimento das atividades de geografia tem se tornado muito mais que uma opção didática, haja vista sua relevância na promoção do saber em uma sociedade globalizada, na qual a informação fica cada vez mais volátil.

EXEMPLO PRÁTICO DA UTILIZAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA

O exemplo a ser citado, é proveniente da experiência de um dos programas de apoio à docência da Universidade Federal do Acre (UFAC), que tem como objetivo promover à articulação entre teoria e prática na formação de professores, melhorar a formação inicial de docentes, incentivar a inovação curricular e a construção de estratégias didático-pedagógicas, além de estimular a formação interdisciplinar.

Durante a pandemia do covid-19, realizou-se, a confecção de materiais didáticos em formato remoto, com a utilização das Geotecnologias, para o ensino de Geografia em uma escola localizada na área urbana do município de Rio Branco, capital do estado. Abaixo, trata-se de um dos mapas criado como exemplo para o estudo do entorno do local onde os alunos estudam.

O presente material foi confeccionado como exemplo para aula, onde cada aluno (Sexto e sétimo ano) iria realizar a área de estudo do local em que estuda e o caminho até a residência, no caso dos alunos, a escola em questão, para isso, utilizamos o Software Google Earth. O software é um aliado de suma importância na busca por melhorar a qualidade do ensino, principalmente, no ensino básico de Geografia, trazendo inovações para aula, permitindo, visualizar diferentes formas de espaços, vindo desde ambientes urbanos, ao rural e natural. Por meio da visualização desses ambientes foi possível municiar os assuntos sobre urbanização, crescimento populacional, conurbação, planejamento urbano, impactos ambientais,

entre outros. Por meio, dessa ferramenta foi possível, criar e observar diversos detalhes do ambiente urbano que estão presentes no dia a dia dos alunos e professores, além disso, possibilitou a visualização das mudanças ao longo dos anos e com isso comparar a evolução do ambiente, observando as construções, modificações na paisagem, bem como, analisar em outros locais as modificações da paisagem, estudando assim, as questões ambientais, comparando ambientes em épocas diferentes.

Diante do exposto, é notório a importância do uso das Geotecnologias como metodologia para o ensino de Geografia, tendo em vista, que a sua utilização tem proporcionam uma compreensão dos profunda de conceitos geográficos com base nas vivências dos alunos. Partindo da ideia, que no ensino fundamental, deve-se levar em conta que as crianças estão em fase de construção das ideias, sendo importante se trabalhar com o seu mundo, realidade, para que o mesmo compreenda o espaço percebido e os conceitos estudados.

Logo, passa a existir a contextualização do aprendizado, tornando-o mais prático e significativo, partindo da ideia, que é utilizado para compreensão do conteúdo o que é vivenciado pelo aluno ou professor, além de possibilitar que ambos conheçam a realidade um do outro, bem como, capacitar a prática do conhecimento adquirido em situações do mundo real, assim como, é possível que exista a interdisciplinaridade, os professores podem criar projetos que envolvem diversas áreas do conhecimento, promovendo uma visão mais abrangente e interdisciplinar da educação, utilizando também o aprendizado ativo, que envolve os alunos e professores ativamente na coleta e análise de visualização de dados espaciais, estimulando o pensamento crítico, resolução de problemas e participação ativa no próprio processo de aprendizagem, por fim, é possível promover uma alfabetização espacial interligada com a

melhoria da comunicação visual, tendo em vista, que ajuda a melhorar a capacidade de comunicar informações de maneira eficaz através de mapas, gráficos e outras representações visuais.

Calado (2012) afirma que as escolas que não possuem recursos metodológicos, de fato, não contribuem na evolução da sociedade em suas práticas educativas. Para a autora, a introdução de novos recursos tecnológicos nas salas de aula favorece a apropriação da informação e possibilita ao estudante melhor atuação na sociedade. Haja vista que, desperta a curiosidade e possibilitam a ampliação de expectativas por parte dos estudantes.

Em contrapartida, apesar de todos os benefícios abordados, é de suma importância ressaltar a necessidade da formação docente adequada para utilização das Geotecnologias e de outros recursos didáticos e metodológicos. É necessário compreender também, que essa formação vai além da formação inicial, e torna-se uma problemática presente também na formação de formadores nas Universidades.

Tendo em vista, que a formação inicial em cursos de Geografia possui umas particularidades, é predominantemente, dentro das instituições o que é nomeado de "Tradição Bacharelesca" onde é ensinado a Geografia como algo que desassocia a teoria da prática, e o bacharelado criando uma hierarquia acima da licenciatura, onde professores, se tornam tradicionais, quando na realidade é necessário visualizar a prática educativa como práxis, como por exemplo, essa atividade que envolve dentro da sala de aula a teoria e prática, sendo assim, os professores tornam-se capazes de mobilizar e ressignificar os conhecimentos teóricos na ação do dia a dia na escola (Assis, 2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As geotecnologias no âmbito do ensino de geografia abrem uma vasta possibilidade no campo de recursos, direcionando a cartografia, e enfatizando a riqueza da cartografia digital, sendo assim, é possível observar que potencializam as aulas de forma dinâmica, além disso, torna as aulas lúdicas, envolventes e práticas. O que é de suma importância no cenário em que vivemos, onde é necessário que os professores se reinventem, para que suas aulas acompanhem o processo de constante mudanças, como ocorreu durante a pandemia do covid-19, onde se fez necessário uma mudança drástica para obter atenção dos alunos em meio ao contexto complicado que o país vivenciava.

Além disso, é visível a importância dessa utilização para formação da criticidade dos alunos, partindo do pressuposto, que se faz essencial, que saiam do ensino fundamental conseguindo interligar os conteúdos abordados dentro do ambiente escolar com as relações sociais, espaciais que diariamente fazem parte das suas vivências.

Por fim, conseguimos analisar como é necessário obter uma boa formação inicial e continuada, para que ao adentrar a sala de aula seja possível se reinventar, e associar a prática com a teoria de forma que os alunos se interessem e realmente aprendam, fugindo do tradicionalismo e conseguindo assim, aprender e ensinar, tornando o ensino uma via de mão dupla e não somente, tornando o professor um transmissor de conhecimento.

REFERÊNCIAS

ACRE. Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes – SEE/AC. **Currículo de Referência Único do Acre: Ensino fundamental de excelência para todos.** Acre: SEE/AC, 2021.

ASSIS, Lenilton Francisco. **Formação de professores e políticas educacionais: Duas décadas de mudanças e desafios (2002-2022),** Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2023.

AZAMBUJA, Leonardo Dirceu. **O ensino de geografia na BNCC: os percursos didáticos, das habilidades às competências.** Anais do 14º Encontro Nacional Prática de Ensino de Geografia: políticas, linguagens e trajetórias, p. 3643-3654, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 09 Dez. 2023.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ministério da Educação, Brasília, [2022].

CALADO, Flaviana Moreira. O ensino de geografia e o uso dos recursos didáticos e tecnológicos. **Geosaberes**, Fortaleza, v. 3, n. 5, p. 12-20, jul 2012. ISSN 2178-0463. Disponível em: <http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/159>. Acesso em: 09 dezembro. 2023.

DAMASCENO, M. F. B. **Análise da Cartografia Escolar no Ensino Básico: uma Ferramenta Espacial no Ensino de Geografia.** 60f. Monografia (Graduação em Geografia) -Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.

FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação.** São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 4, 2008.

GAUTÉRIO, Bruna Cavalcanti; SARTORIO, Letícia Figueiredo. **O Uso de Geotecnologias para Educadores Ambientais: elaboração de mapas temáticos para uso em sala de aula.** Revista Eletrônica Mestrado Educação Ambiental, v. 37, n.1. Rio Grande, 2020. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/10959/7310>. Acesso em: 09 dez, 2023.

ROCHA, Genylton Odilon. **Uma breve história da formação do(a) professor(a) de Geografia no Brasil.** Tema livre, São Paulo, n.15, P. 129 – 144, 2000. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre/article/view/364/346>. Acesso em: 09 dez, 2023.

SAVIANI, Dermeval. **Ensino público e algumas falas sobre universidade.** São Paulo: Cortez, 2010.

Vesentini, José William. **Repensando a geografia escolar para o século XXI.** São Paulo: Plêiade, 2009. 161 p. Bibliografia ISBN: 978-85-7651-110-6.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM UM DISCURSO DE INTERDISCIPLINARIDADE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A DISCOURSE OF INTERDISCIPLINARITY

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN UN DISCURSO INTERDISCIPLINARIO

Ary Gustavo da Silva Cesar¹
João Victor F. da Silva²

RESUMO

A problemática ambiental que gira em torno do Desenvolvimento Sustentável vem se constituindo como uma das principais preocupações da sociedade contemporânea. Ao longo do tempo, a questão da sobrevivência humana esteve ligada aos recursos existentes na natureza, mas o modelo de crescimento convencional baseado na acumulação e concentração de capital frente ao chamado “Desenvolvimento sustentável”, iniciado com o advento da Revolução Industrial provocou a exploração dos recursos naturais de forma inadequada, retirando da natureza muito além das necessidades humanas em favor do capitalismo que visa apenas o processo de acumulação de capital. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de algumas linhas de estudos científicos: Educação ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Epistemologia Socioambiental. E a partir da interpretação das suas principais teorias, o trabalho foi conduzido à

¹ Mestrando em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Licenciando em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tecnólogo em Gestão Ambiental pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ, 2017).

² Graduado em Gestão Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

elaboração de um referencial teórico que contribuiu para o alcance do objetivo geral que tem por finalidade discutir acerca do tema desenvolvimento sustentável pautado na interdisciplinaridade.

Palavras-Chave: Sociedade de Risco, Desenvolvimento Sustentável, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

The environmental problem that revolves around Sustainable Development has been constituted as one of the main concerns of contemporary society. Over time, the question of human survival has been linked to the resources existing in nature, but the conventional growth model based on the accumulation and concentration of capital versus the so-called "Sustainable Development", started with the advent of the Industrial Revolution caused the exploitation of natural resources in an inappropriate way, removing from nature far beyond human needs in favor of capitalism that aims only at the process of capital accumulation. For the development of this work, a bibliographic research was carried out based on some lines of scientific studies: Environmental Education, Sustainable Development, and Socio-environmental Epistemology. From the interpretation of its main theories, the work was conducted to the elaboration of a theoretical framework that contributed to the achievement of the general objective, which aims to discuss the theme of sustainable development based on interdisciplinarity.

Keywords: Risk Society, Sustainable Development, Interdisciplinarity.

RESUMEN

La problemática ambiental que gira en torno al Desarrollo Sostenible viene constituyendo una de las principales preocupaciones de la sociedad contemporánea. A lo largo del tiempo, la cuestión de la supervivencia humana ha estado ligada a los recursos existentes en la naturaleza, pero el modelo de crecimiento convencional basado en la acumulación y concentración de capital en contra del llamado "Desarrollo Sostenible", iniciado con el advenimiento de la Revolución Industrial provocó la explotación de los recursos naturales de forma inadecuada, sustrayendo de la naturaleza mucho más allá de las necesidades humanas en favor de un capitalismo que tiene como único objetivo el proceso de acumulación de capital. Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación bibliográfica basada en algunas líneas de estudios científicos: Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible y Epistemología Socioambiental. A partir de la interpretación de las principales teorías, el trabajo se dirigió a la elaboración de un marco teórico que contribuyó al logro del objetivo general, que pretende discutir el tema del desarrollo sostenible a partir de la interdisciplinariedad.

Palabras clave: Sociedad del riesgo, Desarrollo Sostenible, Interdisciplinariedad.

SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

A incessante necessidade, cada vez mais urgente, de preservar os recursos naturais para garantir a vida, a sobrevivência da humanidade e a continuidade do desenvolvimento socioeconômico no planeta Terra é

hoje, sem dúvida, o maior desafio pelo qual a humanidade se depara. Vencer esse desafio requer mudanças que implicam em repensar o modelo de ações praticadas pela sociedade, em especial, os atuais padrões de produção e consumo. As crises socioambientais que têm afetado o mundo atual colocam em pauta, em diversas conferências, congressos e encontros nacionais e internacionais, a necessidade de repensar o modelo de crescimento convencional que destruiu com os recursos naturais e degradou parte substancial da natureza.

Ao abordar esta questão, Beck (1998) alerta que o desequilíbrio ambiental foi uma construção do século XIX, em que o homem teve como finalidade dominar a natureza. Naquele contexto, ela foi vista como um fenômeno externo e como uma fonte de recursos inesgotáveis. Entretanto, no final do século XX, ocorreu uma mudança nessa visão, porque a própria natureza passou a apresentar sinais de esgotamento. Sendo assim, a natureza explorada passou a ser vista, sobretudo pelos educadores ambientais como um fenômeno produzido pelas ações dos próprios homens.

O sociólogo Ulrich Beck traz em sua obra *Modernização Reflexiva* (1997) que as sociedades modernas se concebem num estado de alta ou radicalizada modernidade em que esta apresenta como característica dominante um elevado grau de reflexividade. Porém, o autor prefere a expressão *Modernidade Reflexiva* que significa a transição reflexiva da sociedade industrial à sociedade de risco. Ao abordar o tema, Beck acredita que a modernização reflexiva possibilita o entendimento e a criação de interpretações que possam responder as discontinuidades da modernidade. E nessas interpretações, o pressuposto do contexto atual da modernidade é o da auto-confrontação, uma vez que o autor confunde reflexão (conhecimento) com reflexividade (autoaplicação), ou seja, a

sociedade só passa a ser reflexiva “quando se torna um tema e um problema para si próprio”.

Trazendo para o campo ambiental isso se aplica a relação homem-natureza, embora, muitas vezes, o homem se ver dissociado das questões ambientais e não toma para si, ou ver em si mesmo, a causa das problemáticas ambientais. Assim, a reflexividade é marcada pela redescoberta e pela dissolução da tradição, bem como pela destruição daquilo que sempre pareceu ser uma tendência estabelecida. Isso nos leva a pensar ao quanto influenciados no mundo e o quanto o mundo nos influencia. Sendo assim, a noção de “Sociedade de riscos” elaborada pelo autor, permite entender que o contexto atual está marcado por uma natureza contaminada industrialmente, deixando os seres vivos ameaçados e quase sem proteção.

Tais ameaças decorrem de um estilo de vida de uma época em que não foram respeitados os limites da natureza, conduzindo os perigos produzidos pelas indústrias a se deslocarem por meio do vento e da água, afetando os elementos naturais que são extremamente necessários à existência de vida no planeta. Ao longo do tempo, a questão da sobrevivência humana esteve ligada aos recursos existentes na natureza, mas o modelo de crescimento convencional baseado na acumulação e concentração de capital frente ao chamado “Desenvolvimento sustentável”, iniciado com o advento da Revolução Industrial provocou a exploração dos recursos naturais de forma inadequada, retirando da natureza muito além das necessidades humanas em favor do capitalismo que visa apenas o processo de acumulação de capital.

Tal procedimento tem provocado desequilíbrio na relação do homem com o meio natural, degradando os ecossistemas e comprometendo a qualidade de vida das populações em situação de

riscos. Ao abordar problemática da sociedade de risco, Beck (1998) alerta que o desequilíbrio ambiental foi uma construção do século XIX, em que o homem teve como finalidade dominar a natureza. O autor estudou a relação sociedade-natureza situando os efeitos da degradação ambiental no cerne de uma teoria da modernidade, apresentando as características e os perigos causados pelo processo de modernização e industrialização, enfocando, sobretudo a maneira como esses processos modificaram a constituição da sociedade industrial clássica que ocasionou os problemas socioambientais.

Nesse contexto, ela foi vista como um fenômeno externo e como uma fonte de recursos inesgotáveis. Entretanto, no final do século XX, ocorreu uma mudança nessa visão, porque a própria natureza passou a apresentar sinais de esgotamento. Sendo assim, a natureza explorada passou a ser vista, sobretudo pelos educadores ambientais como um fenômeno produzido pelas ações dos próprios homens. A construção de estratégias de desenvolvimento sustentável com capacidade de modificar hábitos e atitudes em relação à natureza é necessária.

Desse modo, a educação ambiental é um relevante instrumento político que contribui para emancipação do sujeito social na busca do estabelecimento de novas relações do homem com a natureza, que incluem a importância de se delinear um modelo de desenvolvimento sustentável contextualizado com a realidade e as demandas sociais. Para que isso ocorra de forma eficiente, é necessária a adoção de metodologias inovadoras dentre elas, a Educação Ambiental que em sua filosofia exige uma abordagem interdisciplinar e transversal na práxis educativa e ambiental, em todas as modalidades de ensino.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de algumas linhas de estudos científicos: Educação

ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Epistemologia Socioambiental. E a partir da interpretação das suas principais teorias, o trabalho foi conduzido à elaboração de um referencial teórico que contribuiu para o alcance do objetivo geral que tem por finalidade discutir a cerca do tema desenvolvimento sustentável pautado na interdisciplinaridade.

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A INTERDISCIPLINARIDADE

Segundo Raynaut (2011) a noção de desenvolvimento sustentável surge a partir do desafio frente às questões ambientais como o aquecimento global, o processo de desertificação e a redução da biodiversidade de modo que tais fatores não piorem as condições de vida nos países desenvolvidos e nem atrapalhem o desenvolvimento dos países pobres ou emergentes. Desta forma, à noção de desenvolvimento é atribuído ao qualificativo sustentável e o termo “desenvolvimento sustentável” emerge como nova filosofia de desenvolvimento. A qual busca a conciliação dos termos eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica.

As noções universalizantes e progressivas de desenvolvimento e progresso foram colocadas em cheque a partir da constatação das “crises” ambiental, econômica e social. E tais discussões vêm desde a década de 60, em torno da economia de mercado, principal responsável pela degradação ambiental, que faz então, surgir grandes eventos e documentos internacionais voltados à preservação ambiental e para se alcançar um desenvolvimento equilibrado. Sendo assim, Raynaut (2011) aponta que a noção do desenvolvimento sustentável é inspirada na demanda social dirigida aos cientistas:

[...] Seja em relação à proteção de meios naturais, como, no que nos diz respeito, por exemplo, a redução da poluição ou o uso mais parcimonioso dos recursos energéticos, trata-se de analisar as causas das perturbações, suas consequências para a população e o meio natural, identificando medidas que permitam resolver o problema a longo prazo, sem comprometer a satisfação das necessidades e aspiração das populações (RAYNAUT, 2011).

Nesse viés da compreensão do desenvolvimento sustentável, a mesma se apresenta de forma ambígua para os cientistas e Raynaut (2011) diz que “eles enfatizam muitas vezes a noção de equilíbrio, ainda que a sustentabilidade permaneça um tema polêmico e controverso tanto para as ciências naturais quanto para as ciências sociais”. Com isso, Floriani (2009) revela que em sua epistemologia socioambiental:

Pode-se, pois, fazer uma história da história da relação sujeito-objeto, tanto a partir de uma história do sujeito-consciência como de uma história dos objetos, porém sempre narrada por alguém ou por discursos, além de como essas duas dimensões se aproximam e se separam (FLORIANI, 2009 p. 4).

Isto nos remete à ideia de que tais diferentes interpretações, acerca do desenvolvimento sustentável, se fazem encaixar de acordo com os diversos interesses na esfera da política ambiental, em busca ou não da verdadeira preservação ambiental. Deste modo, Raynaut (2011) vem dizer que é necessário criticar a noção do desenvolvimento sustentável e reformulá-la tanto do ponto de vista conceitual quanto metodológico. A partir disso, Leff (2011) revela que:

O saber ambiental é uma epistemologia política que busca dar sustentabilidade à vida; constitui um saber que vincula os potenciais ecológicos e a produtividade neguentrópica do planeta com a criatividade cultural dos povos que o habitam. O saber ambiental muda o olhar do conhecimento e com isso transforma as condições do saber no mundo na relação que estabelece o ser com o pensar e o saber, com o conhecer e o atuar no mundo. O saber ambiental é uma ética para acarinhar a vida, motivada por um desejo de vida, pela pulsão epistemofílica que erotiza o saber na existência humana (LEFF, 2011 p. 16).

Diante desse contexto, emerge a Educação Ambiental utilizada como ferramenta de conscientização das pessoas para o respeito com o meio ambiente. Assim, ele surge para impulsionar a interdisciplinaridade que segundo Jantsch (2008) é um termo utilizado em muitos eventos culturais e científicos, a partir de demandas de outras naturezas, a partir de “diferentes visões de mundo, de homem e de conhecimento”. É com esse olhar que Raynaut (2011) aponta para dicotomia entre o ser humano e natureza, uma vez que o ser humano muitas vezes se viu dissociado da natureza. Assim, o autor propõe uma reflexão para a interdisciplinaridade ambiental nas áreas, de modo que as áreas devem considerar que “cada disciplina a aplica a si própria e às demais disciplinas com as quais colaboram”.

De igual forma, Sousa (2000) defende o reconhecimento das pluralidades, ou seja, ele defende a transformação do conhecimento, onde ele contrapõe as ciências exatas, aproximando as ciências sociais das ciências naturais, estabelecendo, assim, um diálogo entre vários saberes. Por isso, Raynaut (2011) destaca para que a interdisciplinaridade ocorra, é necessário aceitar a diversidade “entender o que o outro diz, reconhecer a pertinência de seu questionamento, tentar achar pontes e ressonâncias

entre a abordagem do outro e a sua própria". Por fim, Fazenda (2006) apresenta a interdisciplinaridade como sendo uma:

[...] relação de reciprocidade, de interação que pode propiciar o diálogo entre os diferentes conteúdos desde que haja uma intersubjetividade presente nos sujeitos e intensidade da troca entre os especialistas num mesmo projeto de pesquisa com foco na atitude do ser, enquanto pesquisador (FAZENDA, 2006, p. 48).

A temática ambiental com sua dimensão abrangente pode contribuir de forma significativa, em direção à sustentabilidade, fazendo com que a sociedade esteja apta não apenas a conhecer, aplicar e desenvolver tecnologias, mas também a avaliar seus impactos sobre o meio ambiente considerando finalidades como a promoção da produção, do desenvolvimento e da transferência de tecnologias sociais, notadamente aquelas voltadas para a preservação do meio ambiente. É por meio dessas questões dialógicas que surgem as múltiplas reflexões acerca da interdisciplinaridade, portanto Fazenda (2006) conclui dizendo que:

[...] o diálogo, na equipe interdisciplinar, promove essa crítica, pois nenhum tema do conhecimento restringe-se a um campo delimitado de especialização, para que isto aconteça, é preciso que haja a abertura para o diálogo entre as diferentes disciplinas e entre as pessoas que constroem o conhecimento dentro dessas mesmas disciplinas. A abertura, portanto, é necessária. É por essa perspectiva que se constrói o que se pode compreender como interdisciplinaridade (FAZENDA, 2006, p. 40-41).

Esta afirmação se confirma com o que Raynaut (2011) apresenta, onde o autor diz que a interdisciplinaridade não é algo decretado, ela se

constrói. E para que isso ocorra é necessária à contribuição de várias disciplinas, a partir de um diálogo construtivo e da postura intelectual dos pesquisadores o que permite um diálogo com o outro, promovendo intercâmbios epistemológicos. Assim, o autor reafirma que “o compromisso comum que une os vários pesquisadores é que cada um forneça subsídios para alimentar a problemática central, conservando a liberdade de desenvolver sua própria problemática e aprofundar seus próprios questionamentos” Raynaut (2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modernidade trouxe consigo um novo estilo de vida e novas formas de organização social, que se tornaram tendências mundiais, modificando o estilo de vida social tradicional de forma profunda e sem precedentes, mudanças estas que alteraram as características da existência humana, estabelecendo formas de interconexão social por todo o globo terrestre. Sendo assim, a teoria da modernidade não se limita aos efeitos reflexos na sociedade de risco, mas pondera a respeito da intensa reflexão a propor uma reação a partir da compreensão de sua complexidade da consciência de poderes dominantes e dos efeitos retroativos das ações. Ou seja, o modelo de desenvolvimento precisa ser revisto e a cultura de consumo precisa ser moderada à medida que aumenta e se compreende o seu impacto.

Observa-se, então, que o mundo se regeu em a um raciocínio individualista das ações na busca, incessante, do dito progresso e do crescimento econômico, resultando, assim, no esquecimento de importantes valores. Diante do exposto é possível observar as diferentes interpretações existentes para o conceito de desenvolvimento sustentável.

Não há um consenso em torno do significado de desenvolvimento sustentável, ou se realmente tal conceito tem mesmo algum sentido no interior do quadro econômico e institucional atual, o capitalismo (CAVALCANTI, 1993). Desta forma, a interdisciplinaridade ele emerge como ferramenta que auxilia na produção de novos conhecimentos nas áreas, assim Raynaut (2011) enfatiza para o diálogo entre as disciplinas, uma boa articulação entre os trabalhos dos diferentes especialistas, de modo que se chegue a um referencial comum.

Ou seja, Raynaut declara que não há receitas para condução da interdisciplinaridade, para ele é um caminho que cada um deve percorrer e descobrir de forma pessoal. Portanto, antes de tudo, devemos reconhecer as limitações de cada área e salientar que tanto Sousa (2006) quanto Raynaut (2011) defendem que não existe um único conhecimento ou uma só verdade. Sendo assim, a base epistemológica da interdisciplinaridade se “direciona para uma definição mais convergente, existindo menor discordância quanto ao que ela é”, como aponta Santos et. Al (2020). Precisamos ir além do que se vê, ampliar o campo de visão e compreender os novos conhecimentos gerados por meio da interdisciplinaridade.

Doravante, Leff (2001) revela que “a interdisciplinaridade implica assim um processo de inter-relação de processos, conhecimentos e práticas que transborda e transcende o campo da pesquisa e do ensino no que se refere estritamente às disciplinas científicas e a suas possíveis articulações”. Deste modo, ela se revela como uma colaboração entre as demais disciplinas e se conflui da base epistemológica por meio da hermenêutica na construção da racionalidade ambiental no que concerne à apropriação social da natureza e da cultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVALCANTI, C. (org). **Desenvolvimento e natureza**. 4. Ed. São Paulo: Cortez: Recife-PE: Fundação Joaquim Nabuco, 1993.

FLORIANI, Dimas. **Por uma epistemologia da diversidade**. ResearchGate, janeiro, 2009.

LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder**. Petrópolis: Vozes, 2001.

MARINHO, Alessandra Machado Simões. **A Educação Ambiental e os desafios da Interdisciplinaridade**. 2011. Dissertação de Mestrado em Educação. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 117 p.

RAYNAUT, C. Interdisciplinaridade: mundo contemporâneo, complexidade e desafios à produção e à aplicação de conhecimentos. In: PHILIPPI Jr., A.;

NETO, A. J. S. **Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação**. Barueri: Manole, 2011, p. 143 - 208.

SANTOS, Genário Dos; COELHO, Maria Thereza Ávila Dantas; FERNANDES, Sérgio Augusto Franco. **A produção científica sobre a interdisciplinaridade: uma revisão integrativa**. Educ. rev., Belo Horizonte, v. 36, 2020. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982020000100287&lng=en&nrm=iso. Acesso em 13 Abr. 2022.

SOUSA SANTOS, Boaventura. **Da ciência moderna ao novo senso comum**. In: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Vol 1. São Paulo: Cortez, 2000. p. 55-117.

